

Dalton
Visie

JAARGANG 13

Nederlandse Dalton Vereniging

Congres Special

THEMANUMMER
DE DALTONTAAK

De taak als werkwijze • Assignments • Studiewijzers
• Programs of study • De taak van de docent

Officiële NDV daltoncertificaten voor

- Dalton leidinggevend
- Daltoncoördinator
- Daltonleerkracht primair onderwijs
- Dalton pedagogisch medewerker
- Dalton onderwijsassistent
- Dalton intern begeleider

Al onze opleidingen zijn gevalideerd door het leraren- en schoolleidersregister.

Dalton op maat!

- Een school of kindcentrum begeleiden richting een daltonlicentie
- Begeleiding schoolbrede daltonontwikkeling
- Thematische scholing voor het hele team
- Input leveren binnen netwerken voor daltoncoördinatoren, IB'ers, leraren bewegingsonderwijs, dalton in groep 1-2-3 en daltonkindcentra

Scholingsvraag? Wij stemmen graag af op de wensen en scholingsbehoeften van de school of het kindcentrum.

Bezoek ook onze website:

Saxion.nl/dalton

Jobke Rozema – tel. 06-16027188 – e-mail: j.j.rozema@saxion.nl

Noordijkdaltonadvies

Soms moet er iets gebeuren voordat er iets gebeurt...

Noordijk Daltonadvies biedt praktijkgerichte opleidingen voor:

- Daltonleraar PO en VO
- Dalton-coördinatoren
- Dalton IBER
- Dalton leidinggevende (schoolleidersregister)
- Dalton-pedagogisch medewerkers
- Dalton-onderwijsassistenten
- Dalton-combinatiefunktionaris (PM/OA)
- Masterclass voor gevorderde leraren, masterclass voor gevorderde IBers en daltoncoördinatoren, masterclass gericht op **eigenaarschap** voor de gevorderde dalton professional
- Masterclass voor de gevorderde daltonleraar
- 'Opfris'-trajecten, implementatie aanbevelingen

Noordijk Daltonadvies is zelfstandig opleider in Nederland sinds 2005 en heeft al meer dan 230 scholen bijgestaan. Kijk op www.noordijkdaltonadvies.nl voor meer informatie.

Noordijk Daltonadvies kan ondersteuning bieden aan:

- Dalton teams
- Dalton IKC's
- Directies
- Daltonleraar PO en VO

**Al 20 jaar
praktijkexpert vanuit
een theoretisch
kader.**

Fysiek les of
online... of het beste
van beiden.

Scholing, training en coaching
+31 (0)614248101 www.noordijkdaltonadvies.nl

Redactionele inleidingDe daltontaak **3****Visie**Vorm volgt functie **4**De daltontaak van de docent **7**Ontwikkelingen rond de taak **35**Technologie en de taak **62**En hoe nu verder met de taak? **65****In gesprek met leerlingen**De ideale taak (PO) **12**3-vwo'ers over de taak **50****Praktijk**De taak bij de peuters **24**The Kingdom of English **39**An assignment math **52**De taak op het Wolfert **59****De poster **32******Onderzoek**Onderzoek naar de taak (PO) **41**Onderzoek naar de taak (VO) **55****Interview**Een leerling weet wat hij nodig heeft **46****Geschiedenis**Parkhursts assignments **14**Programs of study **19**De honderdjarige taak **27**

Redactioneel

Elvira van den Hoek

Beste lezers,

Het is met grote trots dat wij deze speciale, dubbeldikke uitgave van DaltonVisie presenteren ter gelegenheid van de landelijke PO en VO Daltoncongresdag 2024. Deze editie is een viering van het daltononderwijs en richt zich op een van de meest essentiële pijlers van onze daltonwerkwijze: de daltontaak.

De daltontaak is veel meer dan een lijst met opdrachten. Het is een middel om leerlingen de ruimte te geven hun eigen leerproces vorm te geven, verantwoordelijkheid te nemen en echte vrijheid te ervaren in hun werk. In deze DaltonVisie delen deskundigen uit het daltonlectoraat, daltonopleiders en docenten hun inzichten over hoe de daltontaak in de praktijk leerlingen stimuleert om actieve deelnemers te worden in hun eigen leerproces. We horen ook van de leerlingen zelf: wat is volgens hen de ideale daltontaak?

Hoe ervaren zij de balans tussen vrijheid en verantwoordelijkheid? Deze perspectieven zijn cruciaal, want zij vormen het hart van ons onderwijs.

We zijn enorm verheugd dat deze speciale editie is samengebracht ter gelegenheid van het congres. Het is een bewijs van de voortdurende ontwikkeling en verdieping van het daltononderwijs in Nederland. Wij hopen dat de artikelen en interviews in deze uitgave u inspireren en nieuwe inzichten bieden voor uw eigen onderwijspraktijk.

Namens het bestuur van de Nederlandse Dalton Vereniging bedank ik alle bijdragers aan deze congresuitgave van DaltonVisie en wens ik u veel leesplezier en inspiratie toe.

Elvira van den Hoek
Voorzitter NDV

Colofon

DaltonVisie is een kwartaaluitgave van de Nederlandse Dalton Vereniging. Het tijdschrift heeft als doelstelling belangstellenden over alle facetten van het daltononderwijs te informeren.

Redactie: Martijn Bakker, René Berends, Jolein Dijkema, Helen de Loor, Ineke Vermeulen, Natasja Geise

Redactiekring: Wouter Groot, Hanneke Postema, Vera Otten, Daniela Reemnet, Liesbeth Siemons, Bas Vernooij

Contact: secretariaat@dalton.nl Website: daltonvisie.nl

Coverfoto: Martijn Bakker

Vormgeving, advertenties en druk: Elma Media B.V., Keizelbos 1, 1721 PJ Broek op Langedijk, 0226-33 16 67, Silver Snoek (salesmanager), www.elma.nl

Administratie: NDV, Postbus 52000, 2505 CA Den Haag, 06-27869977, secretariaat@dalton.nl

© DaltonVisie

Uitgave: Jaargang 13, themanummer 'de daltontaak'
Overname is toegestaan onder vermelding van de auteursnaam, 'DaltonVisie' en de uitgavedatum.

DaltonVisie: Met ingang van jaargang 13 is het fysieke tijdschrift DaltonVisie komen te vervallen. Het blad gaat digitaal verder als magazine van de Nederlandse Dalton Vereniging. Periodiek wordt wel een fysiek (thema)nummer gemaakt, zoals dit congresnummer over de daltontaak.

Vorm volgt functie, ook bij het werken aan de daltontaak

René Berends

Dit dubbeldikke themanummer van DaltonVisie gaat over de daltontaak. De idee van het werken met een taak is de meest ultieme bijdrage van Parkhurst aan de onderwijsvernieuwing. Toch is het werken met een taak op daltonscholen geen doel op zich. De taak is een werkwijze die ingezet wordt om een daltononderwijsvisie op school te realiseren. Vorm volgt immers functie! De taak is de vorm. De functie is de opvoeding en het onderwijzen van kinderen tot ‘fearless human beings’.

In dit artikel wordt ingegaan op die bedoeling van Parkhursts Dalton Plan. Daarna zullen in volgende artikelen verschillende aspecten aan de orde komen en voorbeelden gegeven worden van de daltontaak als werkwijze om de uiteindelijke bedoeling ervan te realiseren.

In *Education on the Dalton Plan* vertelt Parkhurst over een gesprek dat ze voert met een spoorwegbeambte, als de trein die haar naar een vakantiebestemming zal voeren, stilstaat omdat er aan het baanvak gewerkt wordt (Berends, 2016). De man wijst op de arbeiders langs het spoor en vertelt dat zij niet de flauwste notie hebben hoe ze hun werk het best kunnen aanpakken. Zij voeren taken uit, die de voorman voor de ploeg heeft uitgedacht. Vervolgens poneert de man de stelling, dat het resultaat veel beter zou zijn als de mannen het karwei als hun eigen zouden zien en

er zich verantwoordelijk voor zouden voelen. In dat geval zou de voorman een helper worden in plaats van de planner en de regelaar. De president van de spoorwegmaatschappij is van een nog ander kaliber, stelt de beambte. Dat is een man die z'n zaakjes kent: “Hij heeft een vooruitziende blik en maakt plannen met een zeldzame bekwaamheid die op ervaring berust. Als hij begint te praten, merk je al gauw dat hij jou en je gedachten even ver achter zich laat als deze trein die arbeiders. Ja, onze president is er eentje uit miljoenen, ‘a fearless human being’”

(Berends, 2016). Parkhurst eindigt met een eigen overdenking: “Fearless human beings? Is dat niet wat we proberen voort te brengen? Het leven heeft ze nodig, de wereld heeft ze nodig, want daar zijn er nooit genoeg van. Ze zijn zo zeldzaam, die mannen en vrouwen die vooruit kunnen kijken en plannen – die weten hoe!” (Parkhurst, 1922).

Fearless human being

In de parabel ligt Parkhursts antwoord op de vraag naar het ‘waartoe’ van ons onderwijzen en ons opvoeden. Hoe praktisch en pragmatisch haar

Dalton Plan ook is, ze heeft er de bedoeling mee om kinderen op te voeden tot 'fearless human beings', tot sterke personen die een bevredigend en prettig leven leiden, die streven naar innerlijke evenwichtigheid en die zelfstandig, zelfbewust en met zelfvertrouwen in het leven staan, die in vrijheid leven, werken en leren, die kunnen plannen en vooruitkijken, maar daarbij ook gericht zijn op samenwerking en die dus oog hebben voor anderen en maatschappelijke en sociale verantwoordelijkheid dragen (Luke, z.d., Epilogue). Het gaat Parkhurst om breed ontwikkelde en gevormde, democratische burgers, met een nieuwsgierige, onderzoekende, probleemoplossende en ondernemende houding (Edwards, 2002).

For service and cooperation

Over dat oog hebben voor anderen en het dragen van maatschappelijke en sociale verantwoordelijkheid kunnen daltonianen zich op het volgende citaat van Parkhurst baseren.

For service and cooperation are what we need to solve our great political and social problems to-day, and synthetic education that will provide that large

For isn't that just what we educationalists are trying to create: fearless human beings? Life needs them, the world needs them, because there are never enough to go round. They are so rare those men and women who can look ahead and plan – who know how! (Parkhurst, 1922).

and comprehensive outlook which will make these virtues a habit of thought and a practice of life (Parkhurst, 1922).

Voor Parkhurst moet haar Dalton Plan leiden tot mensen met lef, die een vorm van sociale en maatschappelijke geëngageerd aan de dag leggen.

Persoonsvormend daltononderwijs

Leerlingen hebben op een daltonschool daarom de opdracht zich te leren verhouden tot zichzelf, de ander en de wereld. Daarom staat daltononderwijs voor een vorm van persoonsvormend onderwijs.

For service and cooperation are what we need to solve our great political and social problems to-day, and synthetic education that will provide that large and comprehensive outlook which will make these virtues a habit of thought and a practice of life (Parkhurst, 1922).

Het Dalton Plan gaat over de persoon van de leerling en zijn persoonlijkheid. Hij leert kiezen, ontdekt zijn voorkeuren en interesses en ontwikkelt goede talenten en verwerft daarvoor op school de vereiste kennis, vaardigheden en attitudes.

Tegelijkertijd is de school er ook voor om zich te leren verhouden tot zichzelf, tot de ander en de wereld. Dat gaat niet alleen om het verwerven van een eigen identiteit, over wie of wat je bent, maar ook over de vorming van een subjectiviteit, over de vraag hoe je bent, zelfs over hoe je moet zijn.

Nunn (1923) gaat nader in op de psychologie van de 'fearless human being': "Het individuele leven wordt pas rijk, vrij, vol en gelukkig als je jezelf in sociale termen uitdrukt, als je jezelf in dienst van anderen stelt. Ik ben er zeker van dat dit de juiste manier is om ernaar te kijken. Dit is het gezichtspunt dat ten grondslag ligt aan de hele geest van de grote beweging van het Dalton Plan die we hier bespreken. Je zult de waarheid ervan missen, tenzij je de menselijke ziel niet als een bijvoeglijk naamwoord beschouwt, maar als een kostbaar substantief. Elke jongen of meisje is een entiteit die zichzelf moet vervullen in termen van het algemene sociale leven (...). Het individu is altijd geheel verantwoordelijk voor zichzelf en wij niet voor hem."

Persoonsvormend daltononderwijs gaat dus niet zozeer om het individu en zijn identiteit, niet om een zelfgekozen zelfontplooiing. Het gaat erom hoe een 'ik' naar voren treedt als we de wereld op tafel leggen en als we via de pedagogische onderbreking en het zoeken naar vertraging, leerlingen laten ontdekken dat er voor hen in de wereld wat te doen valt en als ze ervaren dat er een appel op hen gedaan wordt. Zo wordt de leerling niet alleen cultuurdeelnemer, maar ook cultuurvernieuwer en wordt hem de kans geboden mee vorm te geven aan het vernieuwen van de wereld.

Principles and practices

Parkhurst noemt een aantal 'principles and practices' om aan de bedoeling van haar Dalton Plan vorm te geven. 'Freedom' en 'interaction of group life' noemt ze de twee principes van haar Dalton Plan. Later voegt ze daar 'budgeting time' aan toe. Leerlingen moeten het schoolwerk als 'eigen werk', als een eigen 'job' aanvaarden. Parkhurst richt lokalen in als 'laboratories' (vaklokalen), waar leerlingen naar eigen keuze in heterogene groepen tijdens 'lab-time' zelfstandig of samen werken. De lesinhouden zijn vak- en domeinintegrerend van opzet ('synthetic education'), waarbij Parkhurst vorderingen laat bijhouden op 'graphs'.

Ze verdeelt de schoolpopulatie in kleinere, heterogene, informele groepen ('houses'), die eigen ruimtes en vaste klassen- of mentordocenten krijgen. Zo wordt de daltonschool voor haar ook een oefenplaats voor gemeenschapszin. Leerlingen leren van en met elkaar en leven en werken er democratisch samen.

De 'assignments'

Het schoolwerk arrangeert Parkhurst vanuit de genoemde 'principles and practices' als betekenisvolle 'assignments' (daltontaken). Dat zijn 'programs of study', zoals Parkhurst die noemt, die veel meer arrangementen zijn voor de gehele onderwijsleersituatie dan opsommingen van leerstofinhouden die leerlingen moeten leren en opdrachten die zij uit moeten voeren.

De taak is voor Parkhurst dus juist niet het afvinklijstje met opdrachten die uitgevoerd moeten worden.

De 'assignment' is een werkwijze die bijdraagt aan het dragen van verantwoordelijkheid voor het eigen werk en die bijdraagt aan het creëren van (mede-)eigenaarschap over het werk. Het idee dat in dit themanummer van DaltonVisie nader uitgewerkt wordt, dat de taak niet een afvinklijstje is met opdrachten die uitgevoerd moeten worden, maar een werkwijze is' die bijdraagt aan het dragen van verantwoordelijkheid en aan (mede-)eigenaarschap past hierbij. De 'assignments' van Parkhurst zijn als brede 'programs of study', die als werkwijze ingezet worden als een vorm voor de nagestreefde functie, de vorming van 'fearless human beings'.

Literatuur

Berends, R. (2016). De parabel van de spoorwegbeambte. DaltonVisie4-4.
Edwards, J. (2002). 8. Helen Parkhurst: Educating for Responsibility with the Dalton Plan. In June Edwards (2002). Women in American education, 1820-1955: the female force and educational reform. Westport, CT: Greenwood Press.
Parkhurst, H. (1922). Education on the Dalton Plan. London: G. Bell & Sons, Ltd. / New York: E.P. Dutton and Company.
Luke, D. (z.j.). Epiloque. Oasis for Children. A Legacy from Helen Parkhurst. Washington: ongepubliceerd typoscript.

De taak van de daltondocent

Het werken met taken is breed in het onderwijs verspreid geraakt. Ook docenten op daltonscholen hebben een taak. Hun 'job' is het om onderwijs te geven dat gebaseerd of geïnspireerd is op het Dalton Plan van Parkhurst. In dit artikel wordt dat de onderwijspedagogische opdracht van daltondocenten genoemd. Het is min of meer hun taak om bewust bekwaam te handelen en daarbij 'het goede' zo goed mogelijk te doen.

René Berends

Onderwijs ligt niet op de plank klaar

Martens, Biesta, Stevens & Valk (2020) stellen dat onderwijs in de kern een prachtige, maar risicovolle onderneming is: "Het ligt niet klaar op een plank, het

is niet opgesomd in een agenda of vervat in een curriculum. Onderwijs is geen gecontroleerde productielijn waarin bepaalde input leidt tot bepaalde output. Een school is geen koekjesfabriek (...). Onderwijs wordt steeds opnieuw

gemaakt, en wel in de interactie tussen subjecten, zelfstandige wezens, in variërende contexten. Op welke manier die interactie leidt tot onderwijs ligt niet op voorhand vast. In deze opvatting is onderwijs dus niet: een serie van

Van onbewust onbekwaam tot onbewust bekwaam (Maslow, 1943)

interventies die een bepaald effect bij leerlingen teweeg brengt. Dat is niet hoe het 'werkt'. Onderwijs is mensenwerk. Wat voor de ene docent werkt, werkt voor de ander niet. Wat op het ene moment passend is, is dat op het andere moment niet. Dit is de dynamiek van het onderwijs. Nog meer dan het ambacht, zou je dit het kunstenaarschap, tact of virtuositeit van de docent kunnen noemen. Je kunt nog zoveel weten of zoveel vaardigheden hebben... of je er op deze maandagochtend met deze groep goed onderwijs mee kan maken, staat elke keer weer op het spel."

'Ik'-doelen van docenten

Vanwege dit 'risicovolle' karakter van onderwijs zijn docenten binnen het daltononderwijs steeds op zoek naar de eigen vorm die wel werkt en dat vraagt om voortdurend proberen en experimenteren. Docenten bevragen daarvoor hun praktijk. Ze houden hun eigen beelden en verwachtingen over onderwijs tegen het licht en reflecteren daarop. Parkhurst stelt dat docenten daarbij los moet komen van wat zij 'preconceived conceptions' noemt, vooringenomen standpunten. Daarom wordt er van docenten gevraagd eigen 'ik'-doelen te formuleren, puzzels te benoemen die ze voor zichzelf in

de daltonpraktijk op willen lossen, onderwerpen waar ze zichzelf op willen verbeteren. Op focusopdalton.nl is een artikel van De Haan (2019) opgenomen, dat aandacht vraagt voor het formuleren van 'ik'-doelen door docenten.

Bewust bekwaam handelen

Uiteraard zijn afspraken over werkwijzen en routines essentieel, maar die zijn op een daltonschool wel telkens weer objecten van evaluatie en reflectie. Als docent werken op een daltonschool betekent daarom dat je nadenkt over waarom je de dingen doet die je doet. Het gaat over bewust bekwaam proberen te handelen.

'Bewust bekwaam' handelen is een term die teruggaat op een bekende theorie van Maslow (1943). Hij stelt dat veranderingsprocessen ingeleid worden

vanuit een fase waarin men 'onbewust onbekwaam' is. Dat leidt tot een praktijk die wringt. Men ervaart dan dat het niet werkt, dat er problemen zijn, wat de onbekwaamheid in het bewustzijn trekt. Vervolgens ontstaat de wens om op zoek te gaan naar hoe problemen opgelost kunnen worden. Wanneer goede oplossingen daarna geïmplementeerd zijn, leidt dat tot een gevoel van 'bewust bekwaam' zijn. Als dit nieuwe gedrag dan een routine wordt, zijn mensen zich de oplossingen die gevonden zijn, vaak niet altijd meer bewust. Dat luidt de fase van 'onbewust bekwaam' in. In het proces om je eigen handelen te daltoniseren, is het wenselijk dat docenten en medewerkers zich vooral 'bewust bekwaam' blijven voelen. Met andere woorden, het gaat erom dat teamleden de goede dingen goed doen

Bewust bekwaam 'het goede' zo 'goed' mogelijk doen

en zich bewust blijven waarom dat zo is. Op daltonscholen wordt namelijk van docenten verwacht dat ze goed onderwijs geven, maar ook dat zij over hun handelen communiceren, dus kunnen verwoorden wat hun keuzes en ideeën zijn die achter hun praktijk liggen.

De dingen 'goed' doen

De essentie van de onderwijspedagogische taak van docenten is daarom om 'bewust bekwaam' te handelen. Meer precies geformuleerd gaat het om 'doing the best in the best possible way'. Het gaat erom met elkaar te proberen niet 'de beste' te worden, maar om samen beter te worden, zoals Elvira van den Hoek dat formuleert (Van den Hoek, geciteerd in: Berends, 2023). Dit idee van 'de goede' dingen 'goed' doen, kent twee dimensies. Om werk zo 'goed' mogelijk uit te voeren, moeten docenten en medewerkers uiteraard bij collega's te rade gaan, ervaringen delen en leerlingen bevragen op wat er voor hen 'werkt'. Daarnaast kunnen ze gebruik maken van bronnen uit de onderwijskunde, (vak)didactiek en organisatiekunde. Zo verhogen ze hun eigen vakbekwaamheid en richten ze hun praktijk meer 'evidence-informed' in. Het reflecteren op je praktijk, gesprekken over je praktijk en de literatuur bijhouden helpen bij het vinden van goede organisatievormen, geschikte vak- en lesinhouden, het inzetten van effectieve instructiewijzen, het zoeken naar werkvormen om leerlingen te motiveren en bij het zoeken van aanpakken voor specifieke (groepen) leerlingen.

De 'goede' dingen doen

Naast dingen 'goed' doen, is er een belangrijke tweede vraag, namelijk wat de 'goede' dingen zijn die er 'goed' gedaan moeten worden. Uiteindelijk gaat dat over de 'waartoe'-vraag van het onderwijs, de vraag wat de uiteindelijke bedoelingen zijn van daltononderwijs. De vraag wat daltonianen 'het goede' vinden om te doen, gaat over de onderwijspedagogische waardenoriëntatie van het daltononderwijs en dus over de onderwijsvisie die aangehangen

wordt. Bewust bekwaam 'het goede' doen, betekent dat docenten handelen overeenkomstig met die waardenoriëntatie. Ze proberen 'het goede' van hun daltonvisie in praktijk te realiseren.

Zo'n visie gaat over antwoorden op een vijftal vragen. Samen schetsen zij een kader voor het bouwen van een eigen visie op daltononderwijs (Berends, 2024).

1. Wat vraagt het streven naar menselijke zelfrealisatie van het onderwijs?

Pedagogisch georiënteerd, persoonsvormend daltononderwijs vraagt om een visie op wat als de essentie van de menselijke existentie gezien wordt en wat en hoe in het daltononderwijs bijgedragen kan worden aan de zelfrealisatie van elk uniek kind. Het is de vraag hoe we in het daltononderwijs kinderen kunnen ondersteunen bij het realiseren van een eigen 'ik'.

Toch is dit maar een deel van het verhaal over persoonsvorming. Er is namelijk nog een tweede vraag:

2. Wat vraagt het om leerlingen cultuurdeelnemer te laten worden én cultuurvernieuwer?

Onderwijs is inleiden in betekenissen. Nieuwe generaties krijgen op school kennis, vaardigheden en attitudes aangeleerd. Zo worden de cultuur en belangrijke waarden en normen die we met elkaar delen, doorgegeven.

Tegelijkertijd is die samenleving in beweging en is het nodig om leerlingen te leren hoe ze mee vorm kunnen geven aan die vernieuwing. Een visie op persoonsvorming vereist dus ook een visie op de maatschappij en op hoe leerlingen voorbereid kunnen worden om in die samenleving constructief bij te dragen en te participeren. Het gaat om het doordenken van maatschappelijke ontwikkelingen en het beantwoorden van de vraag hoe we leerlingen kunnen laten ontdekken dat anderen en de wereld een appel op hen doen. In persoonsvormend daltononderwijs leren leerlingen zich niet alleen tot zichzelf, maar ook tot de ander en tot de wereld te verhouden.

Parkhurst benoemt zo'n breed gevormde persoon een 'fearless human being'. Het is een mens die in vrijheid en zelfstandig een 'joyful' leven leidt als een actieve, geëngageerd en sociale burger.

3. Wat is de daltonvisie op processen van spelen, leren, vormen en ontwikkelen?

Als er nagedacht is over de vraag wat de mens nodig heeft om tot zelfrealisatie te komen en over hoe die mens kan leren om constructief bij te dragen aan de wereld, dan is de volgende vraag hoe hij de kennis, vaardigheden en houdingen die daarvoor nodig zijn, verwerft tijdens zijn spelen, leren, vormen en ontwikkelen.

Er is dus ook een daltonvisie nodig op spelen, leren, vormen en ontwikkelen.

She desired the Plan to be a growing thing; and desired its growth to be contributed to by other experimenters besides herself (Lynch, 1924).

De keuzes die je maakt, de waarden die je nastreeft, de basis voor je afwegingen en je handelen zijn nooit helemaal zeker

4. Welke rol spelen docenten op school bij die processen van spelen, leren, vormen en ontwikkelen?

Het bouwen van een onderwijsvisie vraagt vervolgens om een onderbouwde mening over de professionaliteit van

de docent. Wat mag er van hem of haar verwacht worden om het spelen, leren, vormen en ontwikkelen van leerlingen zo optimaal mogelijk te laten verlopen? Hoe kunnen zij zulke processen faciliteren? Wat moet de

docent daarvoor kennen en kunnen? Wat is zijn rol als psycholoog, pedagoog, organisator en didacticus? Wie moet hij daarvoor zijn? Hoe kan hij zichzelf in het spel brengen? Wat moet hij daarvoor doen en misschien zelfs wel laten?

5. Hoe wordt er aangekeken tegen de school als vormingsinstituut?

De laatste vraag voor een integrale onderwijspedagogische visie op daltononderwijs gaat over de school als maatschappelijk onderwijs- en vormingsinstituut. Hoe kijken we aan tegen de school? Wat bedoelen we precies? Halen we op school de wereld binnen en hoe treden we met de leerlingen/ de school naar buiten, de wereld in?

Veel docenten hebben tijdens daltonscholingscursussen zich op het beantwoorden van deze vragen gestort. De resultaten van zulke brainstormsessies zijn op focusopdalton.nl terug te zien. Ze bieden interessante bronnen voor het formuleren van een onderwijspedagogische daltonvisie, zowel voor schoolteams als geheel, als voor afzonderlijke docenten en medewerkers.

Uiteindelijk gaat het erom dat iedereen op school probeert te werken vanuit de gezamenlijke bedoeling en dat je als docent aan leerlingen, ouders, collega's en buitenstaanders kunt vertellen op welke wijze jouw werk aan die gezamenlijke bedoeling van daltononderwijs bijdraagt. Daarin ligt de onderwijspedagogische opdracht van docenten en medewerkers op daltonscholen. Het is hun eigen 'daltontaak' om bewust bekwaam te handelen, om zo samen beter te worden om 'het goede' zo goed mogelijk te doen.

Fearless teachers

Vertrouwen, improvisatietalent, autonomie en professionele ruimte

Het werken vanuit zo'n visie en het vormgeven aan die eigen onderwijspedagogische 'daltontaak' vereist van docenten om zelf ook 'fearless' te zijn en dat er op school gewerkt wordt vanuit een basis van vertrouwen.

Om te kunnen anticiperen op de tijdgeest en op omstandigheden en om het gesprek met leerlingen aan te kunnen gaan, hebben docenten ruimte, tijd en vertrouwen nodig en erkenning van hun vakmanschap om daadwerkelijk tot improvisatie, experimenteren en afstemming te komen.

Dalton verwacht dat van docenten en medewerkers. Ze worden gezien als autonome professionals, die hun verantwoordelijkheid nemen om steeds weer te proberen om 'het goede' zo 'goed' mogelijk te doen en om op dat uitproberen met elkaar steeds weer te reflecteren. En ja, dat is een risicovolle onderneming. De keuzes die je maakt, de waarden die je nastreeft, de basis voor je afwegingen en je handelen zijn

nooit helemaal zeker. Dat maakt leraren kwetsbaar. Niet als persoonlijke zwakte of gevoelde emotie, maar als structureel kenmerk van het lerarenberoep: er is geen onbetwistbare grond om je handelen te rechtvaardigen. Je keuzes kunnen altijd ter discussie gesteld worden. Het is precies dat oordelen, dat kwetsbaar verantwoording afleggen, dat leraren tot echte leraren maakt. Tot opvoedende volwassenen en medemensen. Tot dappere deskundigen in plaats van enkel technici (Kelchtermans, 2014).

Het zijn dus docenten met lef die praktisch en pragmatisch vormgeven aan een experimentele daltonpraktijk. Ze houden rekening met wat leerlingen en omstandigheden vragen en dat alles op basis van de ideeën van het Dalton Plan, waarbij docenten reflecteren op hun ervaringen om daarvan vervolgens weer te leren. Die opdracht die Parkhurst voor docenten voor ogen had, staat nog steeds. We hebben dat in dit artikel de 'daltontaak' van de docent genoemd.

Precies wat Parkhurst bedoelde

She desired the Plan to be a growing thing; and desired its growth to be contributed to by other experimenters besides herself (Lynch, 1924). NB Lynch was directeur van de Westgreenschool, een van de eerste daltonscholen in Groot-Brittannië.

Voor Parkhurst gold dat daltonianen de opdracht hebben om te experimenteren, om op die experimenten te reflecteren en om daar weer samen van te leren. 'Het' Dalton Plan bestaat daarom niet. Het is in ontwikkeling. Het gaat niet om het kopiëren van het oorspronkelijke gedachtegoed; wat van daltonianen trouwe volgelingen zou maken. Parkhurst is een inspiratiebron, geen 'verlichte' leider die gevolgd moet worden. Het gaat erom dat docenten in het onderwijs, dat op haar ideeën gebaseerd is, steeds zelf en steeds opnieuw – werkend vanuit de bedoeling – hun daltononderwijs afstemmen op leerlingen en op de omstandigheden en de tijdgeest van het specifieke moment. Dalton is daarom ook geen 'trucje' dat ingepast moet worden, al heeft dalton natuurlijk ook een 'vorm'. Maar het gaat

niet om 'dalton doen'. Daltononderwijs vraagt om kennis te nemen van en (hopelijk) geïnspireerd te raken door het gedachtegoed zoals dat zich gedurende de afgelopen honderd jaar heeft ontwikkeld, om vervolgens daarmee het eigen onderwijs in het eigen vak of vormingsgebied, of bij gezamenlijk uit te voeren projecten of thema's in de dagelijkse praktijk af te stemmen op de leerlingen, omstandigheden, de tijdgeest, de vragen en misschien zelfs de opdrachten van een specifiek moment. Daar, waar je in de eigen voorbereiding in interactie treedt met de behoeften en vragen van de leerlingen en die interactie het uitgangspunt wordt van pedagogisch onderwijs, wordt dalton voor docenten een vorm van 'zijn', 'a way of living'.

Literatuur

Berends, R. (2023). Maak ons beter. Interview met Elvira van den Hoek. DaltonVisie12-2, p. 14-17.
Berends, R. (2024). Dalton LEF: VO. Deventer: Leonon Progressive Education.
Kelchtermans, G. (2014). Voorbij de pret van het meetbaarheidsfeestje. DaltonVisie2-4.
Martens, R., Biesta, G., Stevens, L., & Valk, R. (2020). De vraag is opnieuw: Waartoe? Naar een nieuw discours over betekenisvolle onderwijswetenschap. Gedownload op 13 mei 2021 van: <https://nivoz.nl/nl/nro/de-vraag-is-opnieuw-waartoe-naar-een-nieuw-discours-over-betekenisvolle-onderwijswetenschap>.

In dit nummer weer een interview met kinderen op een daltonschool. Deze keer ben ik langs geweest bij DKC Jonglaren, een gezellige, natuurrijke daltonschool in Zuidlaren. Het kindcentrum telt rond de 110 leerlingen, verdeeld over 5 groepen. Ik ging het gesprek aan met Zoë, Norah, Nienke, Rozemarijn en Ziva.

De Wereld van het Kind

Jolein Dijkema

Jullie hebben een taak op school, vertel wat staat er op jullie taakbrief?

“In de ochtend krijg je een papier en in de lege vakjes moet je dan alles invullen wat je die dag gaat doen en op welke tijden. Dan mogen we dus zelf plannen. Alleen de uitleg staat erop, dan moet jezelf verder plannen hoe lang je gaat doen over de opdracht.” “Zo’n vakje is per kwartier en als je dan twee vakjes plant, werk je er dus een half uur aan. Soms staan er achterop de taakbrief nog dingen die je zelf in moet plannen.” “Dat hebben we ook met keuzewerk. Als je dan klaar bent, kun je daar iets van kiezen.”

Wie bepaalt wat het keuzewerk is?

“Juf, maar soms hebben we ook papiertjes in de klas liggen en dan kunnen we op dat papiertje schrijven wat we graag als keuzewerk willen. Dat kan dan in ons keuzewerk komen.”

Maken jullie ook wel eens eigen plannen?

“Ja, we hebben hier speciale papieren voor. Bijvoorbeeld met een trappetje,

Een papier met lege vakjes dat we zelf invullen en plannen

zodat je kunt zien hoe hoog je omhoog klimt. Dan moeten we dat daar opschrijven en na een periode kijken hoe het gaat.” “Je mag het doel zelf kiezen, maar het moet wel een doel zijn wat met school te maken heeft.” “Stel als je je rekenen niet altijd af hebt, dan kun je als doel stellen: Ik ga sneller mijn rekenen afmaken.”

Hoe vinden jullie het dat je zelf doelen mag bedenken?

“Fijn! Dan kun je zelf zeggen waar je beter in wil worden en ga je daar ook beter je best voor doen, zodat je je eigen doel ook haalt.” “Voordat j je eigen doel opschrijft, ga je in je eentje een gesprek

met juf voeren over wat je als doel kunt doen.” “Ik heb vaak meerdere dingen die ik wil als doel en dan helpt juf mij om te kiezen wat ik het beste kan doen.”

Wat is voor jullie de ideale taak?

“Ik zou graag duidelijke kleuren willen. Nu is onze taak grijs en dan heb ik niet echt goed overzicht.” “Ik zou graag meer tijd willen om taken in te plannen. Nu heb ik niet altijd genoeg tijd om mijn werk af te maken.” “Nu moeten we onze vakken altijd opschrijven. Dit moeten we dan in elk vakje van een kwartier doen. Ik zou hier graag symbolen of kleurtjes voor willen, zodat je niet zoveel tijd kwijt bent.” “Ik zou het ook fijn vinden om zelf te bepalen hoeveel tijd je kan besteden aan rekenen of spelling. Bijvoorbeeld als je gedaald bent met rekenen, dat je dan zelf meer tijd in kan plannen voor het maken van sommen.”

“Het zou ook wel fijn zijn als we meer creatief op onze taakbrief zouden krijgen. Ik zou ook wel spelling als eerste op de dag willen. Het zou fijn zijn als we wat meer werktijd zouden hebben. We hebben altijd 45 minuten in de ochtend en na de pauze hebben we dan altijd

DKC Jonglaren in Zuidlaren

niet zo lang meer om te werken, omdat we dan ook begrijpend lezen, et cetera doen.”

“Wat echt leuk zou zijn als we een keer theater op de taakbrief zouden krijgen. Ik zou dan een opdracht verzinnen, bijvoorbeeld maak een theaterstuk over een bepaald onderwerp. Dan zou ik dat op de taak zetten.” “Het zou ook leuk zijn als we meer gastlessen zouden krijgen. Bijvoorbeeld meer lessen programmeren.”

“Ik zou ook wel vaker rekenspelletjes willen doen, maar dat is ook wel heel duur voor juf, want dan moet ze elke keer nieuwe spelletjes kopen.”

“Ik zou het fijn vinden om meer afwisseling te hebben in de dagen. Dat we de ene dag beginnen met rekenen en de andere dag bijvoorbeeld met taal of spelling. Zodat het niet elke dag hetzelfde is en er wat meer afwisseling in zit.”

“Een ander idee is dat we voor meerdere

dagen mogen werken. Dan kan je een dag helemaal in rekenen zitten. Als je dan met de les klaar bent en nog zin hebt om verder te werken dat je je dan gewoon de hele dag kan focussen op rekenen. Dan hoef je niet per dag te werken, maar kun je voor de hele week alvast alles maken.”

“Ik zou het ook fijn vinden als de hele weektaak leeg zou zijn, zodat er geen rekenen of taal meer zou staan, maar dat ik dat zelf alles in kan plannen.”

“We doen ook wel eens projecten voor wereldoriëntatie. Zoals laatst was het thema wereldkeuken. We hebben toen zelf eten gemaakt uit een zelfgekozen land. Je moest je dan eerst helemaal verdiepen in dat land en er van alles over opzoeken. We mochten dan een recept uitkiezen en de boodschappen opzoeken voor een budget van 10 euro. Juf ging dat dan kopen en dan konden we het zelf gaan maken. Dat maakt ook dat ik wereldoriëntatie leuker vind, want de lessen vind ik niet zo leuk. Maar die eindopdracht was natuurlijk heel erg leuk.”

Oproep scholen

Voor komende edities van De wereld van het kind zijn we op zoek naar po- en vo-scholen waar we in gesprek mogen met leerlingen. Meedoen aan een interview voor DaltonVisie? Mail naar: secretariaat@dalton.nl.

Zoë, Norah, Nienke, Rozemarijn en Ziva.

De ‘assignments van Parkhurst’

Luuck Sanders*) en René Berends

Het werken met de taak is Parkhursts meest unieke bijdrage aan de onderwijsvernieuwing (Berends & Sanders, 2014). Het werken met taken is zelfs gebruikelijk op veel niet-daltonscholen. De praktijk op daltonscholen is wel ver af komen te staan van de oorspronkelijke bedoelingen. Om dat te verduidelijken wordt in dit themanummer over ‘de taak’ ook stil te staan bij die oorsprong. Wat wilde Parkhurst met haar ‘assignments’ en hoe zagen haar oorspronkelijke taken eruit? Het was voor haar in ieder geval het belangrijkste instrument om de daltonvisie vorm te geven. Om met haar te spreken: “The Dalton Laboratory Plan hinges upon the assignments” (Parkhurst, 1922).

Eerst maar eens een taalkundige analyse van ‘de’ taak

Parkhurst sprak over ‘assignments’. Dat woord is in het Nederlands vertaald met ‘taak’. We hebben het over ‘de’ daltontaak, maar ook over dag-, week- en maandtaken, periodetaken, het takenbord, zelfs over huishoudelijke taken. In het Nederlands bedoelen we met een taak vooral een verzameling opdrachten die uitgevoerd moeten worden. Het woord ‘assignment’ heeft echter meer betekenisdimensies. Het betekent ook toewijzing en toewijding, overdracht, aanwijzing en opgave. Die betekenisnuances worden niet meteen aan het Nederlandse woord ‘taak’ toegedicht, maar waarmee ook het verschil aangeduid kan worden tussen het Nederlandse ‘taak’ en Parkhursts ‘assignments’. Ze bedoelde met haar ‘assignments’ echt wat anders dan wat wij tegenwoordig met het woord ‘taak’ aanduiden.

De taak, juist niet een werkbriefje met opdrachten

Parkhurst (1922) maakt de vergelijking met een werkwijze zoals die in veel bedrijven en fabrieken in haar tijd gangbaar was. Het is de voorman of uitvoerder die het werk overziet en die vervolgens de arbeiders een werkbriefje met opdrachten geeft, die zij uit moeten voeren. Als de arbeiders die taak ‘af’ hadden, was hun werk ‘klaar’. Maar dat is precies wat Parkhurst niet wil. In haar boek beschrijft ze hoe waardevol het zou zijn dat arbeiders zelf meer verantwoordelijkheid aan de dag zouden leggen, hun werk zelf zouden overzien en zouden mogen en kunnen plannen. Dat is wat Parkhurst leerlingen op school wil leren. Ze wil dat leerlingen het schoolwerk als hun ‘job’ aanvaarden. Parkhurst experimenteert er zelfs mee dat ze het werk als een ‘contract’ ondertekenen. Leerlingen vinden het, volgens Parkhurst, ook interessant

om een taak te krijgen die in vrijheid, naar eigen inzicht gepland mag worden en waaraan naar eigen eer en geweten gewerkt wordt en waarvoor ze verantwoordelijkheid leren dragen. Zij mogen zelf bepalen hoelang ze aan een bepaalde taak werken. Ook bepaalt de leerling in welke volgorde hij de taak maakt en of hij het alleen doet of hulp inschakelt. Leerlingen uit verschillende klassen en van verschillende leeftijden zitten bij elkaar en werken samen. In die zin is dit voor Parkhurst ook ‘echte ervaring’. Ook in het dagelijks leven immers moeten mensen van verschillende achtergronden samenwerken. Ze spreekt van interaction of group life. De school is behalve werkplaats ook een werkgemeenschap. Ze stelt echter ook dat kinderen een taak nooit vrijwillig aan zullen pakken, als die niet begrepen wordt. Kinderen moeten zicht hebben op de hele taak. Het blindelings voortgaan zonder

*) Luuck Sanders was daltonopleider en was van 2007 tot 2011 lid van de kenniskring van het daltonlectoraat.

Parkhurst observeert het werken met de taak op de Helen Parkhurstschool in Rotterdam

enig idee van de weg of het eindpunt is immers een heilloze weg. Parkhurst legt daarom leerlingen zelfs het hele jaarprogramma voor. Dat geeft het kind zicht op het plan van zijn onderwijs. Zo kunnen ze zich een oordeel vormen over de te plannen stappen. Dat is ook wat ze bedoelt met Dalton als een 'efficiency measure'. Het gaat erom hen het werk in handen te leggen. Ze moeten het werk zelf overzien, zelf in de tijd plannen en zelf keuzes overzien hoe er efficiënt en effectief gewerkt kan worden.

De 'assignment' is voor Parkhurst dus juist niet een 'klaar af'-taak met 'moet'-opdrachten die leerlingen zo snel mogelijk moeten uitvoeren, opdat ze daarna tijd overhouden voor leuke 'keuzeactiviteiten'. Aan het op eigen wijze uitvoeren van schoolwerk en aan het daarvoor dragen van verantwoordelijkheid beleven leerlingen plezier. Zo wordt leren net zo plezierig als spel! Daarin ligt een deel van de motivatie: leerlingen willen namelijk zelf doen en zelf verantwoordelijk zijn. Parkhurst vindt bovendien dat alle opdrachten uit zichzelf interessant moeten zijn. We zullen nog beschrijven dat ze daar een specifiek begrip

Juist niet het werkbrieftje met uit te voeren opdrachten

voor hanteert: de 'interest pocket'. Parkhursts 'assignments' waren dus geen werkbrieftjes met opdrachten. Ze gaan ook over toewijzing en toewijding, overdracht, aanwijzing en opgave.

An assignment must be compiled like a syllabus, indicating not only the ground to be covered, but containing helpful suggestions and lists of definite questions to be answered (Parkhurst, 1922, p. 45).

De vorm waarin Parkhurst haar 'assignments' gegoten heeft

Parkhursts 'assignments' waren niet bedoeld als een verzameling individueel, zelfstandig uit te voeren oefenopdrachten die volgden op (klassikale) instructies. Even gechargeerd gezegd: Het Dalton Plan van Parkhurst was niet een LOI-cursus zelfstandige, schriftelijke verwerking. Voor haar waren de 'assignments' een middel om kinderen op te leiden en op te voeden tot 'fearless human beings', die op school al leerden zelfstandig te zijn en samen te werken, in vrijheid te kiezen en verantwoordelijkheid te dragen. Zo kregen bij haar de 'assignment' ook een specifieke vorm. Uit het wat cryptische citaat hierboven valt op te maken wat ze bedoelt: de taak als een syllabus niet alleen met leerinhouden ('the ground to be covered'), maar ook met handige suggesties hoe er aan te werken en met de ultieme vragen die beantwoord moeten worden (de doelen die bereikt moeten worden). Het wordt in dit themanummer nog in een ander artikel beschreven, dat het haar dus met recht ging om 'programs of study'.

Oefening in echte ervaring

Parkhurst wijst het bijbrengen van kennis (culture) en het ontwikkelen van intellectuele beschaving niet af, maar ze mist in de aanpak van de oude school voor de kinderen de 'echte' ervaring (Sanders, 2007). De 'assignments' moeten daarom 'real experience' opleveren, levensecht zijn en niet alleen gaan over schools leren. Als een leerling een klus klaart, is dat een 'real experience': levensecht en niet alleen schools. In de 'assignments' ziet Parkhurst de mogelijkheid om cultuur en ervaring te verenigen. De verwerving van cultuur is een vorm van ervaring (Parkhurst, 1922). Het is de individuele en sociale ervaring die het plan probeert te verschaffen.

De opbouw van Parkhursts 'assignments'

Parkhurst heeft het werken met 'assignments' – praktisch als ze was – heel concreet uitgewerkt. De oorspronkelijke Parkhurst-taken kennen een vaste opbouw. De taak start met de aanduiding van het vak, de klas en het nummer van de taak. De taak bestaat vervolgens uit de volgende onderdelen:

1. Voorwoord (preface)

In een soort voorwoord wordt de taak geïntroduceerd en toegelicht. De preface bevat ook een 'interest pocket'. Daarmee wordt de belangstelling van de leerlingen gewekt en ontstaat de behoefte om meer over een onderwerp te weten. Verderop komen we terug op de interest pockets.

2. Onderwerp (topic)

Het onderwerp geeft een globaal idee waarover de taak gaat.

3. Opgaven (problems)

Het kan bij opgaven om heel uiteenlopende zaken gaan, bijvoorbeeld kaarten tekenen, afmetingen schatten, routes uitstippelen, platen bestuderen. Het kan ook gaan om voorbeelden of stellingen die uitgewerkt moeten worden, vertalingen, het tekenen van een sjabloon of het maken van een hout- of linoleumsnede en proeven doen bij natuurkunde.

4. Schriftelijk werk (written work)

Onder dit kopje valt al het opgegeven schriftelijk werk. De data worden aangegeven wanneer het werk

ingeleverd moet worden.

5. Geheugenwerk (memory work)

Dit onderdeel gaat om zaken die de leerling uit zijn hoofd moet leren, bijvoorbeeld poëzie, regels, tafels, werkwoorden, liedjes en versjes, stellingen.

6. Mondelinge lessen (conferences, oral lessons)

In de 'assignments' staan ook de data vermeld waarop elk onderwerp besproken wordt tijdens een mondelinge les, zodat leerlingen zich onder eigen verantwoordelijkheid kunnen voorbereiden op de bespreking.

7. Naslagwerken (references)

Onder dit kopje worden de titels en pagina's van de naslagwerken of artikelen uit tijdschriften vermeld en de aanwijzingen voor het vinden ervan.

8. Equivalenten (equivalents)

Hier wordt aangegeven hoeveel tijd er voor een onderdeel van de taak globaal staat, zodat leerlingen een idee hebben hoeveel tijd ze ongeveer aan deze taak kunnen besteden. Het onderdeel grammatica en het maken van een vertaling voor twee dagen en de mondelinge les kan vereffend worden met een dag.

9. Mededelingenbord (bulletin study)
Op het mededelingenbord vinden leerlingen actuele informatie die nodig is voor het uitvoeren van hun 'assignments': een ingelaste 'conference', het feit dat in een vaklokaal kaarten of afbeeldingen klaarstaan voor gebruik, et cetera.
10. Samenhang (departmental cuts).
Opdrachten die voor een bepaald vak uitgevoerd worden, kunnen ook meetellen voor andere vakken. Parkhurst is een voorstander van 'synthetic education'. Als een schriftelijke opdracht voor het vak natuurkunde in goed Engels geschreven is, kan die ook gelden als opstel voor Engels.

A guide in their attack upon the parts of their contract-job

Parkhurst handhaaft de klas als organisatorische eenheid. Voor elke 'grade' is er een minimum en maximum leerplan. Ze verdeelt het schoolwerk voor een schooljaar ('job contract') in tien maandtaken ('assignments'). De porties voor de verschillende vakken van een maand vormen samen de totale taak voor twintig dagen. In de taak moet niet meer geëist worden dan wat de leerling gemakkelijk af kan krijgen als hij zijn tijd verstandig gebruikt. Voordat leerlingen met een volgende taak beginnen, moeten zij de taak voor alle vakken hebben afgerond. De hoeveelheid werk en de norm is dan ook voor iedere leerling hetzelfde. Van de maandtaken worden weektaken ('periods') en dagtaken ('units') afgeleid, waarbij elke weektaak een afgerond element inhoudt. Leerlingen werken aan hun vakken in 'laboratories' of vaklokalen. Voor elk

vak is een vaklokaal ingericht met een gespecialiseerde vakdocent. Het zijn plaatsen waar de leerlingen kunnen experimenteren en waar ze vrij aan hun opdrachten kunnen werken. Leerboeken en naslagwerken voor het betreffende vak liggen in de vaklokalen, dus niet verzameld in een school bibliotheek. In het daltononderwijs van Parkhurst krijgt dit vorm in 'lab-time' (daltonuren) met vaklokalen en werknissen in de school. Kenmerkend voor Parkhursts Dalton Plan is verder dat er geen uniform geldend lesrooster is. Leerlingen trekken hun eigen plan. Sprekend over het lesrooster zegt ze: "Its banishment is in fact the first step towards his liberation." (Parkhurst, 1922, p. 33). Leerlingen die met dezelfde taak bezig zijn, werken eventueel samen en dat heeft in sociaal opzicht gunstige effecten. "The educative value of such small groups is immense in giving an atmosphere to the laboratory in providing occasions for social adjustment and experience" (Parkhurst, 1922, p. 35). Parkhurst geeft aan dat de opgaven, het schriftelijke werk en het geheugenwerk nogal verweven zijn. Ze benadrukt dat de taak voor leerlingen als een en hetzelfde probleem ervaren wordt.

De 'assignment' als 'assistent teacher'

De 'assignment' wordt samengesteld als een leerplan, schrijft ze in 1922. Later hanteert Parkhurst daarvoor de term 'programs of study'. Ze worstelt met de betekenis van curriculum en leerplan. Het gaat haar niet zozeer om het overzicht van leerinhouden en opdrachten. Ze hecht vooral belang aan de aspecten die leren mogelijk maken. In haar 'assignments' wordt niet alleen aangegeven wat de leerlingen moeten doen, maar ze bevatten ook aanwijzingen en lijsten met goed geformuleerde vragen en nuttige wenken vormen een vast onderdeel van de taak. Dat veronderstelt dat de docent de leerlingen goed kent. Bij het ontwerpen van de taak houdt hij rekening met speciale behoeften en voorkeuren van de leerlingen. Parkhurst geeft een aantal algemene noties voor het ontwerpen van de taak. Allereerst moet de taak een compleet overzicht

geven van al het werk dat gedaan moet worden. Daarmee overziet de leerling wat er van hem verwacht wordt. "What is needed is a plan to be used by the pupils as a guide in their attack upon the parts of their contract-job" (Parkhurst, 1922, p. 48).

De 'assignment' is niet voorschrijvend, maar stimuleert het eigen onderzoek van leerlingen. "So constructed an assignment can almost be made to serve as an assistent teacher" (Parkhurst, 1922, p. 49).

In de taak wordt ook vermeld wanneer overleg met de docent wenselijk is. Het is niet de bedoeling om het werk voor te doen, leerlingen moeten niet afhankelijk worden. De rol van de docent is om belangstelling te tonen, de leerling te stimuleren en te inspireren. De meeste leerlingen weten nog niet uit zichzelf hoe ze moeten werken. Het doel van het plan is ze dit te leren.

Het maken van taken is niet louter een zaak van de individuele docent. Van

het team wordt verwacht dat men niet vanuit het eigen vak redeneert, maar op basis van gezamenlijke observaties zicht krijgt op de belangstelling en de mogelijkheden van de leerlingen en zo een reëel takenpakket samenstelt. “Assignments thus become a problem to be shared and solved by the entire staff together” (Parkhurst, 1922, p. 50). Aan de hand van het hele werkschema worden relaties gelegd tussen de vakken. Een opstel schrijven voor Engels of een debat voeren bijvoorbeeld kunnen zo gekoppeld worden aan de taak van geschiedenis. Parkhurst is ervan overtuigd dat leraren ‘assignments’ zelf moeten ontwikkelen. Alleen dan is de taak immers toe te snijden op het niveau en de interesses van de kinderen en op de omstandigheden van de school. Ze vraagt in de context van het opstellen van ‘assignments’ ook aandacht voor de expressievakken en voor activiteiten als sport, toneel en amusement. Die moeten zoveel mogelijk worden geïntegreerd.

Interest pocket

Stel je het volgende eens voor: Het is 1666. Je staat aan de oevers van de Thames. Aan de overzijde van de rivier staat de grote stad Londen in brand. Je bent een journalist en je moet een krantenartikel schrijven. Doe verslag van de ellende die je ziet. In de instructiewijzers kun je nalezen hoe je jouw ooggetuigenverslag beeldend kunt schrijven en hoe je de tekst kunt publiceren.

In woorden van onze tijd zou je kunnen zeggen dat de ‘assignment’ als syllabus een soort zakelijk overzicht geeft van doelen, opdrachten en eventueel daarbij te gebruiken bronnen en in te zetten hulpmiddelen. Maar bij haar maken ook ‘interest pockets’ deel uit van dit overzicht. Ze zijn voor haar ‘a vital feature’ van de ‘assignment’ (Parkhurst, 1922). Daarmee kan de leraar het werk afstemmen op de behoeften en interesses van elke leerling. De leraar verwoordt ideeën over hoe het werk gemaakt moet worden niet als stellige en dwingende opdrachten, maar als suggesties en tips die leerlingen als behulpzaam kunnen ervaren tijdens het werk. Ze worden door ‘interest pockets’ geprikkeld, uitgelokt, verleid voor het werk. Het formuleren van ‘interest

pockets’ vraagt om vakmanschap en psychologische kennis van de leraar over de kinderen. Met het goed formuleren van een ‘interest pocket’ kan hij de aandacht van de leerling vangen, zodat het werk gaat leven en de leerling erop ‘aan’ gaat. Pas dan is de assignment, volgens Parkhurst, ‘an assistant teacher’. Berends (2022) stelt dat deze ‘interest pockets’ essentieel zijn voor de pedagogische en didactische kwaliteit van de ‘assignment’. Als ze goed geformuleerd zijn, wordt het werk motiverend. Er is aandacht voor betrokkenheid, aanvaarding en toewijding.

'Aan' gaan op je werk

Parkhursts graph's

Om de ‘assignments’ van Parkhurst goed te kunnen vergelijken met de traditie die in Nederland ontstaan is in het administreren van het werken aan taken op daltonscholen, is het nodig nog een aanvullende opmerking te maken over Parkhursts ideeën over het werken met ‘graphs’. Dat zijn een soort tabellen of overzichten waarmee de voortgang in het werk op verschillende manieren bijgehouden wordt. Parkhurst onderscheidt vier soorten ‘graphs’: Met de ‘instructor’s laboratory graph’ houdt de vakdocent in zijn vaklokaal de voortgang per ‘grade’ in verschillende kleuren ‘graphs’ bij. De namen van de leerlingen uit betreffende klassen staan erop met achter elke naam twintig vakjes, verdeeld over vier weken. De leerlingen geven met behulp van een lijn door de vakjes aan hoever ze gevorderd zijn met hun werk. Ze zien daarmee zelf hoe ver ze zijn, in vergelijking met andere leerlingen en de docent behoudt het overzicht per leerling en per klas. Op de ‘pupils contract graph’ houdt de

leerling de eigen vorderingen voor alle vakken van zijn taak bij voor de hele maand. De streepjes uit de ‘instructor’s laboratory graph’ neemt hij over op deze tabel. Met een getal geeft hij aan op welke werkdag hij aan de taak gewerkt heeft. Door te werken met deze tabel gaat de leerling bewuster om met de tijd en ontstaat een gevoel van verantwoordelijkheid om het werk af te krijgen. Net als in het echte leven worden ze baas over hun tijd en werk. De ‘house graph’ is te beschouwen als een klassenlijst. Hierop worden complete overzichten bijgehouden. Deze tabellen worden wekelijks ingevuld, zodat een duidelijk beeld per leerling, klas en van de hele school ontstaat. Op de ‘attendance graph’ worden absentie en het te laat komen genoteerd. De leerling tekent iedere morgen voor aanwezigheid. De lijst hangt op school bij het mededelingenbord. Het is een interessante constatering dat tot in het recente verleden veel taakbrieven of -formulieren van Nederlandse daltonscholen vooral de kenmerken hadden van Parkhursts ‘pupil contract graphs’, waarin vooral afgetekend werd welk werk gedaan was. Op focusopdalton.nl zijn voorbeelden van deze ‘graphs’ van Parkhurst te zien.

Resumé

In dit artikel is beschreven dat Parkhursts ‘assignments’ meer omhelzen dan de traditionele ‘klaar-af’-taken die we lang in het Nederlandse daltononderwijs hebben gezien en overigens nog zien. Parkhursts ‘assignments’ waren ‘syllabi’ die leerlingen een geheel overzicht gaven van wat er geleerd moest worden en hoe dat zou kunnen en wat daarvan het doel was. Die elementen samen zorgden voor ‘programs of study’, die ertoe leidden dat leerlingen het schoolwerk als hun ‘job’ aanvaardden en waarvoor ze verantwoordelijkheid leerden dragen.

Literatuur

Berends, R. (2022). ‘Interest pockets’ should be a vital feature of the assignment. *DaltonVisie*11-2.
Parkhurst, H. (1922). *Education on the Dalton Plan*, Londen: G. Bell and Sons.
Sanders, L. (2007). *Daltononderwijs en de taak à la Parkhurst*. Gedownload van: focusopdalton.nl.

Programms of study

René Berends, Vera Otten-Binnerts *), Symen van der Zee **)

Recent is een artikel van Parkhurst uit 1929 ‘ontdekt’, waarin ze ingaat op haar ideeën over het curriculum. Het artikel laat een ander licht schijnen op een wat verwarrend aspect van Parkhursts oorspronkelijke gedachtegoed. Parkhurst heeft in eerste instantie namelijk niet veel aandacht voor het curriculum. Bij haar levensgezellin Dorothy Luke is zelfs het volgende citaat van Parkhurst te lezen: “Elk curriculum kan met het plan worden gebruikt (...). Mijn zorg is een manier van leven voor kinderen (Luke z.j.).

Maar het klopt niet. De ‘any curriculum can do’-uitspraak is verwarrend. Parkhurst maakt in de jaren 30 een ontwikkeling door, waarbij ze juist een grootschalige vernieuwing van het curriculum doorzet. Het recent ontdekte artikel biedt helderheid. De verwarring zit hem in hoe er tegen het woord ‘curriculum’ aangekeken wordt. Parkhurst is enthousiast over ‘programs of study’, niet over leerplannen als overzichten van onderwijsinhouden en opdrachten.

Helen Parkhurst

Het revitaliseren van het onderwijs

Parkhurst schrijft in 1922 dat haar Dalton Plan bedoeld is om het onderwijs te revitaliseren: “Het Dalton Plan zou het onderwijs nieuw leven kunnen inblazen – het tot een levend iets kunnen maken, dat de interesse van leerlingen in hun werk kan opwekken

en behouden (Parkhurst, 1922). Ze zet bij de revitalisering van het onderwijs allereerst in op “een eenvoudige reconstructie van de schoolprocedure, waarbij de leerlingen meer vrijheid genieten en er een omgeving gecreëerd wordt die beter is aangepast aan de verschillende onderdelen van hun studie (Parkhurst, 1922). Ze wil

leerlingen de vrijheid geven om het schoolwerk als een eigen ‘job’ te aanvaarden, er zelfstandig en samen aan te werken en verantwoordelijkheid voor te leren dragen.

Bij die revitalisering hoeft het voor haar in eerste instantie niet over de onderwijsinhoud te gaan: “Kinderen

houden ervan om te leren (...). Het is niet zozeer wat ze geleerd worden, maar hoe ze onderwezen worden, wat de fout is in ons systeem!" (Parkhurst, 1922). "Totdat de onderwijswereld wakker wordt en beseft dat het curriculum niet het grootste probleem van de maatschappij is, zullen we, vrees ik, onze jeugd blijven benadelen door het door de verkeerde kant van de telescoop te bekijken" (Parkhurst 1922).

Het belang van de inhoud

Maar is de inhoud voor Parkhurst dan niet belangrijk? Zeker wel! "Het zou dwaas zijn om te ontkennen dat alle kinderen meer genieten van een werkelijk goede mentale maaltijd dan van een slechte. Beter curriculumvoedsel is al in zicht, maar op dit moment zijn de omstandigheden niet goed voor het nieuwe curriculum. De grond moet worden voorbereid en het is om die reden alleen dat ik mijn studie heb gericht op school-omstandigheden in plaats van op

schoolcurricula (Parkhurst, 1926). Vier jaar later is ze al een stuk genuanceerder. Ze stelt dan dat er bij de gewenste revitalisering natuurlijk ook aandacht moet komen voor de inhoud. Als de gewenste 'reconstruction of school procedure's' vorm gekregen heeft, zal de behoefte aan een beter curriculum vanzelf groeien, stelt ze. "Het (=Het Dalton Plan) zou een beter curriculum moeten inspireren en er zelfs vraag naar moeten creëren" (Parkhurst, 1926). "Net zoals we goed voedsel nodig hebben om ons lichaam te voeden en in stand te houden, zo hebben we ook goed voedsel nodig voor ons intellect, dat het schoolcurriculum geacht wordt te leveren" (Parkhurst, 1926).

Goede en slechte curricula

Maar je hebt goede en slechte curricula. Het gaat om het bouwen van een 'program of study' dat goed onderwijs mogelijk maakt. "Het curriculum is dood zonder de levende, motiverende kracht van het kind, het moet werken

op basis van de kracht van jongens en meisjes" (Parkhurst, 1926). Het gaat erom dat kinderen op de inhoud 'aan' gaan. "Een constante aanvoer kan alleen worden verzekerd door een efficiënte transportmethode (...). In het Dalton Laboratory Plan heb ik geprobeerd om, door de reorganisatie van de schoolprocedure, een voertuig te bieden dat snel en veilig een nieuw en beter curriculum naar hongerende intellecten zal transporteren (Parkhurst, 1926). Er is dus een fasering te onderkennen in de ontwikkeling van Parkhursts denken. Haar 'programs of study' gaan niet primair over het leerplan met overzichten van leerstofinhouden en te maken opdrachten, maar over de volle reikwijdte van wat er nodig is voor het inrichten van onderwijsleersituaties die ervoor zorgen dat leerlingen er zelfstandig mee aan de slag kunnen.

De regels van en condities voor het leren

In het artikel schrijft Parkhurst: "Ik

PROGRAMS OF STUDY

By HELEN PARKHURST
Dalton Schools, Inc., New York City

(This address by Miss Parkhurst was given at the Conference on Elementary Schools, one of the Group Conferences held during the National Conference on Education which met at Teachers College, April 10 and 11, 1928. Dr. J. Cayce Morrison, Assistant Commissioner for Elementary Education of New York State, presided at this Meeting.)

I AM particularly grateful to the chairman for giving me a topic to my liking, especially since the topic he has selected frames an idea which I have worked over for many years. I suddenly realize that I have never properly set forth this idea for want of an articulating and classifying topic. "Programs of Study" mean just what the words indicate. Suppose, for instance, he had given me "Curricula"—at the outset I should have been at a disadvantage and possibly misunderstood, because you know (or perhaps you don't) that it has been said that I am not interested in curriculum. May I digress sufficiently to explain this situation?

De letterlijke tekst van Parkhursts artikel is terug te lezen in de Nieuwsbrief van de NDV van maart 2024.

ben erg geïnteresseerd in de wetten van het leren en al die omstandigheden op school die niet alleen leren mogelijk maken, maar ook het niet-leren onmogelijk maken." Ze start vanuit 'the point of view of the learner' en stelt zich te wijden aan "de studie van hoe de leerling zijn problemen aanpakt en welke omstandigheden zijn aanpak vergemakkelijken." Ze vindt dat daarbij te weinig aandacht wordt geschonken aan de leercondities en te veel gefocust is op de leerinhouden.

Ze is dus niet zonder meer geïnteresseerd in curricula (als leerstofoverzichten):

"Jij zegt 'curriculum', ik zeg 'ja'.

Jij zegt 'vakinhoud', ik besteed er weinig aandacht aan. Jij zegt 'projectcurriculum', en ik vang 'project' op, en ik zeg 'curriculum'? Ja, ik ben geïnteresseerd in curriculum. Ik ben zo geïnteresseerd dat als ik op dit moment zou zijn waar ik het liefst zou zijn, ik op een conferentie over curriculumontwikkeling zou zitten. Maar programma's zijn mijn hobby, omdat programma's de voertuigen zijn voor curricula; ze geven wel of niet de juiste omstandigheden voor het leren. Slechte programma's kunnen een goed curriculum ruïneren, wat vermoeidheid, overstimulatie of zelfs pure verveling veroorzaakt, of ze kunnen zo flexibel zijn dat ze lijken op Goudlokje die een van de drie stoelen 'precies goed' vond, omdat programma's zo kunnen zijn dat ze voorzien in de behoeften van de klas, de school en tegelijkertijd in de behoeften van het individu."

Kwaliteitscriteria voor programs of study

Parkhurst vindt daarom dat er soms meer en soms minder activiteiten in het curriculum opgenomen moeten worden. En in goede 'programs of study' wordt dat gedaan. Zij zijn de voertuigen van curricula. Ze stelt zelfs dat ze haar Dalton Laboratory Plan eigenlijk ook wel Programs of Study had kunnen noemen. Naar Dewey stelt ze dat het de taak van de school is om een omgeving te creëren waarin spel en werk zo kunnen worden uitgevoerd dat ze de gewenste mentale en morele groei bevorderen. Programma's kunnen daarbij verrijkend of beperkend.

Parkhurst noemt vervolgens de drie basisprincipes van haar Dalton Plan (1)

freedom; 2) interaction of group life en 3) Budgeting time als criteria voor het ontwikkelen van 'programs of study'.

Door de drie principes is de school een oefenplaats voor het leren dragen van verantwoordelijkheid.

'Freedom' bevrijdt, volgens Parkhurst, de kinderen van slechte gewoonten en zorgt voor groei door alles te elimineren wat de volledige ontwikkeling belemmert. 'Interaction of group life' betekent gevarieerde contacten en gemeenschapsleven op school en 'budgeting time' verzekert dat elk individu zich op een eigen manier kan ontwikkelen.

De principes maken het mogelijk dat de omstandigheden dusdanig zijn dat de 'programs of study' zo opgesteld en georganiseerd kunnen worden in de intellectuele groei van elke leerling voorzien wordt en deze bevorderd wordt.

Dit betekent dat hoewel een groep allemaal bezig kan zijn met hetzelfde curriculum-idee, individuen ook hun schooltijd mogen verdelen en gebruiken zoals hun individuele behoeften dat vereisen. Tegelijkertijd verstevigt het curriculum dan het groepsleven.

Alleen door rekening te houden met het feit dat het alleen door het bevredigen van individuele behoeften is het dat de kracht en de ervaring van de groep vergroot kan worden.

Een groepscurriculum verstevigt het groepsleven omdat het gezamenlijke activiteiten en gezamenlijke ervaringen biedt, maar energie en tijd, kracht en zwakte, vermoeidheid en interesse zijn afzonderlijke problemen van individuele leerlingen en kunnen niet op dezelfde manier worden besloten en gepland als het curriculum is georganiseerd

en geschetst. Behoeften veranderen dagelijks; Ze verschillen afhankelijk van temperament en groei, en de feitelijke ervaringen van opeenvolgende dagen vormen een voorbode die nieuwe veranderingen in programma's teweegbrengt, zowel in het beheer als in het gebruik van de omgeving.

Voor het samenstellen van de 'programs of study' inventariseert Parkhurst de behoeften van de kinderen en wordt er op school vervolgens op toegezien dat aan die behoeften wordt voldaan. Leraren stemmen met hun inhouden en werkwijzen daarbij af op de leerlingen. Parkhurst vertelt in het artikel hoe die behoeften van de kinderen in de eerste jaren van haar daltonexperiment zijn gegroeid, veranderd en uitgebreid. Het bevredigen van behoeften creëerde altijd onmiddellijk nieuwe behoeften. Blijkbaar geldt dat, als leerlingen eenmaal gewend zijn dat er op vragen ingegaan wordt en eigen doelen gesteld kunnen worden en een eigen plan getrokken kan worden, dat leerlingen dan meer en andere vragen gaan stellen, zich impliciete behoeften bewust worden en misschien zelfs behoeftes durven uiten die verder reiken dan wat ze in eerste instantie zouden vragen.

Het curriculum 'being the handmaid of needs'

Omdat het curriculum voor Parkhurst altijd mentaal voedsel vertegenwoordigt om aan echte behoeften van kinderen te voldoen, is dat door de jaren heen snel veranderd. De 'programs of study' zijn zo flexibel dat er tegemoet kan worden gekomen aan de snel groeiende en veranderende behoeften. Voor Parkhurst is daarbij het curriculum – hier bedoelt

Programma's zijn mijn hobby, omdat programma's de voertuigen zijn voor curricula.

ze de lesinhouden – de ‘handmaiden of needs’ (het ‘dienstmeisje’ dat zorgt voor de bevrediging van de behoeften). De ‘programs’ maakten nieuwe behoeften vrij en worden zo de ‘true producer of our curriculum’. De lesstof was daarom elk jaar ook weer anders.

Projectmatig werken

Het leidde tot een meer geïntegreerde werkwijze. Parkhurst spreekt in dit verband van ‘synthetic education’. Op de Dalton School in New York werd een curriculum ontwikkeld dat samengesteld werd uit gerelateerde projecten, met voor elke afzonderlijke klas jaarlijks één allesomvattend thema, zoals ‘het leven in de metropool New York’. In de periode 1932-1940 doet de school mee aan de ‘Eight Years Study’ en zet ze in op grootschalige curriculumvernieuwing rond deze ‘social science’-issues. Die ontwikkeling beschrijft ze natuurlijk nog niet in het artikel uit 1929. Dat is van voor die tijd. Meer informatie daarover is te vinden in Berends & Otten-Binnerts (2024).

Het schilderen van een vogel

Parkhurst sluit het artikel af met een mooie anekdote. Het geeft mooi het

verschil aan van een curriculum en een ‘program of study’. “Een meisje van 3 in onze kleuterklas was de trotse bezitter van een grote pot felle verf en een kwast. Zij kondigde aan: ‘Ik ga een vogel maken.’ De aankondiging was echter niet voldoende. Ze bleef een tijdje klieren en stapte toen, geërgerd, een stap achteruit en bekeek het resultaat. Met een verbaasde, vragende blik liep ze naar de leraar toe en zei: ‘Maar het maakt nog geen vogel!’ Het hangt dus niet alleen af van of je een idee hebt of niet, maar ook van een zorgvuldig uitgewerkt en flexibel programma, een programma dat je je eigen moet hebben gemaakt, als je een vogel wilt maken!” Parkhurst laat hier in 1929 al zien dat we niet alleen een doel of een inhoud nodig hebben, maar een plan moeten maken of hebben, waarin ook duidelijk wordt wat je verder nodig hebt aan middelen en informatie om je doel te bereiken.

Het curriculumair spinnenweb als hulpmiddel voor Parkhursts ‘programs of study’?

Het verwarrende aan de ‘any-curriculum-can-do’-uitspraak is dat Parkhurst hier het curriculum tot slechts één component beperkt,

namelijk de leerinhouden. Van den Akker (2004) laat zien hoe je ook breder naar het curriculum kunt kijken. Hij onderscheidt in zijn model – het curriculumair spinnenweb – in totaal tien kerncomponenten:

- 1) waarom leren de leerlingen?
- 2) welke doelen worden met dit leren beoogd?
- 3) wat is de leerinhoud?
- 4) hoe leren de leerlingen?
- 5) wat zijn de leermaterialen?
- 6) met wie leren de leerlingen?
- 7) wat is de rol van de leerkracht in het leerproces?
- 8) waar leren de leerlingen?
- 9) wanneer leren de leerlingen, en
- 10) hoe wordt het leren getoetst?

En in het web-model wordt duidelijk dat beantwoording van de kernvraag van de ene component van een curriculum niet losstaat van de andere en dat ze allemaal pas beantwoord kunnen worden als eerst de ‘waartoe’-vraag beantwoord is. De ‘why’ van het daltononderwijs staat immers centraal. Die geeft sturing aan de andere aspecten van het curriculum. Bij het ontwikkelen van Parkhursts ‘programs of study’ speelt haar idee

Het curriculumair spinnenweb van Van den Akker

van de 'assignment' een essentiële rol. Dat is niet een lijst met af te werken opdrachten, maar het geheel van curriculaire componenten die nodig zijn bij het ontwikkelen van een werkwijze die ingezet kunnen worden om kinderen actief te krijgen, verantwoordelijkheid te laten dragen en om ze (mede-)eigenaar te laten zijn van hun eigen leren. De 'assignments' van Parkhurst hebben dan ook het karakter van 'programs of study', zoals in het artikel van Sanders en Berends in dit nummer van DaltonVisie te lezen is.

Het artikel van Parkhurst uit 1929 laat zien dat het een misvatting is te suggereren dat bij haar de vorm – de organisatie volgens het Dalton Plan – los staat van de onderwijsinhoud en het 'waartoe' van onderwijs. Essentieel bij Parkhurst is "het bevorderen en bieden van intellectuele groei" en dat is een meer 'learner centered' visie dan een kindvolgende curriculumvisie (Shiro, 2012).

Die gerichtheid op het leren van de leerling en de afstemming op behoeftes maakt dat het Dalton Plan volgens

Parkhurst 'an efficiency measure' is. In het artikel benoemt ze fijntjes dat er op haar school in 8 ½ maand meer curriculuminhoud 'verstouwd' wordt dan op de openbare scholen in New York in 10 maanden (met bovendien extra aandacht voor kunst, muziek, Frans, literatuur en 'science'). Door de focus op de flexibiliteit en het hanteren van het curriculum als 'the handmaidens' van de behoeften van de leerlingen, geldt voor Parkhursts 'programs of study' de uitspraak: 'Not any curriculum will do'.

Literatuur

Berends, R., Otten-Binnerts, V., & Van der Zee, S. (2024). Programs of study. NDV Nieuwsbrief, maart 2024.

Berends, R., & Otten-Binnerts, V. (2024). Dalton en Burgerschapsonderwijs. Go forth Unafraid. Deventer: lectoraat Vernieuwend Onderwijs.

Luke, D. (z.j.). Oasis for Children. A Legacy from Helen Parkhurst. Ongepubliceerd typoscript.

Parkhurst, H. (1922). Education on the Dalton Plan. London: G. Bell & Sons, Ltd. / New York: E.P. Dutton and Company.

Parkhurst, H. (1926). An explanation of

the Dalton Laboratory Plan. London: Dalton Association.

Parkhurst, H. (1929). Programs of Study. Dalton Schools, Inc., New York City. Reprint from Teachers College Record (january 1929).

Shiro, M. (2013). Curriculum Theory: Conflicting Visions and Enduring Concerns. Sage.

*) Vera Otten-Binnerts is daltonopleider, bestuurslid van de NDV en onderzoeker van het lectoraat Vernieuwend Onderwijs

**) Symen van der Zee is lector Vernieuwend Onderwijs

De daltontaak als werkwijze bij peuters

Marit Heijenck

Onlangs kon een vergadering van het Dalton Netwerk Opleiders van daltonopleider Frank Assies een mooie spreuk over peuters opgetekend worden: “Ik ben twee en ik zeg nee! Ik ben drie en ik doe het nie!” Kinderen – en vooral peuters – willen ‘zelluf doen’ en dat wordt in het daltononderwijs goed begrepen. In dit artikel staan we stil bij hoe in de daltonpedagogie voor jonge kinderen peuters ondersteund kunnen worden in dat proces van zelfstandig worden. De taak als werkwijze is daarvoor een welkom instrument.

Van takenbord naar betekenisvolle taken

Toen in de aanloop naar de fusie van het kleuter- en lager onderwijs zo'n vijftig jaar geleden ook nagedacht is over wat 'dalton' zou kunnen betekenen voor het onderwijs aan kleuters, is op ontwikkelingsprojectscholen in Utrecht en Tilburg het idee ontstaan van het takenbord (Berends & Sanders, 2014). Dit takenbord is daarna op veel daltonscholen in onderbouwgroepen op enigerlei wijze in gebruik genomen. De gedachte erachter was dat met zo'n takenbord kleuters voorbereid zouden kunnen worden op het zelfstandig

werken en het omgaan met keuzewerk waarmee ze in groep 3 op de basisschool kennis zouden maken.

Aan dit werken met een taken- of keuzebord en ook met huishoudelijke taken is natuurlijk niet veel mis, maar de gedachte dat kleuters 'voorbereid' moeten worden op de basisschool betekende eigenlijk een gemiste kans. Want daltonvaardigheden als kiezen, zelfstandig spelen en werken, samen leren en werken, plannen en nadenken over je spel en werk (reflecteren) kun je veel beter opbouwen vanuit kennis over hoe natuurlijke ontwikkeling op deze terreinen plaatsvindt, in plaats van dat

Daar komt de auto met de boodschappen

We hebben onze eigen Jumbo-auto

De boodschappen worden in ontvangst genomen

Een van de peuters met een echt Jumbo-pak aan

er toegewerkt wordt naar de eisen van hoe er in groep 3 gewerkt moest worden. Die kans is er nu wel bij het streven om daltonpedagogie te ontwikkelen voor nog jongere kinderen. Daar moeten we de natuurlijke ontwikkeling van kinderen als uitgangspunt nemen.

Hulpmiddelen voor het ontwikkelen van een gevoel voor tijd, dag- en weekritme, jaargetijden, e.d.

Natuurlijk gebruiken we in daltonpeuterspeelzalen ook hulpmiddelen om kinderen vertrouwd te maken met hoe er in de 'grotmensenwereld' omgegaan wordt met tijd. Er is een klok in de speelzaal, er is een dagindeling en de dagen van de week zijn gevisualiseerd. Bovendien hebben we het over de jaargetijden. In kringactiviteiten worden die

systematisch gebruikt.

En natuurlijk leren kinderen omgaan met keuzes. Je mag dit of dat. Je mag ook zelf iets bedenken. We leren kinderen omgaan met materialen: ze mogen ze zelf pakken en moeten ze zelf ook weer opruimen. Ook hier geldt eigenlijk wat Parkhurst al stelde: bemoei je niet met de dingen waarmee je je als leraar of leidster niet hoeft te bemoeien. Kinderen kunnen elkaar helpen met een schort of een jas. Ze kunnen zelf hun tas pakken en opruimen, enzovoorts. En als ze hun jas op de grond leggen en daarna over hun hoofd 'gooien', hoor je ze voldaan zeggen: "Ik kan het zelf!"

De betekenisvolle werkwijze van de taak

Maar wat het daltongedachtegoed ons vooral gebracht heeft, is dat we de 'taak' in de groep aan laten sluiten bij

de actualiteit en de interesse van de peuters.

Op het DKC Jan Ligthart hebben we veel taalarme kinderen en kinderen met een andere moedertaal dan het Nederlands. Er ligt dan ook een uitdaging in het steeds weer zoeken naar onderwerpen voor betekenisvolle taken, die kinderen uitdagen om te leren en vooral ook om erover met elkaar te communiceren. Een taak als een formulier met opdrachten werkt natuurlijk niet bij peuters en eigenlijk een keuzewerkbord ook niet zo goed. Het is voor peuters echt nog heel moeilijk om horizontale lijnen en verticale lijnen op zo'n bord bij elkaar te brengen (bijvoorbeeld: je eigen naam of picto (horizontaal) en de activiteit die je kiest (verticaal). Maar dat betekent niet dat peuters niet kunnen oefenen met plannen, kiezen, nadenken over activiteiten, enzovoorts.

Winkeltje spelen

Samen met de boodschappen de tafel dekken en eten

Ik snij de banaan in stukjes

En iedereen heeft na afloop een huishoudelijke taak

Wij proberen taken zo actueel, betekenisvol en authentiek mogelijk op te zetten en vanuit het opdoen van 'echte ervaringen'. Daarom houden we gesprekjes in de kring of met individuele kinderen: wat wil je doen? Wat heb je nodig? Waar ga je zitten? Met wie ga je dat doen? Ga je het ook weer opruimen? In deze context is hieronder een beschrijving gegeven van een mooi voorbeeld van 'de taak als werkwijze', zoals die bij ons op het daltonkindcentrum is uitgevoerd. Zoals op de foto's te zien is, stopt de bestelbus van de Jumbo recht voor ons raam. De kinderen juichen altijd als de Jumbo-auto komt, want op maandag zijn de meeste boodschappen ook echt helemaal op! We hebben ooit een houten Jumbo-busje gekregen. Vaak pakken de peuters die erbij en houden er een gesprekje over bij het raam. Over dat het dezelfde kleur heeft, dat we die van de Jumbo gekregen hebben, et cetera. De Jumbo brengt de boodschappen in zwarte kratten en plastic tassen, op een steekwagentje. De peuters proberen het krat meestal op te tillen, maar dat is mega-zwaar! Het krat gaat op de grond en de peuters pakken zelfstandig samen het krat uit. Ik ga ernaast zitten; de peuters laten even zien wat ze hebben gepakt en eigenlijk weten ze perfect waar alles opgeruimd moet worden. Bananen op de fruitschaal, ander fruit in de koelkast. Brood bovenop de koelkast, luiers in de commode. De peuters werken hierbij goed samen, op het moment dat iemand niet weet waar iets hoort, helpen ze elkaar. Verantwoordelijkheid

en vrijheid worden gestimuleerd door zelf te mogen kiezen en waar nodig ze te helpen. Iedereen doet altijd mee, want het is zo leuk! De zware watermeloen wordt natuurlijk samen getild. Ze kiezen zelf wat ze opruimen. Doordat de kinderen zich verantwoordelijk voelen voor de boodschappen, doen ze ook voorzichtig. Er is nog geen glazen pot met pindakaas of jam kapot gevallen in anderhalf jaar. Effectiviteit is belangrijk wat betreft het inpakken van de koelkast. Alles heeft een vaste plek, als iemand iets op een andere plek zet, dan past het niet meer. Het vergt dus aardig wat

boodschappen en zodra de Jumbo voor de deur stopt, vraag ik of ze nog weten wat we hebben besteld. Af en toe kan er iets niet geleverd worden. Dat is dan de reflectie achteraf. Missen we iets? Omdat we twee peutergroepen hebben, mogen de peuters ook zelfstandig boodschappen naar de andere peutergroep brengen. Dat vinden ze super, want dan krijgen ze een grote verantwoordelijkheid: alleen door de gang lopen, aankloppen, alsjeblieft zeggen en dan ook nog weer netjes terug naar je eigen groep gaan. Tijdens het fruit eten halen de peuters zelfstandig het fruit uit de koelkast en leggen ze het op de blauwe tafel. Het hulpje van de dag mag helpen met het snijden van de banaan, en daarna de snijplank en het mes zelf afwassen. Tijdens het brood eten hebben we het vaak over waar alles vandaan komt. Er is een schoolmoestuin voor ons raam, daar kijken we af en toe naar de tomaatjes en kruiden die er groeien. Maar de melk, die groeit niet in onze moestuin. Veel van de boodschappen worden verweven in onze thema's. Zoals op de foto's te zien is, hebben we een boodschappen-Jumbo-thema gehad. Dat sprak heel erg aan! We zijn toen ook naar de Jumbo in de buurt gewandeld (heel herkenbaar voor de kinderen) en zagen toevallig de mega-grote Jumbo vrachtwagen staan. Tijdens de lente komt de melk weer extra aan bod, samen met de koeien en de kaas. Ook de bloemen van de Jumbo komen dan weer in beeld. In de zomer en het najaar veel fruit, et cetera.

Kinderen willen 'voor het echie'

rekenkundig inzicht van de peuters, plus het herinneren van hoe het vorige week ook alweer stond. Reflecteren doen we bijvoorbeeld als we samen de boodschappen bestellen. Dat ze meedenken is handig, vooral als er iets bijzonders nodig is. Dat onthouden zij wel voor je, zoals toen we watervaste stiften nodig hadden om de datum op de boodschappen te schrijven. De peuters bedenken wat er nodig is aan

Het werken met een taak, 100 jaar geleden

René Berends

In 1923 stuurde de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen een onderzoeksgroep onder leiding van prof. Kohnstamm naar Groot-Brittannië om daar het daltononderwijs te onderzoeken. 't Nut zocht naar mogelijkheden om het volksonderwijs in Nederland te moderniseren. De Wet op het Lager onderwijs uit 1922 bood daarvoor de mogelijkheid. Kohnstamm en zijn medewerkers waren er snel over uit. Na hun tiendaagse trip waarbij ze zo'n tien verschillende daltonscholen bezochten, concludeerden ze dat in 'het' daltononderwijs met haar 'civic and moral education' en haar flexibele organisatie 'de' oplossing zou liggen voor veel van de problemen van 'het' volksonderwijs in Nederland. Zo'n tien jaar later, in 1933, schrijft één van de 'Engelandvaarders' terugblikkend: "het Daltonstelsel werd ons door den westenwind toegevoerd, of liever de Daltongedachte, zoals de voorstanders bij voorkeur zeggen" (Diels, 1933)

Berends & Sanders (2014) concluderen dat dalton niet één op één uit Engeland en dus zeker niet één op één van Parkhurst is overgenomen. Er is een eigen, Nederlandse versie ontstaan: dalton in de eigen klas. Daarmee is ook een specifieke vorm van het werken met de daltontaak in gebruik gekomen. In deze bijdragen wordt hierop ingegaan. In het archief van de eerste, volledig gedaltoniseerde lagere school in Nederland – de Cornelis Vrijsschool in Amsterdam – zijn foto's en vijf oude taakformulieren ontdekt die in dit artikel geanalyseerd worden. Ze laten zien dat de worsteling die we tegenwoordig kennen bij het optimaliseren van het werken met de daltontaak, van alle tijden is.

Leren mogelijk maken en niet-leren onmogelijk

In hun bijdrage aan deze DaltonVisie over de taak bij Parkhurst concluderen Sanders & Berends dat zij met haar 'assignments' vooral 'programs of study' bedoelde. Het gaat Parkhurst om meer dan een overzicht van te verwerven leerinhouden. Het gaat haar om de vorming van 'fearless human beings' en om het creëren van omstandigheden die het leren van leerlingen mogelijk maken en het niet-leren onmogelijk (Parkhurst, 1922). De 'assignments' waren daarvoor het instrument bij uitstek. Ze boden leerlingen de mogelijkheid om meer eigenaarschap over het eigen werk te verkrijgen, om verantwoordelijkheid te (leren) dragen voor de eigen 'job'. Parkhursts 'assignments' waren

betekenisvolle leerinhouden, die thematisch verbonden waren. Met motiverende 'interest pockets' zorgde ze ervoor dat leerlingen erop 'aan' gingen. De keuzevrijheid om het werk zelf te kunnen en mogen plannen en zelfstandig te maken en het idee dat leerlingen niet voor de leraar maar voor zichzelf werken, zorgde er bovendien voor dat ze actief en gemotiveerd aan de slag gingen. Het onder eigen verantwoordelijkheid werken, staat voor Parkhurst voor het opdoen van levenswijze ervaringen. Ze nam leerlingen serieus en liet ze zoveel mogelijk zelf doen. Ze nam beslissingen over het wanneer (freedom, lab-time, budgeting time), over het hoe (eigen keuze, alternatieve leeractiviteiten), over met wie ze gingen

taal (met apart: stijloefening), Frans, aardrijkskunde en geschiedenis.

De vraag ligt voor de hand of er aan de andere vak- en vormingsgebieden geen aandacht geschonken werd. Andere foto's laten zien dat daar zeker aandacht voor was. Hartje Amsterdam werden er op het dak van de school zelfs bij gehouden; werk van leerlingen bij verschillende thema's werd tentoongesteld en er was ook aandacht voor handvaardigheid. Deze andere vak- en vormingsgebieden stonden dus niet op de taak. Dat betekent natuurlijk dat het werk aan de taak maar een deel van het rooster betrof. Er waren projectactiviteiten, lessen voor de expressievakken en klassikale instructielessen voor wat tegenwoordig wel de basisvakken genoemd worden (overigens inclusief Frans) die elke dag afgewisseld werden met momenten, waarop leerlingen de leerstof zelfstandig individueel verwerkten.

Albert Lynch

Nederland 'haalt' het daltononderwijs niet rechtstreeks van Parkhurst, maar indirect uit Engeland. Albert Lynch – directeur van de Westgreenschool in Londen – is daarbij van groot belang. Hij is vele malen gastheer voor Nederlandse bezoekers en houdt tal van lezingen in Nederland. Zijn boeken over het daltononderwijs zijn in de jaren 20 zelfs in het Nederlands vertaald, wat niet gezegd kan worden van Parkhurst *Education on the Dalton Plan*. In tegenstelling tot Parkhursts 'freedom' en 'interaction of group life' onderscheidde Lynch drie daltonprincipes: 1) vrijheid, 2) individueel werken en 3) onderlinge samenwerking. En hoewel er in het midden van de jaren 20 meer mensen zijn die tot andere omschrijvingen komen van de essentie van het daltononderwijs, zoals de man die in 1931 zal worden verkozen tot eerste voorzitter van de NDV (Bokhorst), baseert de vereniging bij haar oprichting niet op Parkhurst en niet op Bokhorst, maar op 'de drie' van Lynch (Berends, Sanders 2014).

Deze uitweiding over de omschrijving van de beginselen lijkt misschien een zijpad in het verhaal over de taak, maar omdat Lynch 'individueel werken' als een basisprincipe ziet, komt de focus bij het ontwikkelen van daltontaken veel meer dan Parkhurst bedoelde, te liggen

Biologieles op het dak van de school: les over bijen

Tentoonstelling van werk van leerlingen: Javaanse huizen

Handenarbeid op zolder

- De leerlingen krijgen vanaf groep 4 (klas 2) elke week een weektaak;
- Wat er in groep 3 (klas 1) gebeurt, is niet duidelijk.
- De taken bieden geen betekenisvolle problemen/ onderwerpen waar leerlingen op aangaan;
- Er zijn geen thematische dwarsverbanden tussen lesinhouden. Wel zijn er aparte wereldoriënterende projecten/ lessen.
- Leerlingen plannen zelf het werk.
- De taak bestaat vooral uit schriftelijk werk.
- De taak bestaat uit individueel werk.
- De opdrachten rechtvaardigen het vermoeden dat ze vooraf gaan door instructie. De taak bestaat dan uit individuele, zelfstandige verwerking wat in de instructie al is voorgedraaid. Zo is ook het 'daltonuur' ontstaan; naast instructies en gezamenlijke activiteiten werd een deel van het rooster ingeruimd voor het individueel zelfstandig werk: verwerken van de leerstof.
- De instructie maakt geen deel uit van de taak.
- De inhoudelijke context van het schoolwerk staat in de methoden, niet in de taak zelf. Daardoor is de taak een opdrachtenbriefje geworden.

op het zelfstandig individueel plannen en uitvoeren van opdrachten die op het bord of op een taakformulier gegeven worden.

Daar deed dus in Nederland de 'klaaraf'-taak haar intrede. Al in de jaren 20! Het individueel zelfstandig werken aan opdrachten gedurende 'taaktijd' ontwikkelde zich in het Nederlandse daltononderwijs als een zelfstandige entiteit, los van het integrale concept van het Dalton Plan en dus ook los van het principe van samenwerken. Je had 'individueel werken' en 'samenwerken'. Individueel werken betekende dat er rustig zelfstandig gewerkt werd. Elkaar fluisterend helpen werd soms zelfs 'verboden' (stoplicht op rood!).

Het samenwerken kwam veel meer in projecten buiten de 'daltonuren' van de grond.

Een analyse van de werkwijze op de C. Vrijsschool

Puntsgewijs vatten we samen wat we over de werkwijze rond de taak op deze vroege Nederlandse dalton lagere school kunnen zeggen:

- We kunnen niet de vraag beantwoorden of leerlingen een overzicht van het werk over het hele jaar krijgen.
- We weten niet of leraren de taak als een middel zien voor de 'why' van hun onderwijs.

- Er zijn verwijzingen naar methoden (Bouma en Van Zelm voor rekenen; Vrieze en Waanders voor Nederlandse taal; Kaart en Kennis voor Aardrijkskunde; De Boer voor Geschiedenis). In later tijden werden methoden ook in taken uitgeschreven, neem bijvoorbeeld de rekenmethode Naar Zelfstandig Rekenen uit de jaren 50 en 60. Veel daltonianen zijn ook als auteurs van onderwijsmethoden terug te vinden.
- Hier en daar zijn er voor vakken nog wel uitgeschreven opdrachten, die niet verwijzen naar de methodeboeken. Vermoedelijk hebben ze bijvoorbeeld voor Frans (nog) geen methode in gebruik. Voor geschiedenis is

er een uitzondering. Er zijn eigen vragen van de leraar geformuleerd bij een leestekst uit het gebruikte methodeboek.

- Voor Frans is nog geen methodeboekje. Dus staan er op de taak zelf uitgeschreven opdrachten:
- Een mooie pedagogische verwijzing staat er wel in de taak:
- De taak voor klas 6A en 6B doet overladen aan, al weten we natuurlijk niet precies hoeveel tijd leerlingen per week voor het taakwerk kregen. Het roept de vraag op of wat niet 'af' was, mee moest als huiswerk? Maar ook de vraag wat er gebeurde als leerlingen klaar waren met de taak. Er is niet een 'plus-taak', of iets dergelijks.
- De taak roept toch vooral ook het idee van productiewerk op.
- Er werd veel zelfstandig, individueel gewerkt, hetgeen begrijpelijk maakt waarom dit uitgegroeid is tot de aparte daltonkernwaarde zelfstandigheid.
- Bijzonder is de verwijzing bij de volgende opdracht. Leerlingen moeten een opstel schrijven naar aanleiding van een voorgelezen verhaal. Ze krijgen de tip om daarbij te denken aan de gegeven 'raadplegingen'.
- Bijzonder en heel modern is zeker de opdracht bij geschiedenis. Leerlingen moeten les 13 bestuderen, maar er vervolgens zelf vragen bij verzinnen.

Fransch: Schryf op Présent en Imperfait van finir, obéir en choisir.
De laatste 2 werkv. ook in het Hollandsch.
Wending in het Fransch de volgende telw. uitspreken:
13, 16, 19, 23, 34, 49, 56, 61, 73, 85, 89, 90, 97, 100, 1000.

Wie helpt?
Wie van myn trouwe meloewerkers (sters) zorgt voor aardige plaatjes van Azië?

4. Opstel naar voorgelezen verhaal.
Denk om de Raadplegingen!

Geschiedenis: Bestudeer les 13.
Maak er zelf eens een 10-tal vragen (schriftelijk). Zorg dat je de hoofdzaken vraagt!

Resumé

Het mag duidelijk zijn dat in de laagste klassen van deze school in de beginperiode van het daltononderwijs in Nederland de taak op het bord stond. De leerlingen zitten weliswaar aan groepstafels – er zijn geen rijen meubilair te zien –, maar de leerlingen werken zelfstandig en individueel. Het lijkt er zelfs op dat alle leerlingen aan dezelfde opdracht werken, maar dat is niet helemaal met zekerheid van de foto af te lezen.

Het voorbeeld uit 1928 laat zien dat de in onze tijd zo bekritiseerde 'klaar-af-taak' inmiddels een lange geschiedenis heeft die teruggaat tot de beginjaren van het daltononderwijs in Nederland.

Werken met de taak PO

Waar gebruiken we het begrip de taak voor in het daltononderwijs?

DE TAAK ALS WERKWIJZE

De taak is de uitwerking van de visie van de school/het kindcentrum om te zorgen voor breed persoonsvormend onderwijs, geïnspireerd op het gedachtegoed van Helen Parkhurst, bestaande uit groepsorganisatie, klassenmanagement, didactiek en pedagogiek. Dat betekent: de hele dag dalton; zodra je de school/het kindcentrum binnenkomt begint

de taak. Alles valt binnen de werkwijze 'de taak'. Woorden die hierbij horen, afhankelijk van de leeftijdsgroep en de visie van de school/het kindcentrum, zijn bijvoorbeeld: inloop, instructie, kleine kring, instructietafel, viering, werken, keuzewerk, eigen taak, huishoudelijke taak, zorgtaak, dagtaak, weektaak, periodetaak, reflectie, workshop, (eigen) doelen.

DE TAAK ALS MIDDEL

Het taakmiddel is het instrument dat gebruikt wordt om zelfstandigheid praktisch vorm te geven en de onderwijsgevende de kans te geven om onderwijs op maat mogelijk te maken. Woorden die hierbij horen, afhankelijk van de leeftijdsgroep en de visie van de school/het kindcentrum, zijn bijvoorbeeld: dagtaak, weektaak, periodetaak, (digitaal)

taakbord, (digitaal) taakbrief, taakblad, huishoudelijke taak, samenwerkend leren, keuzetaak, keuzewerk, persoonlijke leerdoelen, doelenboek, portfolio, plannen, registreren, reflecteren, evalueren, werkplek kiezen, verantwoordelijkheid nemen, verantwoordelijkheid geven en verantwoording afleggen.

**WELKE VAARDIGHEDEN HEB JIJ
OM DIT TE KUNNEN ORGANISEREN?**

DE OPDRACHTEN EN LEERDOELEN OP HET TAAKMIDDEL

Het woord taak/taakje wordt gebruikt voor de opdracht en leerdoelen op het taakmiddel. Die zorgen voor het ontwikkelen van vaardigheden die het kind nodig heeft om de doelstellingen te bereiken. Doelstellingen kunnen liggen op cognitief, sociaalemotioneel, persoonsvormend en metacognitief niveau (inclusief de executieve vaardigheden). Er zijn diverse taakmiddelen. Welke de school gebruikt, hangt af van de leeftijdsgroep en de visie van de school. Op het taakmiddel vindt het kind een verzameling oefenstof/opdrachten om de leerdoelen te bereiken/oefenen. De visie van de school/ het kindcentrum bepaalt

tevens of taken af moeten of dat doelen bereikt en bewezen moeten worden en of de vakgebieden geïntegreerd zijn. De taken zijn gedifferentieerd op niveau, hoeveelheid, tijd, materiaal, keuze, etc.. Een deel van de taak moet tegemoet komen aan de nieuwsgierigheid van het kind en het kind prikkelen binnen verschillende denkniveaus (lagere en hogere denkniveaus). Woorden die hierbij horen, zijn bijvoorbeeld: vakken (zoals taal, rekenen, spelling, begrijpend lezen), ontwikkelingsgebieden (zoals motorische ontwikkeling), huishoudelijke taken, persoonlijk leerplan, gedeelde sturing, ik-doelen.

Basistaken

Alles wat de onderwijsgevende bedenkt dat het kind moet leren (differentiatie hoort hierbij).

Zorgtaken

Zorgdragen voor jezelf, elkaar en de omgeving (huishoudelijke taken, samenwerkend leren, maatjestaken, doorgeef instructie, uitgestelde aandacht (en wel naar maatje-klasgenoten)).

Eigen taken

Taken die aansluiten bij de eigen interesse en nieuwsgierigheid van het kind. Kan ook zijn dat kind zelf aan een hiaat wil werken: zo connectie met basistaak.

**WELKE LEERLINGVAARDIGHEDEN
LEER JIJ DE KINDEREN?**

Noordijkdaltonadvies

Soms moet er iets gebeuren voordat er iets gebeurt...

Een leven lang leren. Dat klinkt zo logisch. En dat is het natuurlijk ook.
Wij geven scholing op maat. Praktisch en effectief vanuit **passie voor het vak.**

Een **reëel beeld van de praktijk** en het inzicht dat piepkleine veranderingen soms al een groot verschil kunnen maken. Meer tijd voor de kinderen, die ons nodig hebben terwijl we dezelfde tijd op een dag te besteden hebben. 5 minuten kunnen immers al het verschil maken.

- Veel daltonprofessionals willen '**opgefrist**' worden.
- Sommige scholen willen aandacht voor **de aanbevelingen** die ze kregen tijdens de visitatie.
- Menig school wil een intensief traject waarin **meerdere doelstellingen** centraal staan.
- Andere scholen willen verder ontwikkelen richting **eigenaarschap van het kind over het leerproces**.

Het kan allemaal. Ga met ons in gesprek! Wij beschikken over alle NDV certificaat-licenties
Wij maken voor iedere organisatie, PO, VO, kinderopvang of DKC een **plan op maat**.

- Naast opleidingen, cursussen verzorgen wij ook studiedagen over ieder gewenst thema in relatie met Dalton.
- Personen binnen de school/ IKC organisatie, die inhoudelijke ondersteuning wensen rond hun ontwikkeling op de werkvloer, geven wij momentcoaching.
(groepsbezoek + gesprek + korte termijn-POP.)
- Leraren, die een voortgezette stap willen maken binnen Dalton (PO of VO), kunnen bij ons de Masterclass volgen binnen 1 schooljaar. Het thema: Eigenaarschap staat hierbij centraal.
(certificaat)

Contact met Noordijkdaltonadvies?

Bel gerust +31614248101 Of kijk: www.noordijkdaltonadvies.nl

Met Taakfolio geef je leerlingen de regie over hun eigen leerproces!

Taakfolio is in de praktijk ontstaan en uitgegroeid tot een compleet systeem voor de leerling en leerkracht.

Met Taakfolio maakt de leerling eigen keuzes om zelfstandig en effectief/doelmatig aan het werk te kunnen gaan en geeft het de leerling inzicht in zijn ontwikkeling. In het portfolio geeft de leerling aan wat hij al kan, weet en begrijpt. Door gebruik van reflectietools leert de leerling naar zichzelf te kijken. Met o.a. het doelenoverzicht kan de leerling per vakgebied, domein, categorie en (ik)doel zijn ontwikkeling volgen. Ook de Daltonkernwaarden zijn een belangrijk onderdeel van het portfolio.

Met Taakfolio maakt de leerkracht in korte tijd voor iedere leerling een individuele weektaak waarbij gedifferentieerd kan worden in aanbod en mate van zelfstandigheid.

Door een effectieve werkwijze kan het lesaanbod worden aangeboden op o.a. het ik doel en omdat reflectietools de leerkracht inzicht in de ontwikkeling van zijn groep geeft, kan het lesaanbod hierop worden afgestemd.

TAAKFOLIO.NL

Daltonplanner en meer...

**INDIVIDUELE WEEK & DAGTAAK
PORTFOLIO MET REFLECTIETOOLS
MET O.A. DE DALTONKERNWAARDEN**

Alles hangt af van de taak

Dalton Netwerk Opleiders

Tot op de dag van vandaag is de vormgeving van het taakformulier op daltonscholen een zorgenkindje. Veel daltonopleiders kunnen mappen overleggen met voorbeelden van experimentele taakformulieren van scholen. Taakformulieren worden op scholen voortdurend aangepast en verbeterd. Er is dan ook een grote behoefte aan ideeën voor het ontwerpen van de 'ideale' daltontaak. Deze zoektocht naar hoe er aan de ideeën van het Dalton Plan op scholen in de praktijk vormgegeven kan worden, heeft ertoe geleid dat in het Dalton Netwerk Opleiders (DNO) al een aantal jaren gesproken is over de vraag hoe de daltontaak nu idealiter vorm zou moeten krijgen. In dit artikel staat een aantal opleiders stil bij de discussie die gevoerd is.

Ontwikkelingen rond de taak in de afgelopen decennia

Rond de eeuwwisseling kwam er beweging in het denken over de daltontaak in het Nederlandse daltononderwijs. Leraren gingen experimenteren met het anders vormgeven van taakformulieren, omdat ze inzagen dat leerlingen voor het dragen van verantwoordelijkheid voor het eigen leren en het zelfstandig plannen en uitvoeren van het schoolwerk inzicht nodig hadden in de nagestreefde doelen. Pas dan zouden leerlingen na kunnen denken over wat er voor het bereiken van die doelen gedaan zou moeten worden. De weektaak als een rijtje opdrachten die op het bord stond, op een stencil of op een gekopieerd A4'tje onder de leerlingen uitgedeeld werd, zodat ze in de zelfstandige werktijd het werk konden plannen en uitvoeren, voldeed niet meer. Bovendien hebben veel daltonleraren oog gekregen voor de eigen doelen van de leerlingen en zochten ze letterlijk ruimte op het taakformulier om ook daaraan tegemoet te komen. En ook het geven van antwoorden op de vraag hoe er aandacht op het formulier besteed zou kunnen worden voor de kernwaarden samenwerken en reflectie 'schreeuwde' om ruimte op de weektaak. In het verlengde van de behoefte om

aandacht te schenken aan de eigen doelen van de leerlingen was al eerder ook de vraag geproblematiseerd wat kinderen moeten doen als ze de taak 'af' hebben. Leerlingen verschillen nu eenmaal in hun werktempo. Het bieden van extra werk in de vorm van een keuzetaak had daarvoor uitkomst

geboden, maar dat had wel tot een ongewenst gevolg geleid dat de (basis) weektaak zelf een soort 'klaar-af'-taak werd met 'moet'-werkjes, die door leerlingen vaak afgeraffeld werden om maar zoveel mogelijk tijd over te houden voor spelletjes of leuke keuzeactiviteiten.

Deze en wellicht nog andere dilemma's hebben op de scholen tot een eindeloze experimenteerdrijf geleid. Regelmatig werd zelfs gedurende het schooljaar nieuwe taakformulieren geïntroduceerd. Ook de achterkanten van de A4'tjes werden in gebruik genomen. Sommige leraren gingen ertoe over om leerlingen meerdere vellen papier als 'taak' te geven, die met een snelhechter netjes in een mapje bewaard en bij de hand gehouden werden.

Terug naar de bedoeling

Alle goede bedoelingen ten spijt, is het volgens de opleiders van het DNO verstandig om even een pas op de plaats te maken en je af te vragen wat nu precies 'de' bedoeling was van Parkhurst 'assignments'. Het antwoord op die vraag kan ons helpen om een volgende stap te zetten bij het vormgeven van de daltontaak.

Zzp'ers in de dop

Parkhurst wees erop dat kinderen niet domweg uitvoerders van werkbriefjes moeten zijn, zoals arbeiders in de (traditionele) fabrieken uit haar tijd. Kinderen moeten daarentegen verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering en planning van het eigen werk. Parkhurst ziet kinderen niet als uitvoerende arbeiders, maar als kleine ondernemers, wat Van der Ploeg (2010) ertoe bracht om te spreken over kinderen als 'zzp'ers in de dop'. De taak als het werkbriefje met opdrachten – als 'papier schoolmeester' – is fundamenteel te bekritisieren vanuit Parkhursts eigen gedachtegoed.

De taak is raak

Je kunt de daltontaak ('assignment') een 'daltonontwerpprincipie' noemen die Parkhurst inzet om leerlingen op te leiden en op te voeden tot 'fearless

human beings'. Het werken met de taak is dus niet een doel op zich. De daltontaak is een vorm om de bedoeling van het Dalton Plan te realiseren. En hoe doelgericht we met de daltontaak ook willen zijn, we moeten daarbij die bedoeling niet uit het oog verliezen. Voor Parkhurst geldt dat leerlingen zelf moeten leren (zelfopvoeding) en daarvoor is het effectief en efficiënt om leerlingen de verantwoordelijkheid te laten dragen voor het schoolwerk dat ze als een eigen 'job' aanvaarden. Ze mogen dat in vrijheid en zelfstandig plannen en uitvoeren, elkaar daarbij helpen en zelf hun tijd indelen.

Ze stelt nog wat andere eisen aan de taak. Leraren moeten het werk afstemmen op hun leerlingen en ervoor zorgen dat opdrachten motiverend zijn ('learning must be fun') en aandacht hebben voor betekenisvolheid en functionaliteit ('real life experiences').

De 'nieuwe' daltontaak niet als formulier maar als werkwijze

In dit nummer van DaltonVisie is al gesproken over de betekenisverschillen die ontstaan bij het vertalen van het woord 'assignment' in 'taak'. In het Nederlands betekent het woord 'taak' toch vooral een verzameling opdrachten die uitgevoerd moeten worden, een werkbriefje.

Het helpt daarom als we de daltontaak goed omschrijven. Het is een instrument of een werkwijze dat leerlingen in staat stelt om meer verantwoordelijkheid, eigenaarschap, zeggenschap ('leadership') te ontwikkelen over het eigen leren, het eigen werk op school. Een gevolg van deze omschrijving is dat de daltontaak niet meer primair alleen bepaald kan worden door de leraar, maar dat het kind steeds meer wordt 'meegenomen' bij het stellen van doelen en het kiezen van een werkwijze om aan opdrachten, die uitgevoerd moeten worden om de gestelde doelen te bereiken, te werken. Zo gaat het kind steeds meer voor zichzelf leren in plaats van voor de leraar.

Hierin ligt voor daltonopleiders een vruchtbaar perspectief in het denken over de toekomst van de daltontaak: de daltontaak niet als een taakformulier met uit te voeren opdrachten, maar de daltontaak als een werkwijze waarbij kinderen geleerd wordt om het eigen leren te overzien en ter hand te nemen.

Alle tijd is daltontijd

Dit bredere perspectief op de taak betekent niet perse het einde van het werken met een taakformulier waarop een aantal uit te voeren opdrachten verzameld zijn. De 'daltontaak als werkwijze' betekent echter dat er meer hulpmiddelen, overzichten en studiewijzers, syllabi, et cetera ingezet kunnen worden, die samen ook bij de daltontaak als werkwijze horen. Het staat leraren dan vrij om al die hulpmiddelen, waaronder dus een taakformulier, in te zetten om aan de bedoeling van het Dalton Plan te werken. Dat betekent vooral ook dat er niet alleen in 'taaktijd' aan de daltontaak gewerkt wordt, of alleen in het 'daltonuur'. Alle tijd is daltontijd. De hele dag ben je 'dalton'. Alle intentionele activiteiten op een dag – of het nu de inloop betreft, de dagopening, de instructiemomenten, coachgesprekken, de workshops of ateliers, de vieringen, presentaties of de musical op school – staan immers in het teken van de uiteindelijke bedoeling van het Dalton Plan: de vorming van fearless human beings.

De daltontaak 'nieuwe stijl'

De daltontaak 'nieuwe stijl' helpt om weg te komen van de 'klaar-af'-taak. Het wordt dan de werkrountine waarmee je als team je daltonvisie realiseert. De taak 'nieuwe stijl' is een werkwijze die gehanteerd wordt om bij de breed geformuleerde doelen van het daltononderwijs het schoolwerk te plannen, om overzicht te houden over de uitvoering ervan en om vorderingen en resultaten te evalueren en te registreren. De daltontaak is het geheel van de werkwijze op een daltonschool om leerlingen doelgericht te laten werken, ze mee te laten beslissen over het plan dat voor het bereiken van de doelen opgezet en uitgevoerd moet worden en dat alles in de context van het realiseren van breed persoonsvormend onderwijs die leidt tot de 'fearless human beings'. Het is ondoenlijk om voor die brede ideeën één daltontaakformulier te hanteren, als het enige instrument waarmee alle wensen gerealiseerd zouden kunnen worden om het onderwijs betekenisvoller te maken, om de doelen inzichtelijk te maken, om het werken aan alle doelen die horen bij breed persoonsvormend onderwijs mogelijk te maken en om kinderen meer keuzes te geven in en

meer eigenaarschap over het eigen leren en over het onderwijs dat daarvoor ingericht moet worden. Al die wensen op één taakformulier als 'assistent teacher' samenvoegen en de daltontaak te zien als de 'papieren (of digitale) spil' van het onderwijs, is een illusie.

Met de daltontaak 'nieuwe stijl' wordt een integrale (dalton)werkwijze bedoeld, waarbij we tal van (digitale) hulpmiddelen, plannen en formulieren kunnen inzetten. Het werk hoeft echt niet op één taakformulier gepland en

De daltontaak als integrale daltonwerkwijze

geregistreerd te worden. We hoeven dus niet meer te zoeken naar dat ene ideaal taakformulier, waarop én alle doelen, én alle leerinhouden en -activiteiten waartussen gekozen kan worden, én alle bronnen en materialen, én de planning in de tijd een plekje moeten krijgen, om nog maar te zwijgen over de keuze of je alleen of samen werkt, waar je gaat werken en wat de reflectie op het behalen van de doelen en de uitvoering van het werk oplevert. Dat alles kán eenvoudig weg niet op één taakformulier staan. Laten we dat dan ook niet proberen!

Andere in te zetten hulpmiddelen

Als we de daltontaak als een werkwijze beschouwen, dan kunnen daar meer hulpmiddelen voor het plannen van activiteiten, het houden van overzichten over doelen en resultaten als het vastleggen en registreren van ontwikkeling bij gebruikt worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om hulpmiddelen als:

- Overzichten van de doelen (doelenbord, -posters, -boekjes, doelen op de taak, doelen in portfolio's, digitale overzichten, e.d.);
- Middelen om overzicht te krijgen over de tijd (klokken, stopwatches, seizoenenbordjes, kalenders, weekroosters, dagritme kaarten, e.d.);

- Werk- en (eigen) leerplannen voor het plannen en registreren van uit te voeren activiteiten;
- Formulieren voor persoonlijke leerplannen van kinderen voor eigen (periode)doelen ('eigen weggetje');
- (Digitale) plan- en roosterborden;
- Keuzebord en keuzetaken;
- Groepsplannen;
- Leerlingvolgsysteem en afteken- en registratieboekjes;
- Formulieren voor onderzoeks- en ontwerpplannen;
- Periodetaken, projecttaken en projectplanners;
- Een bord of een plek op het schoolbord om in te schrijven voor additionele hulp en/of een instructie- of coachmoment van de leraar;
- Syllabi, studieplanners, agenda's en weekplanners;
- Portfolio's, waarmee kinderen hun vorderingen bijhouden of waarin ze hun trotswerkjes verzamelen (verzamel- en ontwikkelportfolio's);
- Registratiesystemen of -formulieren voor het registreren van het behalen van doelen;
- Rapport(folio);
- Reflectie-instrumenten en -formulieren;
- Mogelijke authentieke, 'echte' (dat wil zeggen niet gedidactiseerde) informatiebronnen (websites, boeken, tijdschriften, e.d.);
- Hints voor procedures en suggesties voor aanpakgedrag, handelingswijzers, stappenplannen, strategiekaarten, instructiewijzers, -kaarten en/of -posters; suggesties hoe je medekinderen om hulp kunt vragen.

Hier wordt ook duidelijk dat ICT-middelen bij zo'n nieuwe werkwijze van belang kunnen zijn. Niet om daar vervolgens weer met handen en voeten aan gebonden te zijn – wat helaas vaak wel het geval is –, maar als middel om het mogelijk te maken dat leerlingen 'anywhere, any time and any place' leren.

Geen keurslijf

Dwingend is dus niet de specifieke vormgeving van het taakformulier; dwingend zijn de eigen keuzes om de daltontaak als werkwijze te zien als instrument om leerlingen meer verantwoordelijkheid te laten dragen en eigenaar te laten worden over het eigen leren en voor de keuze voor de

hulpmiddelen die in zo'n werkwijze in te zetten zijn.

De daltontaak 'nieuwe stijl' kent vanuit de ideeën van het Dalton Plan een aantal uitgangspunten:

1. Doelgericht werken

Leerlingen kunnen geen eigenaarschap of verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkelen zonder zicht op de doelen. Daarom wordt er in de daltontaak nieuwe stijl werk gemaakt van de stelling: de taak hoeft niet af, maar de doelen moeten worden bereikt. Leerlingen hebben overzicht van het gehele werk nodig en zicht op waar hun inspanningen toe moeten leiden.

2. Gemotiveerd leren

Parkhursts benadrukt de 'motive power' van kinderen. Haar stelling – 'learning must be fun' – moet daarom serieus genomen worden als basis voor al het werk op school. Leerlingen raken betrokken als ze betekenis en functionaliteit en nut en noodzaak ervaren, als ze het geleerde toe kunnen passen in levensechte situaties en als ze voor de eigen 'job' verantwoordelijkheid mogen dragen en er zelfstandig en samen aan kunnen werken.

3. Student voice

Belangrijk is ook dat kinderen eigen inbreng hebben en mee mogen praten en mee mogen beslissen over het eigen leren en over het onderwijs dat daarvoor ingericht wordt.

Parkhursts advies aan leraren – 'stay out of the way' – is daarom serieus te nemen. Bemoei je niet te veel met het leren van de leerlingen. Laat ze het vooral zelf doen. Vraag je bijvoorbeeld af:

- o Is dit een essentieel onderdeel van de leerstof om bepaalde (kern) doelen te bereiken?
- o Moeten alle kinderen dit leren of doen?
- o Moeten alle kinderen dit ook op deze manier leren of doen?
- o Vaak is het zo dat kinderen die het al kunnen, het niet (nog eens) hoeven doen.
- o Vaak is het ook zo dat kinderen die het nog niet kunnen, het op deze manier niet leren.
- o Kan ik ze dit ook leren of laten doen door ze het zelf of samen te laten doen?

- o Kunnen ze elkaar helpen?
- o Zijn er instructiewijzers, o.i.d. in te zetten in plaats van dat ik weer eerst instructie geef?
- o Kan ik ze het eerst zelf laten proberen? En ze pas instructie geven op het moment dat zij precies weten aan welke informatie ze nog behoefte hebben? Zorg wel dat er altijd een hulplijntje naar de leraar open is.

4. Aandacht voor de kernwaarden als pedagogische doelen

Zelfstandigheid, vrijheid en verantwoordelijkheid, samenwerken en reflectie zijn als didactisch-organisatorische instrumenten in het daltononderwijs in te zetten, maar het zijn ook pedagogische doelen die waardevol zijn bij de vorming van kinderen als 'fearless human beings'. Dat vraagt bij de daltontaak nieuwe stijl om aandacht. Zoals het curriculum pedagogisch ingezet kan worden om persoonsvormend onderwijs mogelijk te maken, zo is ook de daltontaak te zien als een pedagogisch instrument.

5. Aandacht voor 'wereldgerichte' inhouden en werkwijzen

Bij het vormgeven van de daltontaak nieuwe stijl is het wenselijk ook oog te hebben voor dwarsverbanden en voor het integreren van vak- en vormingsgebieden, bijvoorbeeld door meer te werken met thema's en projecten en door kennis en vaardigheden die geleerd worden toe te passen in andere situaties.

6. Agency

Parkhursts 'fearless human beings' zijn dienstbaar en sociaal ('For service and cooperation is what we need to solve our political and social problems). Daaraan valt in het taakwerk te werken door lesinhouden en werkwijzen dusdanig te kiezen, dat leerlingen ervaren dat er door anderen en door 'de wereld' een appel op hen gedaan wordt. Actief zijn, betrokken en ertoe doen ('voor het echie') is ook precies wat kinderen willen en wat hen motiveert.

Resumé

De daltontaak als 'klaar-af'-taak – als werkbriefje met zelfstandig schriftelijk, af te handelen en af te vinken oefeningen en opdrachten die in daltontijd afgewerkt moeten worden

– was een groeiende groep daltonianen een doorn in het oog. Veel teams experimenteerden daarom en zijn op zoek gegaan naar een vormgeving van het taakformulier dat meer tegemoet komt aan de moderne wensen van goed daltononderwijs.

De daltontaak 'nieuwe stijl' biedt daarom antwoorden op verschillende vragen:

1. Als we betekenisvoller en functioneler onderwijs willen geven en we het taakformulier dus niet (meer) alleen willen gebruiken om kinderen een overzicht te geven van de (individueel en schriftelijk) te maken verwerkingsopdrachten, hoe ziet zo'n werkwijze er dan uit en welke hulpmiddelen zetten we daar dan voor in?
2. Als we kinderen meer eigenaar van hun eigen leren willen laten zijn en we dus meer vanuit doelen willen werken, hoe richten we daar onze daltontaak als werkwijze voor in?
3. Hoe kunnen we kinderen inzicht geven in alle doelen van breed persoonsvormend daltononderwijs? Ook de daltondoelen en de doelen van de kinderen zelf?
4. We willen kinderen hun werk meer zelf laten plannen. Welke hulpmiddelen zijn daarvoor in de daltontaak als werkwijze in te zetten.
5. Als alle tijd daltontijd is en er dus niet alleen in het 'daltonuur' of in 'taaktijd' met de daltontaak gewerkt wordt, hoe ziet de taak er dan uit?
6. Niet het afmaken van de taak staat centraal, maar het behalen van de doelen. Maar de lengte van de tijdsperiode waarin je aan een doel werkt, varieert per doel en per kind. Hoe kun je bij de taak als werkwijze dan het best werken? Moeten we met periodetaken werken? Maar hoe zien die er dan uit?
7. Sommige scholen onderscheiden opdrachten die 'gewoon' gedaan moeten worden. Die worden 'doetaken' genoemd. Er zijn ook opdrachten rond 'doeltaken'. Als je dat onderscheid maakt, wat betekent dat dan voor de taak als werkwijze?

We hopen in dit artikel wat antwoorden te hebben gegeven op deze vragen. Op de middenpagina's van dit themanummer hebben de opleiders van het DNO een poster opgenomen met een samenvatting van onze bedoelingen.

The Kingdom of English

Een 'assignment' in de vorm van een game

De Sternschule in Oostenrijk is een daltonschool waar docenten de vrijheid genieten om hun eigen 'assignments' te ontwikkelen. Als docent Engels heb ik voor de leerlingen van de Mittelschule (van 10 tot 15 jaar) 'assignments' ontwikkeld in de vorm van een game. Het doel ervan is om de leerlingen op te leiden voor examens Cambridge English op een moderne manier die door zijn vorm – de game – leerlingen motiveert om ermee aan de slag te gaan.

David Satler *)

Hello! Welcome to The Kingdom of English. Unlike in other kingdoms, here anyone can become the queen or the king. Not by being born into the right family, but through hard work and brilliant English skills. Gather points with assignments, grammar, writing, and reading to move up the ranking all the way to the throne!

Het bouwen van een digitale omgeving

Ik ben docent Engels op de school in Deutschlandsberg in Oostenrijk, maar ben ook een 'hobby-programmeur'. Voor mij was het ontwikkelen van eigen 'assignments' voor het vak Engels met behulp van 'artificial intelligence' dan ook een mengeling van werk en hobby. De game is inderdaad voor het grootste gedeelte ontwikkeld in mijn vrije tijd, maar dat heb ik nooit bezwaarlijk gevonden, omdat ik er het hele jaar ook winst door ervaar in mijn lessen. De game is nog steeds 'work in progress'. Het wordt doorontwikkeld op basis van onder meer de feedback van de leerlingen.

Alle aspecten van het leren van de taal

De gedachte achter The Kingdom of English is dat leerlingen van de hoogste

Inlogscherf The Kingdom of English

twee groepen van de Mittelschule (grade 7 en 8) in de vorm van een game oefenen met alle aspecten van het leren van de Engelse taal: 'grammar', 'writing', 'listening' en 'reading'. Uiteraard hebben we in de vaklessen ook aandacht voor 'talking'. Zo moeten leerlingen regelmatig in het Engels in de klas

presentaties doen. Het niveau is hoog, omdat de leerlingen officiële examens 'Cambridge English' doen.

De opbouw van The Kingdom of English

Naast de onderdelen 'grammar', 'writing', 'listening' en 'reading' kent de game een

Introductiescherm *The Kingdom of English*

twaalfstal 'assignments'. Elke 'assignment' geldt voor zo'n twee à drie weken. In de 'assignments' worden leerlingen voor oefeningen verwezen naar boeken en naar video's. Soms zitten die al in het platform zelf. De oefeningen van het platform komen ad random langs. Dat is een voordeel boven oefeningen uit een boek.

Soms zijn onderdelen verplicht; soms zijn er ook onderdelen waartussen leerlingen kunnen kiezen.

De openingspagina van de digitale omgeving doet een beetje 'Zweinstein'-achtig aan. Het speelt zich af in een kasteel. De leerlingen kunnen avatars verdienen en kiezen, die voor de verschillende niveaus staan. Ze kunnen 'marks' en 'medals' verdienen en er zijn 'rankings' (scorelijsten). De game wordt daarmee een beetje een wedstrijd wie de meeste punten krijgt.

Voor elk onderdeel zijn er doelen omschreven op drie niveaus (van 'easy' tot 'expert'). Bij die doelen zijn er allerlei opdrachten die uitgevoerd moeten worden, waar de leerlingen punten voor kunnen krijgen. Voor elk onderdeel worden er ook lijsten bijgehouden met de beste scores van de klas. Als er bijvoorbeeld 25 items goed gedaan zijn, komt er een persoon in beeld die voor je applaudisseert.

Thuis mogen de kinderen er niet aan werken. Ze kunnen dan andere hulpmiddelen inzetten. In de Kingdom of English is er ook een lerarendeel. Daar kan de docent bijvoorbeeld het werk van leerlingen controleren, opdrachten vrijzetten, et cetera.

Daltonprincipes

De leerlingen werken grotendeels alleen aan hun taken achter hun eigen

device. Slechts in een enkel geval kan er in de game samengewerkt worden. Dat is misschien een discutabel punt van het werken met 'assignments' in de vorm van games. Maar in de variatie die we op school aan 'assignments' hebben, zien we dit als een mooie aanvulling. Bovendien wordt er in de klas bij het vak Engels natuurlijk ook veel samen geoefend met het voeren van gesprekken, met spreek- en luistervaardigheid, discussiëren en debatteren en presenteren.

In de variatie aan 'assignments' past een game prima

In de lessen reflecteren we samen op de 'assignments' en de opdrachten die in de game uitgevoerd worden. De ervaringen van de leerlingen gebruik ik weer om de game te verbeteren.

De dagelijkse routines van het dalton op school

We werken op de Sternschule met drie trimesters (tot kerst, tot Pasen en tot de zomervakantie). De school kent een flexibel rooster. De leerlingen mogen 's morgens inchecken tussen 7.30 uur en 8.15 uur. Als je vroeg komt, mag je ook weer vroeg weg. Ze maken wel een vast aantal (voorgeschreven) uren. Tussen

8.30 en 10.15 uur werken leerlingen van een bepaalde 'grade' samen. Leraren introduceren dan nieuwe onderwerpen en er is groepswerk. Ook zijn er verschillende sociale activiteiten georganiseerd.

In de ochtendpauze (van 10.15-11.00 uur) zijn de leerlingen buiten op het grote speelveld rond de school. Daarna wordt er vervolgens tot 13.00 uur gewerkt in de vaklokken ('laboratories'). Dat gebeurt in heterogene groepen ('cross-age learning'). Verschillende 'grades' leren dan samen met elkaar, waarbij leerlingen van en met elkaar leren. Dan is er een vorm van open en zelfstandig leren. In de vaklokken helpen de oudere leerlingen de jongere. Meestal wisselen de leerlingen in die periode twee à drie keer per 'subject-rooms' en van vak. In elk vaklokaal wordt er gewerkt aan een specifieke vak. Zo zijn er vaklokken voor Engels, wiskunde, Duits en voor de creatieve vakken.

De vrijdag is een bijzondere dag. Dan is er aandacht voor de 'side' subjects (aardrijkskunde, biologie, geschiedenis, et cetera). Dan wordt er vijf weken achtereenvolgend gewerkt aan de verschillende vakken. Leerlingen maken dan werk voor hun portfolio's.

Na de middagpauze staan er vanaf 13.30 uur voor verschillende dagen verschillende activiteiten gepland, zoals Spaans, Italiaans, intensief Duits, Sloveens, en intensief Engels (Cambridge B1 en B2).

Leerlingen werken dus aan de assignments van de game Kingdom of English in heterogene groepen in het vaklokaal Engels. Als docent ben ik daarbij meer begeleider en coach dan docent. De instructie en de oefeningen vinden de leerlingen in de digitale omgeving van de game.

Een uitlegfilmpje

In de film achter de QR-code leg ik de opzet en werking van de game uit: <https://youtu.be/wNqM8U-yRFU>

*) David Satler is docent Engels aan de Sternschule in Deutschlandsberg in Oostenrijk en op school coördinator internationalisering.

De daltontaak: assistent-leerkracht of extra last?

Onderzoek naar de taak in het PO

Brigitte Witmus *)

Tot niet eens zo heel lang geleden, werd er wel gezegd: “Dalton voel je, als je de school binnenstapt!” Inmiddels kijken we kritischer naar daltonkwaliteit. En dat manifesteert zich vooral in het denken en handelen rond de daltontaak. De taak is ‘het’ daltoninstrument bij uitstek om de daltonwaarden in praktijk te brengen en om daltonkwaliteit te onderzoeken. Daarom wordt er veel met het vormgeven aan de taak geëxperimenteerd. De meeste daltonscholen hebben een rijke geschiedenis in het denken over hoe de taak uitdagender en passend gemaakt kan worden bij de bedoelingen van het Dalton Plan en bij het afstemmen op de behoeften van de kinderen.

In het lectoraat Vernieuwingsonderwijs van Thomas More hogeschool is een wens in vervulling gegaan met het starten van een onderzoek naar de daltontaak, zowel in het po als in het vo. Het onderzoek is nog lopend. In dit artikel staan we stil bij de voorlopige resultaten uit het primair onderwijs.

Parkhursts oorspronkelijke idee over de daltontaak

In de jaren 20 introduceerde Parkhurst haar vernieuwende onderwijsvisie, waarin de ‘assignment’ (daltontaak) een belangrijke rol speelde. Ze zag de taak als een instrument waarmee leerlingen zelfstandig konden werken, zonder continue begeleiding van de leraar. In feite fungeerde de daltontaak als een soort ‘assistent-leerkracht’, die de leerling begeleidde zonder hun autonomie te beperken. Parkhurst sprak over de taak als een transportmiddel voor de continue aanvoer van leerstof en als instrument om echte ervaringen op te doen. Het bood leerlingen de ruimte om in eigen tempo te werken en zelf antwoorden te vinden. Zo kon

onderwijs zich richten op ervaring. Ervaring was immers, voor Parkhurst, de echte leermeester. Ze gunde kinderen intellectuele onafhankelijkheid en wilde hen helpen om een gevoel van verantwoordelijkheid te ontwikkelen. Ze vond dat een school een plek moest zijn waar kinderen de gelegenheid zouden krijgen om te leren. De leraar moest ondersteunen en faciliteren en aansluiten bij de leerlingen. De taak was daarbij voor Parkhurst een ‘program of study’, dat het leren en het opdoen van ervaring mogelijk moest maken en waarmee tegemoet gekomen kon worden aan de verschillen tussen leerlingen, onder andere in tempo (met betrekking tot het memoriseren en assimileren). Alle tijd moest van de

leerlingen zijn, alleen op die manier zouden zij fijn kunnen doorwerken zonder hinderlijke onderbrekingen van de leraar en de schoolbel.

De daltontaak in het Nederlandse daltonbasisonderwijs

Elders in dit themanummer is beschreven dat er bij de introductie van het daltononderwijs in Nederland een aangepaste vorm van het werken met de daltontaak is ontstaan. Daarbij is onder meer de focus verlegd van het leren van de kinderen naar het uitvoeren van (verplichte) opdrachten en kwam het accent meer te liggen op het verwerken van door de leraar geïnstrueerde leerstof dan op het opdoen van ervaringen. Mede door dit verschil met de oorspronkelijke

Antwoordopties (meerdere antwoorden mogelijk)	Welke doelen (inhouden/vormingsgebieden) zijn betrokken?	Welke doelen (inhouden/vormingsgebieden) vind je noodzakelijk?
Algemene overstijgende doelen, die passen bij de visie	34	34
Kerdoelen/referentieniveaus	61	61
Schoolse, kerndoel-overstijgende doelen	47	48
Daltondoelen (doelen rond de kernwaarden)	49	72
Ik-doelen (zelfgekozen eigen doelen van leerlingen)	50	70
Doelen m.b.t. (meta-)cognitief handelen (leren leren)	25	43

ideeën van Parkhurst zijn scholen gaan proberen om verbeteringen in de vormgeving van daltontaken aan te brengen.

Maar er zijn nog meer redenen te noemen. Zo'n andere reden is bijvoorbeeld dat in Nederland leerlingen het wettelijke recht hebben op een ononderbroken ontwikkelingsproces. Het werken met taken kan daarvoor een belangrijke impuls zijn, maar dat vraagt wel om een nadere doordenking van de vorm waarin taken gegoten moeten worden en met welke doelen ze ingezet worden.

Artikel 8.1. Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen

Onderzoeksofzet en -uitvoering

Het vele experimenteren met daltontaken is de aanleiding geweest voor een onderzoek naar de daltontaak. De centrale vraag daarbij is: Waarvoor gebruiken we de daltontaak vandaag de dag, en leidt de huidige vorm tot de beoogde resultaten? Zoals gezegd richten we ons in het onderzoek zowel op het basisonderwijs (po) als op het voortgezet onderwijs (vo). Met een focusgroep is verkend hoe het onderzoek uitgevoerd zou kunnen worden. Er is gekozen om allereerst een digitale vragenlijst rond te sturen. In een tweede fase zullen er ook interviews gehouden worden over interessante, experimentele praktijken en zal geprobeerd worden om experimenten op te zetten om tot verbeteringen in de onderwijspraktijk te komen. In april 2024 is de vragenlijst verstuurd naar meer dan 300 dalton scholen. Ongeveer 100 reacties van 75 scholen

zijn daarop binnengekomen. De lijst werd vooral ingevuld door daltoncoördinatoren, leraren en directieleden.

De eerste resultaten

Omdat het onderzoek nog loopt en vragenlijsten nog binnenkomen, valt er natuurlijk nog slechts voorlopig iets te zeggen over de resultaten en over eventuele conclusies.

• Wat is een taak?

Om zicht op het onderzoeksthema te krijgen, werd als eerste de vraag gesteld: Hoe definieer je de daltontaak? De antwoorden daarop verschillen sterk. Het meest genoemd is dat de taak een hulpmiddel is om overzicht te bieden op leerdoelen en een instrument is voor het leren plannen (n = 79). Ook werden keuzes leren maken, zelfstandig werken, samenwerken en reflecteren genoemd. Het idee dat op veel scholen volop geëxperimenteerd wordt met de daltontaak, werd door enkele respondenten bevestigd. Zij gaven aan dat de taak op hun school nog in ontwikkeling is.

De variatie laat zien dat het begrip 'taak' in de praktijk breed geïnterpreteerd wordt. Parkhurst gebruikte zelf het woord 'assignment', dat in het Nederlands vertaald is met 'taak' (een verzameling opdrachten die uitgevoerd moeten worden). De Engelse term kent echter meerdere en rijkere betekenisdimensies, die de wens heeft doen groeien om preciezer te omschrijven wat we bedoelen.

• Waarom een taak?

In de vragenlijst is ook naar het waarom gevraagd. De doelen die scholen nastreven met de daltontaak variëren van algemene leerdoelen tot het bevorderen van samenwerking, digitale vaardigheden en daltonkernwaarden. Als meest voorkomende reden om

de daltontaak te gebruiken, wordt genoemd om leerlingen zelfstandigheid en zelfsturing te leren. Andere veelgenoemde redenen zijn het bevorderen van eigenaarschap en het leren plannen (beide n = 64). Ook het effectief omgaan met tijd en het bijbrengen van verantwoordelijkheid worden vaak genoemd (beide n = 61). Reflectie is veel genoemd als 'andere' optie. Erkend wordt dat niet alle leerlingen dit even snel onder de knie krijgen, en daarom zijn de taken vaak afgestemd op de individuele leerling. Dat de daltontaak bijdraagt aan zelfstandigheid en eigenaarschap sluit goed aan bij de idealen van Parkhurst. Echter, zelfsturing is niet iets dat leerlingen vanzelf leren. Dit moet begeleid en aangeleerd worden (zie onder meer Vrieling, 2014).

• Aan welke doelen wordt gewerkt?

Er was een nog preciezere vraag over de doelen: Aan welke doelen (inhouden en vormingsgebieden) schenkt men aandacht en welke vindt men noodzakelijk. In de bovenstaande tabel zijn de antwoorden weergegeven.

• Voor welke periode een taak?

Bij Parkhurst konden leerlingen gedurende langere tijd aan een taak werken. Zij verdeelde het werk van een jaar in maandtaken; die in weektaken en in dagtaken. In het onderzoek geven respondenten uit het po aan te werken met weektaken (58%), dagtaken (11%) en periodetaken (17%) of combinaties daarvan (14%).

• Een gedifferentieerde taak?

Er is ook gevraagd in hoeverre de taak afgestemd wordt op de leerlingen, in het bijzonder of er verschil gemaakt worden in de taak zodat er rekening gehouden kan worden met niveaueen tempoverschillen. Bijna 70 respondenten gaven aan dat de taken

zijn: zelfevaluatie door de leerling (38 keer), Beoordeling door de leerkracht (24 keer), Leerkracht en leerling samen (32 keer), Gebruik van reflectie en feedback (19 keer), Beoordeling door medeleerlingen (8 keer), Geen beoordeling, taak als hulpmiddel (8 keer). De leerling speelt dus een centrale rol in de beoordeling en feedback, vaak in samenwerking met de leraar, wat bijdraagt aan hun zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

• Hoe wordt de feedback gegeven?

Feedback op het werken aan de taak wordt meestal samen met de leerling gedaan: Zelfevaluatie door de leerling (26 keer), beoordeling door de leerkracht (31 keer), leerkracht en leerling samen (38 keer), reflectie en feedback (19 keer), beoordeling door medeleerlingen (9 keer), begeleiding bij evaluatie (12 keer).

• Meten, weten of...?

De meeste antwoorden op de vraag "Hoe weten jullie of deze doelen bereikt worden? Hoe meten jullie het?" kwamen neer op het voeren van kindgesprekken en het laten reflecteren van de leerlingen (al dan niet tijdens een gesprek). Ook werd aangegeven dat er digitale- of methodetoetsen waren of dat er steekproefsgewijs getoetst werd, maar er werd ook in ongeveer een kwart van de gevallen aangegeven dat het aan de kinderen zelf werd overgelaten of dat het eigenlijk niet gemeten werd. Dat is op veel van de voorbeelden uit de collage terug te zien in de vorm van bijvoorbeeld smileys, reflectievragen of aanwijzingen en vragen met betrekking tot een weekdoel.

• Hoe en door wie wordt de taak beoordeeld?

We wilden ook weten of de taak wel leidt tot datgene dat we zouden willen. Daarvoor is de vraag gesteld: "Hoe of door wie wordt de taak beoordeeld?" Uit de antwoorden blijkt dat leerlingen vaak betrokken zijn bij de beoordeling van hun eigen werk. In veel gevallen gebeurt dit in samenwerking met de leraar, wat aansluit bij de oorspronkelijke visie van Parkhurst, waarin leerling en leraar samen reflecteren op het leerproces.

• Eigen wensen voor het verbeteren van de taak?

In het onderzoek is ook geïnventariseerd wat men graag op de taak zou willen

toevoegen. Opmerkelijk daarbij is dat de optie 'extra werk' door 61 respondenten als belangrijk tot heel belangrijk wordt gezien.

(Voorlopige) conclusies en aanbevelingen

Zoals gezegd 'loopt' het onderzoek nog. Daarom zijn conclusies en aanbevelingen zeer voorlopig. Er is bij het werken met de daltontaak een duidelijke focus te onderkennen op de kernonderdelen instructie, het te maken werk en de (zelf)evaluatie. Daar zit dus ruimte voor verbetering, bijvoorbeeld op het gebied van bronnen, samenwerking en het verbinden van taken aan de realiteit buiten het klaslokaal. Dit biedt kansen om de daltontaak breder en rijker in te zetten en om het oorspronkelijke idee van

aan de daltontaak. Als één van de doelen van taakwerk is dat leerlingen ermee leren plannen, dan mag je verwachten dat daar meer tijd aan besteed wordt. Het feit dat verrijkingsopdrachten of verdieping belangrijk wordt gevonden voor leerlingen die meer uitdaging zoeken, geeft ook een richting aan voor verbeteringen. Wellicht is hier ook een relatie te leggen met de wens om leerlingen de kans tot een ononderbroken leerlijn te bieden? We hopen hier meer informatie over te verzamelen tijdens de interviews in het volgende stadium van het onderzoek! Leraren hechten verder veel waarde aan duidelijke leerdoelen, (zelf)evaluatie en reflectie, en feedbackmogelijkheden op de daltontaak. Instructie en overzicht van het werk zijn voor veel respondenten belangrijk, maar er is

Wat opvalt is de beperkte tijd die in het rooster ingeruimd is voor het werken aan de daltontaak

Parkhurst op sommige punten weer opnieuw aandacht te geven.

Wat opvalt is dat leraren in het po eigenlijk alles wel doen wat hoort bij de oorspronkelijke visie maar dat ze zich drie slagen in de rondte werken om dat allemaal zelf te coördineren en in gang te zetten. Winst is wellicht te behalen in een combi van langere tijd kunnen werken aan taken maar ook taken zodanig verrijken dat leerlingen er langer mee aan de slag kunnen, minder executieve vaardigheden nodig hebben voor de wisseling in lesjes en motivationele aspecten terugvinden in de inhoud van de taak in plaats van afhankelijk te zijn van 'één van de vele instructiemomenten van de leraar.

Wat ook opvalt is de beperkte tijd die in het rooster ingeruimd is voor het werken

ruimte voor variatie in hoe dit wordt aangeboden. Elementen zoals bronnen, samenwerkingsaanwijzingen, en de relatie met de echte wereld worden gezien als nuttig, maar zijn niet altijd essentieel voor iedereen. Deze elementen bieden echter flexibiliteit in hoe de daltontaak wordt ingericht, afhankelijk van de specifieke context en leerdoelen.

Het lijkt erop dat deelnemers graag meer ruimte zouden willen zien voor persoonlijke ontwikkeling en metacognitieve doelen.

*) Brigitte Witmus is onder meer daltonopleider en onderzoeker in het lectoraat Vernieuwingsonderwijs van Thomas More hogeschool

Een leerling weet wat hij of zij nodig heeft!

Interview met Anne Nohl-Overpelt

Natasja Geise

Anne weet het nog als de dag van gisteren: zeven jaar geleden volgde ze de daltoncursus en hoorde ze voor het eerst van ‘de daltontaak’. Maar wat werd er toen verstaan onder een daltontaak? Deze simpele vraag stel ik Anne en we zijn meteen 45 minuten verder.

Toen Anne voor het eerst kennismakte met ‘de daltontaak’ werd ermee bedoeld: een opdracht voor een vak waaraan de leerlingen tijdens de daltonuren moesten werken. Anne was direct getriggerd: de daltonuren zijn ‘van de leerlingen’ en het leek haar niet de bedoeling om extra opdrachten te bedenken als docent die de leerlingen moesten uitvoeren specifiek in de daltonuren. Daltonuren geven de leerlingen juist ruimte om te bepalen hoe, in welk tempo, waar en op welke manier ze hun periodetaken maken. En die periodetaak – dat is toch de daltontaak?

Anne moest tijdens de daltoncursus een opdracht uitvoeren en het idee was geboren: ze wilde een studiewijzer ontwikkelen voor de brugklassen, waarin de leerlingen de ruimte kregen om zelf te bepalen hoe ze de leerdoelen van die periode zouden bereiken. De leerlingen kregen hierbij de keuze wanneer ze werkten aan welk leerdoel, hoe ze dat deden, hoeveel opdrachten ze nodig hadden om het leerdoel te bereiken en of ze dat beter alleen of samen konden doen. Oftewel: de regie ligt bij de leerlingen. En die daltontaak? Dat is de kapstok – het overzicht welke leerdoelen bereikt moeten worden in deze periode.

Daltonzone-uren

Op Dalton College Voorburg kwam een – Anne zegt het eerlijk – vrij moeizaam traject op gang. De discussies gingen over en weer. Want zijn brugklassers in staat om met meer daltontijd om te gaan dan bijvoorbeeld een derdeklasser? Ja, was het stellige antwoord van Anne. Dat kunnen ze! Naast de daltonuren, werden de daltonzone-uren geïntroduceerd. De leerlingen van klas 1 t/m 6 hebben per dag één daltonuur, maar de brugklassers kregen er nog twee daltonzone-uren bij. Dat betekende dat het aantal contactmomenten per vak teruggebracht werd tot één keer per week. En dat was wennen: vooral voor de docenten. Want hoe kun je dan bijvoorbeeld nog voldoende aandacht besteden aan spreekvaardigheid? En een vak als geschiedenis: daar moet je toch over praten? Hoe doe je dat dan als er maar één contactmoment per week is? Het vereiste veel omdenken. De invoering van de daltonzone-uren ging samen met andere innovaties, zoals teamleren en agendabeheer. Want meer daltontijd – meer vrijheid – is ook beter om leren gaan met het plannen van de taken en leerdoelen. De docenten pasten de studiewijzers aan en ze keken anders naar de kennisoverdracht. Er werd meer gewerkt met uitlegvideo's en vooraf moest heel helder zijn welke opdrachten betekenisvol waren om welk leerdoel te bereiken, er moesten diagnostische toetsen ontwikkeld worden en dit alles had tot doel om de brugklassers meer ruimte te geven om in hun eigen tempo aan de leerdoelen te werken. Anne sparde met haar collega's wat de leerlingen nodig hadden om deze extra daltontijd zo effectief mogelijk te benutten. En niet alleen met haar collega's. Gelukkig werden de – zoals het goede daltonschool betaamd – leerlingen niet vergeten. Ook zij werden geraadpleegd. En niet alleen de leerlingen die zitting hebben in de leerlingenraad, maar alle brugklassers werd gevraagd naar hun ervaringen. Hoe bevallen de daltonuren en de daltonzone-uren? Wat heb je nodig om de leerdoelen te bereiken? Ben je tevreden met zoveel vrijheid of 'zwem' je zonder kaders? En wat bleek? De docenten vonden het moeilijker dan menig leerling. De docenten vonden het lastig om zover vooruit te denken wat een leerling nodig heeft en om leerlingen

het volle vertrouwen te geven dat ze verantwoordelijk met de te maken keuzes omgingen. Maar Anne houdt vol: een leerling weet wat hij of zij nodig heeft! Leerlingen moeten zichzelf daar soms nog bewust van worden, maar ze leren snel genoeg wat ze nodig hebben om een bepaald leerdoel te behalen. Daar komt een leerling achter en dat is een prachtig leerproces. Misschien wel een mooier proces dan bijvoorbeeld leren hoe je breuken vermenigvuldigd. Op een effectieve manier leren leren – dat is een les voor het leven.

Het zou fijn zijn
als docenten
durven afstappen
van het
mechanisme:
uitleggen -
opdrachten
maken - toetsen

Leren van de geschiedenis?

Inmiddels zijn ze op Dalton College Voorburg een paar jaar hiermee bezig. Het daltonuur is het derde lesuur en het duurt 60 minuten, terwijl de normale lessen 45 minuten. De daltonzone-uren zijn in de brugklas teruggebracht naar één uur per dag. Er was namelijk veel weerstand tegen de contactmomenten van slechts één lesuur per week. Docenten vonden dat er te veel lestijd ingeleverd moest worden. Anne had gehoopt dat de docenten hun studiewijzers anders zouden inrichten, maar het behalen van leerdoelen wordt toch vooral gedaan door uitleg te geven (al dan niet via uitlegvideo's), opdrachten te oefenen en daarna een toets af te nemen. Maar die daltontaak – die vervangt toch eigenlijk deels de contacttijd met de docent? Want zo heeft onze grote roerganger Helen Parkhurst het toch ooit bedacht? Toen zij ruim 40 leerlingen

in de leeftijd van 4 tot 16 in de klas had, was het niet mogelijk om klassikaal alle lesstof aan te bieden. Helen Parkhurst bedacht 'de daltontaak'. Een betekenisvolle opdracht, waar de leerling mee aan de slag kon. Alleen, samen of in groepjes, met geringe instructie konden zij voort en ontdekten ze zelf de lesstof en bereikten ze de leerdoelen. En: ze vonden het nog een stuk 'leuker' ook en onthielden het beter dan als alles voorgekauwd werd door de docent. Kunnen ze in Voorburg leren van wat ooit bedacht is in het kleine plaatsje Waterville, de oorsprong van Dalton? Tijdens de daltonzone-uren zijn er drie a vier docenten aanwezig op een grote groep leerlingen. Docenten kunnen (groepjes) leerlingen ook extra instructie geven tijdens de daltonzone-uren, terwijl de rest van de leerlingen lekker verder werkt aan hun taak. Het grote voordeel van het flexibeler inrichten van het onderwijs is dat leerlingen zelf bepalen hoelang ze doen over het behalen van de leerdoelen. Want wie zegt dat een leerling voor het behalen van de lesstof Nederlands drie lessen per week nodig heeft? Misschien zijn twee lessen wel genoeg, maar kan een extra lesuurtje wiskunde geen kwaad. Enige flexibiliteit hierbij is heel prettig voor de leerlingen. En ook zeer noodzakelijk is een goede taak! Wat is het doel dat behaald moet worden? Hoe kom je als leerling bij dit doel – zijn daar meerdere opties voor en wanneer heb ik het doel bereikt? Hoe controleer ik of ik het doel bereikt heb - bijv. een formatief check moment – en als ik mijn doel nog niet bereikt heb – wat kan ik dan doen om mijn doel wel te bereiken? Zo ver ontwikkeld is de studiewijzer van het Dalton College Voorburg nog niet. Het is werk in progress – en dat zal het altijd blijven.

Digitale daltontaak - studiewijzer

In klas 1 houden de leerlingen via de digitale studiewijzer hun eigen voortgang bij. Ze kunnen de behaalde leerdoelen zelf afvinken. De leerlingen werken met een studiewijzer per periode van 10 weken. In deze studiewijzer staan de leerdoelen, de toetsmomenten en de leerlingen houden dus hun voortgang hierin bij, ze vinken het af als er iets bereikt is. In deze digitale studiewijzer staat ook een proefwerkoverzicht. Deze toetsmomenten zijn wel door de docenten ingepland, dus de leerlingen

plannen het behalen van hun leerdoelen die nodig zijn om een toets te maken, voor deze toetsmomenten in. Ook is zichtbaar welke docenten er op welk moment in de daltonzone-uren aanwezig zijn. Voor de coaches (mentoren) is het een ontzettend handig instrument: zet de voorpagina van de studiewijzer open en je kunt zien wat er groen gekleurd is. Die groen gekleurde taken zijn namelijk afgerond en die leerdoelen worden dus beheerst. Is de leerling goed op weg? Dat is onderwerp van gesprek tijdens de coachmomenten.

Bij de start van een nieuwe periode plannen de leerlingen alle lesstof in. De periode, die 10 weken beslaat, wordt in een keer volledig gepland. De toetsen staan op datum vast en de leerdoelen kunnen ervoor ingepland worden. Na een toets is er vaak een keuzemoment in de studiewijzer: herhalen van bijv. het onderwerp machten en haakjes of liever verder met vergelijkingen oplossen. Hoe moeilijk maak ik het voor mezelf? Dat is de uitdaging voor de leerlingen. De één maakt liever veel opdrachten en een ander maakt zich de leerdoelen op een andere manier eigen. De één herhaalt liever een deel van de lesstof, terwijl de

ander zich wil uitdagen door met een lastiger onderwerp aan de slag te gaan. En Anne benadrukt het nogmaals: het zou heel fijn zijn als docenten durven af te stappen van het mechanisme: uitleg – opdrachten maken – toetsen. Hoe tof is het als daar meer variatie in aangebracht kan worden?!

Nog niet vakoverstijgend

Anne mist nog iets aan de daltontaken zoals ze nu zijn. De vakoverstijgende component. Op andere scholen – die werken met daltontaken die in de daltonuren uitgevoerd moeten worden – is de vakoverstijgende component makkelijker aan te brengen. Maar Anne heeft hoop. Wellicht is dit in het systeem van Dalton College Voorburg ook te integreren in de daltonzone-uren. Ervaringen opdoen in de echte wereld – levensechte ervaringen – dat gunt Anne de leerlingen in Voorburg.

Ik vraag me intussen af hoe het de leerlingen vergaat in bijvoorbeeld klas 2 en 3. Want die daltonzone-uren zijn alleen in klas 1. Gaan de tweede- en derdeklassers dan terug naar vijf daltonuren per week en that's it? In klas 2 gaan de leerlingen van elf naar

veertien vakken. De daltonzone-uren passen daarom niet in klas 2 op dezelfde manier als in klas 1. Daarom is gekozen voor daltonwerkbegeleidingsuren aan het begin en/of het einde van de dag. De leerlingen kunnen zich hier vrijwillig voor inschrijven of hun coach schrijft de leerling in als dat noodzakelijk is vanwege bijv. achterstanden in de behaalde leerdoelen. Het is niet mogelijk om dagelijks een daltonwerkbegeleidingsuur te volgen, maar in de roosters van de leerlingen is dit zeker drie tot vijf keer per week mogelijk. Zelden gebruiken de tweedeklassers zoveel van deze daltonwerkbegeleidingsuren, maar als er bijvoorbeeld later op de dag een toets is, komen leerlingen graag het eerste lesuur naar school in verband met de laatste voorbereiding. In klas drie vallen zowel de daltonzone-uren als de daltonbegeleidingsuren weg. Het vraagstuk in Voorburg is dan ook: klas 1 heeft meer daltontijd dan klas 3. Hoe willen we hiermee omgaan? Inmiddels geeft Anne de daltoncursus zelf aan collega's en probeert ze haar collega's te inspireren om over deze vraagstukken binnen de school na te denken.

Ga je mee op kamp?

Groepslocaties van Stichting Paasheuvelgroep

Het avontuur, midden in de natuur. Waar je kleren vies mogen worden, je nieuwe dingen probeert en vertrouwen in jezelf krijgt. Waar je samenwerkt en elkaar leert begrijpen. Dus, ga je me op kamp?

Stichting Paasheuvelgroep | 0577 - 411 556 | info@paasheuvelgroep.nl

[facebook.com/paasheuvelgroep](https://www.facebook.com/paasheuvelgroep) | [instagram.com/paasheuvelgroep](https://www.instagram.com/paasheuvelgroep)

groepsgebouw.nl

3-vwo'ers over de taak

Caitlin Kraaijenbos (3 gymnasium), Diya Jagan (3 gymnasium), Brett Wick (3 atheneum), Max Bouman (3 atheneum) en Kushan Mishra (3 gymnasium) reageren enthousiast op mijn oproep om 'in gesprek te gaan over de taak'. We spreken af op de gang in het prachtige rode gebouw van het Wolfert Lyceum in Bergschenhoek. De vijf leerlingen hebben les, maar mogen van hun docent wel even op de gang in gesprek met mij over 'de taak'.

Natasja Geise

Wat verstaan jullie onder 'daltontaak' is mijn logische, eerste vraag. Diya is helder: "Dat is toch gewoon de weektaak en alle opdrachten die we moeten maken?" Max voegt eraan toe dat ook alle (langlopende) projecten die ze moeten doen, daltontaken zijn in zijn optiek. Er wordt instemmend geknikt. Deze vijf leerlingen zijn het

eens: de taak is gewoon het werk dat ze per week (per periode bij langlopende projecten) moeten maken. Simpel toch? En die projecten: licht eens toe wat ik daaronder kan verstaan? Brett komt direct met een voorbeeld: "Bij het vak drama moeten we bijvoorbeeld een toneelstuk maken. We moeten dan het script schrijven, decor en kostuums

regelen en daarna het toneelstuk inoefenen en opvoeren voor onze klasgenoten. Daarna schrijven we een reflectieverslag waar we tegenaan gelopen zijn en wat juist goed is verlopen." We keuvelen nog even lekker verder en er komen verschillende voorbeelden van (langlopende) taken / projecten aan bod.

Ook over de weektaak praten we verder. Caitlin vertelt dat je goed in de gaten moet houden dat je weektaken op tijd af zijn (vrijdag of maandag – afhankelijk wat je afsprekt met je docent) en dat je je weektaak nagekeken hebt. En naast die weektaken heb je langlopende projecten. Ook die moet je voor ogen houden, dat je naast je weektaken, ook nog projecten hebt, anders heb je ineens een probleem rondom de deadline. En dat is ze alle vijf helaas al eens overkomen. Dan is het even stressen om alles toch op tijd af te krijgen! Leerlingen krijgen veel eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid rondom de omgang met de taken. Maar dat kunnen ze wel aan in vwo 3, vinden ze zelf.

We zoomen in op de weektaken. Waarom moeten jullie die weektaken eigenlijk maken? Kushan licht toe: “Het maken van de weektaak is een manier om de lesstof beter te begrijpen. Als ik de weektaak maak, beheers ik de lesstof en behaal ik de geformuleerde leerdoelen.” Max legt uit dat hij de weektaak niet altijd nodig heeft om een leerdoel te behalen. Dan wordt het interessant, vind ik. Overleg je dat dan met de docent, dat je dat leerdoel al beheerst en mag je dan bijvoorbeeld minder van de weektaak maken? “Dat mag soms,” vertelt Max, “maar niet altijd. En de discussie met de docent ga ik niet aan, dan maak ik het gewoon wel even snel. Ik kan het dan toch al – die weektaak is dan zo gebeurd.”

Of de weektaak aangepast wordt, als een leerling de leerdoelen al beheerst, is dus sterk afhankelijk van de docent, vertellen de vijf leerlingen. Sommige docenten zijn wat meer meegaand en denken echt met de leerlingen mee. Andere docenten houden zich strak aan de weektaak. Bij wiskunde mogen de leerlingen opdrachten overslaan als ze de lesstof al beheersen. Tenminste: bij de docent die ze nu hebben, want vorig schooljaar in 2 vwo mocht dat niet bij de wiskundedocent die ze toen hadden. Dan mocht het alleen als je een 8 stond. Tsja, docenten moeten het durven loslaten en vertrouwen hebben dat de leerlingen de leerdoelen ook kunnen bereiken via een andere weg dan de vooraf voorgeschreven taak of dat ze een bepaald leerdoel zelfs al beheersen. Caitlin nuanceert dat het ook afhankelijk is van de klas. Caitlin zat in de brugklas in een drukke klas. In klas 2 en 3 is het een stuk rustiger en daardoor

krijgen de leerlingen meer vrijheid om keuzes te maken uit de lesstof van de te maken taken. En docenten nemen meer de tijd om de weektaken op maat te maken voor de leerlingen.

En die langlopende taken – de projecten – vertel daar nog eens wat meer over? Diya vertelt over het gymnasiumproject ‘Identiteit’. De leerlingen die gekozen hebben voor het daltongymnasium op het Wolfert Lyceum hebben op donderdag niet hun ‘normale’ lessen, maar volgen die dag ‘het gymnasiumproject’. Dat is een tien weken durend project, waar meerdere vakken aan deelnemen. Bij het gymnasiumproject ‘Identiteit’ gaat het erom uit te vinden wie je bent en wat je wil in het leven. Dit project is heel bewust in klas 3 geplaatst, omdat het de leerlingen kan helpen met hun profielkeuze. Er werken in dit project verschillende vakken samen. Je komt meer over jezelf te weten. Diya vertelt dat ze ontdekt heeft dat ze best aanwezig is in de klas als persoon, maar dat ze eigenlijk van nature in zichzelf gekeerd is en rustig kan zijn. Nu gebruikt Diya bijvoorbeeld haar oortjes om even rustig te worden te midden van de klas (maar dat mag niet meer in het huidige telefoonbeleid op school, tot haar grote frustratie. Dat is echter een andere discussie.

Ook alle langlopende projecten zijn daltontaken

De taken die samenhangen met het gymnasiumproject zijn zo interessant, dat het niet eens voelt als ‘schoolwerk’, maar dat je ze graag wil doen, om meer over jezelf te weten te komen.

Max vertelt over het vak drama. Dat vak heeft slechts twee taken per schooljaar. De leerlingen in 3 vwo gaan aan de slag met een parodie en een monoloog. Ze werken hier een half jaar samen aan

in groepjes en ze mogen zelf als klas kiezen welke taak ze als eerste willen gaan doen. De klas heeft gekozen voor de parodie. Ze zijn nu druk bezig met het schrijven van de teksten en daarna zullen ze de parodie gaan inoefenen en dan filmen. Alleen de trailer spelen ze live in de klas. De parodie zelf wordt gefilmd. Ik vraag direct enthousiast of de klas, na vast nieuwsgierig gemaakt te zijn door de trailers, de opgenomen parodieën mag zien? Er ontstaat discussie aan tafel. De één beweert van wel, de ander zegt stellig nee. Dat gaan we even checken bij de docent, is de conclusie van Kushan.

Ik vraag me af of bij het vak drama dan geen weektaken zijn. “Dat klopt inderdaad”, bevestigt Caitlin. Je krijgt wel een soort ‘schaduwweektaken’, zodat je op schema blijft liggen. Of je je daaraan houdt, mag het groepje zelf bepalen. Er zijn wel een paar deadlines, zoals het inleveren van het draaiboek, de trailer live opvoeren en uiteraard het eindproduct inleveren. En dan daarna het laatste inlevermoment: het tip&top verslag als reflectie op het proces. Max vindt het toch altijd opvallend: “Om zo’n lange tijd aan één taak te werken is leuk, maar als het einde nadert, krijg ik er toch stress van. Op tijd dingen inleveren en dat goed inplannen, blijft lastig.” Overigens ook voor volwassenen, stel ik Max gerust.

Kushan vertelt tenslotte nog over een andere, langlopende taak. Bij beeldende vorming maken de leerlingen een mobiel – een zogenaamde Calder. Ze maken eerst een verslag van het idee dat ze hebben, maken als oefening een mobiel en daarna gaan ze het echte werkstuk vormgeven. Ik vraag nieuwsgierig wat ze moeten doen als ze (ruim) eerder klaar zijn dan hun klasgenoten. Mogen ze dan iets anders maken? Nee, dat is niet de bedoeling. Maar je mag wel een aanvullende opdracht maken, als je echt nog veel tijd over hebt. Of helpen met klusjes doen: de papierbakken legen, klasgenoten helpen die vastlopen, enz.

Die taken: zijn ze nou leuk of niet om te doen? Brett is heel eerlijk: “Sommige taken zijn echt prima en dan vliegt de tijd. Maar soms duurt een project echt overdreven lang. Soms hebben we zoveel tijd echt niet nodig om de leerdoelen te bereiken. Maar dan is het wel gezellig tijdens het samenwerken met je groepje en dat is ook wat waard.”

De daltontaak als middel om leerlingen verantwoordelijkheid te laten dragen voor hun eigen schoolwerk wordt op een zeer bijzondere wijze vormgegeven in de lessen wiskunde op de Sternschule in Deutschlandsberg in Oostenrijk. Daarvoor heb ik op de Mittelschule voor leerlingen tot 15 jaar het wiskundeonderwijs op de kop gezet. Mijn leerlingen zijn voor dit vak op zichzelf aangewezen.

Leerlingen op zichzelf aangewezen

Een 'assignment for math'

Martin Stadler *)

Een belangrijk besluit

Een paar jaar geleden heb ik een belangrijk besluit genomen. Ik vertelde mijn leerlingen aan het begin van het schooljaar, dat zij vanaf dat moment op zichzelf aangewezen zouden zijn. Ze hadden hun boek, konden elkaar om hulp vragen; ze hadden toegang tot YouTube waar ze instructiefilmpjes konden bekijken en konden zelfs AI gebruiken en ChatGPT vragen om ze in filmpjes specifieke instructies te geven over bepaalde wiskundige problemen. Natuurlijk betekent dat niet dat ik 'niks' doe, maar leerlingen kunnen hun

instructie, begeleiding overal halen. Als docent ben ik 'optional', al zijn er natuurlijk wel momenten dat ik zeg: "Zullen we er een groepje voor maken?" Dan zullen leerlingen 'ja' zeggen, omdat ze dan uit zichzelf beseffen dat mijn instructie hen verder zal helpen, omdat ze allemaal voor hetzelfde probleem zitten. Dan staan ze allemaal 'aan'. En – niet onbelangrijk – heb ik als 'mens' meer 'resources' voor ze. 'Als mens' help ik ze keuzes maken, help ze bij het plannen en organiseren, maar voer ook gesprekjes met ze over van alles en nog wat.

Op de Sternschule bereiden we een uitgebreide dinertafel voor. Er valt van alles van te proeven. Alle kinderen pakken er wel wat vanaf. En als een kind onverhoopt niet zou willen proeven, pakken we langzaam zijn hand en leiden we hem naar het eten, zodat iedereen wat te eten krijgt, wat hem past en lijkt.

Werken op de Sternschule

De Sternschule is een privéschool waar

volgens het Dalton Plan gewerkt wordt. De school biedt onderwijs aan ruim 100 leerlingen in de leeftijd van 6 tot 15 jaar. De school kent een Unterschule voor leerlingen in 'grade' 1 tot en met 'grade' 4 (6- tot en met 10-jarigen) en een Mittelschule voor 'grade' 5 tot en met 8 (11- tot en met 14-jarigen). Ik werk op de Mittelschule. Dat betekent dat ik 20 uur voor de klas sta. Leraren die full time op deze school werken, zoals ik, hebben allemaal één dag per week 'vrij' om 'assignments' voor te bereiden, of om nieuw projecten, e.d. te ontwikkelen. Het anders organiseren van ons

MATHEMATIK -> MODULE 5. BIS 8. KLASSE

Modulenstructuur

wiskundeonderwijs, heb ik overigens met collega's uit de vakgroep voor een deel voorbereid in 'eigen tijd' in een laatste week van een zomervakantie. We waren er met elkaar van overtuigd dat die tijdsinvestering ons zou helpen om gedurende het jaar meer ontspannen onze lessen te kunnen geven. Dat is ook uitgekomen.

De modulenstructuur van ons nieuwe studieprogramma

Uiteraard geldt ook in Oostenrijk een voorgeschreven 'national curriculum' voor wiskunde. In dat 'Lehrplan' staan voorgeschreven doelen, waaraan we ons moeten houden. We zijn verder wel vrij in hoe we ons eigen onderwijs organiseren.

We hebben als vakgroep aan dat 'Lehrplan' eigen inhoud en doelen toegevoegd, die wijzelf belangrijk vonden. Die voorgeschreven doelen en inhoud en onze eigen toevoegingen hebben we in een eigen modulenstructuur uitgewerkt. Het is een structuur met verschillende modulen voor de gehele 'Mittelschule', waarbinnen leerlingen 'assignments' kunnen kiezen op basisniveau, advanced en op expertniveau. De aanpak is uiteraard afgestemd met de leerlingen en verbeterd op basis van hun reflecties.

Natuurlijk heeft de leerstof bij het vak wiskunde voor een deel een eigen inhoudelijke opbouw waaraan je niet moet tornen, maar we hebben voor leerlingen zoveel mogelijk keuzemogelijkheden ingebouwd, zodat iedereen voor een flink deel een eigen lijn door de modules kan kiezen. In totaal zijn er vijftien modules en elke module kent maximaal acht 'assignments'. Leerlingen zetten elk hun eigen 'boom' op binnen de modulenstructuur. Ze kunnen modules voor een deel in eigen volgorde kiezen.

Name: _____

Modul B1, Plan 1: Grundrechnungsarten mit natürlichen Zahlen

Anwendungs-"Geschichte" + "Was das bedeutet / mit Mathe zu tun hat, lernst du in diesem Assignment!"

Notizen: _____

Start-Check:

Abschluss-Check:

Arbeitshaltung: - ~ +

Lernziele	Start	A	B	C	D	Abschlussbeispiel	Abschluss
Ich kann mit einzelnen Zahlen geschickt kopfrechnen.	☹ ☺ ☺						☹ ☺ ☺
Ich kenne die Fachbegriffe zum Plus- und Minusrechnen.	☹ ☺ ☺						☹ ☺ ☺
Ich kann schriftliche Additionen mit zwei oder mehr Summanden sicher lösen.	☹ ☺ ☺						☹ ☺ ☺
Ich kann schriftliche Subtraktionen sicher lösen.	☹ ☺ ☺						☹ ☺ ☺
Ich kenne die Fachbegriffe zum Malrechnen.	☹ ☺ ☺						☹ ☺ ☺
Ich kann Zahlen mit einem einstelligen Faktor sicher multiplizieren.	☹ ☺ ☺						☹ ☺ ☺
Ich kenne die Fachbegriffe zum Teilen.	☹ ☺ ☺						☹ ☺ ☺
Ich kann Zahlen durch eine einstellige Zahl sicher dividieren.	☹ ☺ ☺						☹ ☺ ☺
Ich kann Grundrechnungsarten in Sachsituationen anwenden.	☹ ☺ ☺						☹ ☺ ☺

Lehrer/Prüfer: _____

Lernquellen	Lernzielerarbeitung					Lernzielerarbeitung					Lernzielerarbeitung				
	#	1	1	✓	S✓	#	1	1	✓	S✓	#	1	1	✓	S✓
Buch S. x - xxx															
Schlaukopf															
youtube															
liveworksheets															
Materialienwand															
Special Calls --> Theorieheft															

Een voorbeeld van een 'assignment'

De 'assignments'

De modules zijn opgebouwd rond verschillende inhoudelijke thema's. Voor de verschillende thema's uit de modules zijn 'assignments' ontwikkeld met overzichten van doelen waaraan leerlingen gaan werken. De 'assignments' hebben we op papier voor de leerlingen uitgewerkt.

Uiteraard schrijven de leerlingen hun naam op de 'assignment' en staat het algemene onderwerp van de 'assignment' vermeld, bijvoorbeeld: 'Grundrechnungsarten mit natürlichen Zahlen'. Op elke 'assignment' staan vervolgens ook alle doelen benoemd waaraan gewerkt wordt.

Binnen de modules kunnen de leerlingen de meeste 'assignments' kiezen op basis-, 'advanced' en 'expert'-niveau. Voor elk niveau zijn er 'assignments' binnen modules uitgewerkt.

Elke 'assignment' start met een 'start-check', zodat leerlingen een beeld kunnen krijgen wat ze al wel en wat nog niet beheersen of kennen. Op basis van

deze 'start-check' kunnen ze hun eigen plan verder maken.

Leerlingen vinden op hun 'assignments' ook mogelijke bronnen ('Lernquellen'), waar ze hun instructie kunnen halen. Dat kan natuurlijk hun boek zijn, maar ook YouTube-video's. Ook kunnen ze elkaar uitleg geven en instructie vragen aan ChatGPT.

Elke 'assignment' heeft een motto of stelling meegekregen, bijvoorbeeld: Gemiddeld gebruikt iemand in Oostenrijk per jaar 88,5 kg vlees – inclusief de vegetariërs. Wat dat betekent en waarom er zonder wiskunde en statistiek geen wetenschap, dus geen vooruitgang is, ervaar je in deze taak. Ze zijn bedoeld als 'interest pockets', zoals Parkhurst die bedoeld heeft. Het is een soort 'reality check' met een voorbeeld hoe de stof die ze gaan behandelen in de assignment in de 'reële wereld' nodig is of gebruikt wordt. Het gaat in wezen om leerlingen de nut en de noodzaak van de leerstof te laten zien.

Het maakt dat leerlingen 'aan' gaan op de opdrachten van de 'assignments'. De

inhoud daarvan kent een verbinding met realistische contexten en is 'connected' met de echte wereld.

Op basis van de 'check' kiezen leerlingen om aan de aangegeven doelen te werken. Ze kiezen 'Lehrquellen' en tekenen af wat ze doen en aan welke doelen ze werken.

Ze houden op hun 'assignment' bij hoe ze eraan gewerkt hebben en reflecteren achteraf op hun werk. Elke 'assignment' wordt getoetst. Het 'examen' op de 'assignment' wordt afgenomen niet door de eigen docent, maar door een collegadocent. Die tekent de 'assignment' ook formeel af.

Werken in het vaklokaal

De leerlingen hebben de keuze om aan hun 'assignments' te werken tijdens de daltonuren. Als ze voor wiskunde kiezen, gebeurt dat vervolgens in het vaklokaal ('laboratory') wiskunde. We kennen op school in het rooster grote perioden van 'lab-time', waarin leerlingen vrij zijn om in verschillende 'labs' aan hun taken te werken.

ChatGPT om instructie vragen

Bijzonder in onze opzet van het wiskundeonderwijs is dat we leerlingen AI in laten zetten voor het verkrijgen van instructie. We vinden dat leerzaam, omdat het leerlingen vooral ook leert om heel gericht hun instructiebehoeften te laten formuleren, want: hoe verwoord je nu precies wat je nodig hebt om iets uitgelegd te krijgen?

Achter de QR-code is een voorbeeld te vinden van hoe dat zou kunnen voor wiskunde. In de tweede QR-code is een voorbeeld opgenomen van zo'n filmpje met uitleg over het leren van Spaans.

*) Martin Stadler studeerde ooit rechten en economie. In naam is hij een van de wiskundedocenten op de Sternschule, maar hij vindt zich meer een coach dan een docent.

De Daltontaak: bestaat die nog in het VO?

Onderzoek naar de taak in het VO

Brigitte Witmus *)

De laatste tijd wordt er steeds vaker gevraagd naar de rol van de daltontaak in het voortgezet onderwijs. Waar vroeger de daltontaak als een vanzelfsprekend onderdeel van daltononderwijs werd gezien, lijkt die nu op veel vo-scholen te zijn vervaagd. Helen Parkhurst introduceerde in de jaren 20 een onderwijsvisie waarin de daltontaak centraal stond: een instrument om leerlingen zelfstandig te laten werken, zonder continue begeleiding van de leraar. In het huidige vo zien we echter een variatie aan interpretaties van wat de daltontaak is – als die überhaupt nog bestaat. Sommige dalton scholen werken zelfs zonder een expliciete taak. Kan dat wel? Wat betekent dat voor de daltonidentiteit als dit kernelement wegvalt?

Onderzoeksopzet en -uitvoering

De discussie rondom daltontaken waarover in dit themanummer gesproken wordt op zowel po- als vo-scholen is de aanleiding geweest voor een onderzoek naar de daltontaak. De centrale vraag daarbij is: "Waarvoor gebruiken we de daltontaak vandaag de dag, en leidt de huidige vorm tot de beoogde resultaten?" Zoals gezegd richten we ons in het onderzoek zowel op het basisonderwijs (po) als op het voortgezet onderwijs (vo).

Met een focusgroep is verkend hoe het onderzoek uitgevoerd zou kunnen worden. Er is gekozen om allereerst een digitale vragenlijst rond te sturen. In een tweede fase zullen er ook interviews gehouden worden over interessante, experimentele praktijken en zal geprobeerd worden om experimenten op te zetten om tot verbeteringen in de onderwijspraktijk te komen.

De eerste resultaten

Het onderzoek startte met een uitgebreide verkenning van het begrip. Met een enthousiaste en kritische focusgroep is uitgebreid stilgestaan bij de termen die in het vo gebruikt worden om iets aan te duiden dat vergelijkbaar zou zijn met het begrip 'taak'. Een aantal voorbeelden: PTA, Daltonstudiewijzer, Daltontaak, Peppels, Plenda, periodeplanner, weektaak, projecttaak. In april 2024 zijn 80 uitnodigingen verstuurd naar dalton scholen in het vo, deels direct en deels via opleiders en relaties. We ontvingen 25 reacties van 21 scholen terug, een vergelijkbare respons als in het po, al zijn de aantallen kleiner.

De vragenlijst is voornamelijk ingevuld door daltoncoördinatoren, gevolgd door leraren, leden van daltoncommissies of ontwikkelgroepen, een vakgroepvoorzitter en een teamleider. Er zijn geen reacties van directieleden, interne begeleiders of visiteurs. De vragenlijsten zijn ingevuld voor diverse vakken, met Nederlands, Duits, Engels, aardrijkskunde en Frans als meest genoemd. Enkele respondenten gaven aan dat de vragenlijst van toepassing is op alle AVO-vakken, omdat zij een praktijkschool zijn. Ook wiskunde, drama, economie en andere vakken in klas 1 werden genoemd. Daarnaast zijn documenten gedeeld met overzichten voor alle vakken.

*Geen 'daltonopdrachten':
werkprocessen worden georganiseerd via studiewijzers*

Antwoordopties (meerdere antwoorden mogelijk)	Welke doelen (inhouden/vormingsgebieden) zijn betrokken?	Welke doelen (inhouden/vormingsgebieden) vind je noodzakelijk?
Algemene overstijgende doelen, die passen bij de visie	6	8
Kerndoelen/referentieniveaus	15	14
Schoolse, kerndoel-overstijgende doelen	7	9
Daltondoelen (doelen rond de kernwaarden)	11	14
Ik-doelen (zelfgekozen eigen doelen van leerlingen)	8	6
Doelen m.b.t. (meta-)cognitief handelen (leren leren)	6	10

Wordt er gewerkt met een taak of iets vergelijkbaars?

Op veel vo-scholen worden daltontaken gebruikt, maar deze hebben vaak andere namen. Er werden verschillende termen genoemd van middelen die het dichtst in de buurt komen van een daltontaak, zoals daltonweektaak, daltontaak, en studiewijzer, DSW (daltonstudiewijzer), daltonplanner, waarin taken per periode zijn opgenomen. Enkele scholen gebruiken ook termen zoals weektaak in de Plenda, periodeplanner, en project. Op sommige scholen worden geen aparte daltonopdrachten gebruikt, maar worden werkprocessen georganiseerd via studiewijzers die alle leerdoelen, benodigde materialen en beoordelingscriteria omvatten. Daarnaast zijn er scholen die werken met daltonuren, waar leerlingen zelf kunnen kiezen naar welk vaklokaal ze gaan en aan welke vakken ze werken (zonder dat er sprake is van taken). Op een aantal scholen is men momenteel bezig met een pilot waarbij specifieke daltonuren worden gelabeld voor bepaalde groepen leerlingen of activiteiten, zoals een leesuur of voorbereiding op het profielwerkstuk. We hebben mooie voorbeelden ontvangen van taken voor leerlingen in de leeftijdsgroep van 12-18 jaar.

• Waarom een taak?

Op de vraag wat de reden is om een taak in te zetten waren de antwoorden net als bij het po heel divers. Het vaakst werd genoemd dat taken worden gebruikt om zelfsturing en zelfstandigheid bij leerlingen te bevorderen (20%). Ook het leren plannen en verantwoordelijkheid bijbrengen scoorde hoog (16%). Het

stimuleren van eigenaarschap kwam op de derde plaats (14%). Andere redenen waren het effectief beheren van tijd en het bieden van overzicht (10%) en het oefenen van executieve functies of ander werk ervaren (6% en 3%).

Bij het po werd vooral genoemd dat taken helpen bij het bieden van overzicht op leerdoelen en het plannen, wat duidt op een accentverschuiving, maar geen fundamenteel andere aanpak in het vo. Op praktijk scholen wordt het daltononderwijs echter anders ingevuld, daar werkt men niet met traditionele daltontaken.

Taken worden ook breder ingezet, bijvoorbeeld om samenwerking te bevorderen of om docenten te helpen bij het afstemmen van lesstof binnen hun sectie. Dit helpt hen om overzicht te houden over de workload van leerlingen. Naast de hoofddoelen zijn er ook aanvullende doelen, zoals reflecteren op doelen en het overzicht houden van toetsen per periode. Docenten denken echter dat slechts een klein aantal leerlingen de studiewijzer daadwerkelijk gebruikt.

Net als in het po blijft het verkrijgen van overzicht een belangrijke doelstelling, samen met samenwerken, creativiteit stimuleren en inzicht krijgen in de leerstof. Soms worden leerdoelen per les of week opgenomen in de studiewijzer, en er is een streven om daltonvaardigheden daarin te integreren. Er is ook de wens om leerlingen te laten evalueren op hun werk, al zijn er twijfels of dit daadwerkelijk gebeurt. Verder worden aspecten als intrinsieke motivatie, differentiatie en het maken van weloverwogen keuzes genoemd.

• Aan welke doelen wordt gewerkt?

Aan welke doelen (inhouden en vormingsgebieden) schenkt men aandacht en welke vindt men noodzakelijk? In de tabel hierboven zijn de antwoorden weergegeven. Het accent ligt op de kerndoelen, maar ook op daltonspecifieke doelen.

• Worden de doelen bereikt?

De antwoorden op deze vraag maken duidelijk dat er in het werkveld enorm wordt gezocht naar mogelijkheden om hier achter te komen. De volgende manieren werden genoemd om te verifiëren of de doelen bereikt worden:

Reflectiebalkje en Aftekenkaart

Op de daltonweektaak wordt een reflectiebalkje per doel gebruikt. Alle leerlingen hebben een aftekenkaart. Na het maken en nakijken van hun taken kunnen ze deze laten aftekenen door de vakdocent. De vakdocent controleert het werk en stelt vragen om te beoordelen of de leerling het doel heeft behaald of meer begeleiding nodig heeft.

Evaluatie van eindproducten

De kwaliteit van eindproducten wordt in kaart gebracht. Er wordt een formatieve aanpak nagestreefd en evaluaties worden gehouden na elke lessenserie of taak. Op deze wijze wordt bekeken of de doelstellingen zijn gehaald. Een recent idee is om leerlingen bewijsstukken voor het geleerde te laten verzamelen.

Reflectie door leerlingen

Leerlingen reflecteren na elke daltontaak op zaken als hun samenwerking en planning. Ze bespreken wat goed ging, wat beter kon, en hoe ze in de toekomst kunnen verbeteren.

Controle en Beoordeling Het leerdoel wordt steekproefsgewijs door de docent

gecontroleerd. Reflectieformulieren en rubrics worden gebruikt om zowel de inhoud als het proces van de taken te beoordelen. Als voorbeeld wordt ook genoemd dat in de nieuwe studiewijzer de doelen zijn benoemd, en waarbij leerlingen kunnen aangeven of ze deze gehaald hebben. Er zijn ook toetsen. Leerlingen krijgen soms het vertrouwen zichzelf te toetsen maar als een leerling ten onrechte aangeeft het doel gehaald te hebben, volgt er een gesprek.

• Hoe is de feedback geregeld?

Op de meeste daltonscholen worden leerlingen betrokken bij de feedback over de manier van werken. Er wordt naar hun mening gevraagd, er zijn daltonraden, klassenvertegenwoordigers, enquêtes worden gehouden en er worden bijeenkomsten georganiseerd waarbij leerlingen zich kunnen uitspreken.

• Vormgeving: wat staat er zoal op de 'taak'?

De leerlingen krijgen in alle gevallen duidelijkheid over de doelen (13x) en het te maken werk (13x). Ook de instructie is meestal goed beschikbaar (9x altijd, 4x meestal).

Wat betreft de vindplaats van bronnen en materialen, geeft een meerderheid

aan deze meestal te vinden is op de 'taak' (7x). De feedback en mogelijkheden om werk na te kijken zijn minder consistent, met slechts 3x altijd en vaker soms of meestal. Reflectieruimte wordt redelijk vaak aangeboden (5x altijd, 6x meestal), maar samenwerkingsaanwijzingen en de relatie met de echte wereld zijn minder vaak aanwezig. Tot slot zijn extra opdrachten soms, tot nooit aanwezig (5x nooit, 7x soms).

Wanneer gevraagd naar gewenste elementen op de taak, worden doelen, instructie, overzicht en reflectie het meest gewaardeerd, terwijl samenwerkingsaanwijzingen en extra werk minder belangrijk zijn. Het volgende wordt daarbij nog opgemerkt:

Bij het gebruik van daltontaken kunnen leerlingen zelf aangeven hoeveel tijd ze nodig denken te hebben voor een taak. Extra werk kan als persoonlijk doel worden genoteerd. Om de taken effectiever te maken, is het belangrijk om naast vakdoelen ook daltondoelen, zoals executieve functies, toe te voegen. Er wordt gezocht naar een balans tussen volledige informatie en het voorkomen van een overload. Nakijkmogelijkheden worden op verschillende manieren aangeboden, afhankelijk van de docent en het vak.

De beschrijving van de taken voor de leerlingen komt grotendeels overeen met het voorgaande. De leerlingen krijgen over het algemeen zoveel mogelijk een overzicht op de opdrachten, de richtlijn is dat de leraar geen informatie hoeft te geven die de leerlingen zelf kunnen vinden of lezen, en zodoende meer ruimte en tijd overhoudt voor de individuele begeleiding.

De inhouden of vormingsgebieden die betrokken zijn bij de taak hebben vooral te maken met vakdoelen of examendoelen, maar ook met daltondoelen of persoonlijke doelen. Er lijkt wel behoefte te zijn aan wat meer aandacht voor metacognitieve doelen of het leren leren.

• Omvang/duur van de taak

De hoeveelheid tijd die leerlingen krijgen voor de taak op het vo loopt enorm uiteen: op de ene school gaat het om een kwartaalopdracht, of een opdracht voor een periode van ongeveer 7 of 9 weken, op een andere school gaat het om een weektaak of kan het per vak verschillen van een lessencyclus tot een periode.

Onderdeel	Onvoldoende 1 punt	Matig 2 punten	Voldoende 3 punten	Goed 4 punten	Uitstekend 5 punten
Uitleg de soorten telproblemen	In de uitleg ontbreekt één of meerdere van de telproblemen.	De uitleg is onvolledig of niet te volgen	De uitleg van ieder telprobleem is goed.	De uitleg van ieder telprobleem is goed en geeft aan wanneer je dit moet gebruiken	Elk telprobleem wordt duidelijk uitgelegd én het is duidelijk wat de telproblemen met elkaar te maken hebben.
Voorbeeld bij soorten telproblemen	Niet voor elk telprobleem is er een voorbeeld.	Niet alle voorbeelden passen eenduidig bij maar één telprobleem	De voorbeelden passen goed én éénduidig bij het soort telprobleem.	Bij de meeste voorbeelden is het in één keer duidelijk bij welk telprobleem dit hoort.	Bij alle voorbeelden is het in één keer duidelijk bij welk telprobleem dit hoort.
Uitwerking opgave 52	Er zitten grote fouten in de uitwerking.	Er zitten kleine fouten in de uitwerking.	De uitwerking is goed.	De uitwerking is goed én stappen zijn duidelijk	De uitwerking is heel duidelijk voor iemand die de opdracht niet kent

• Hoe en door wie wordt de taak beoordeeld?

De controle en beoordeling van taken en studiewijzers worden op verschillende manieren uitgevoerd binnen de school. In veel gevallen zijn vakdocenten verantwoordelijk voor het controleren van de taken. Daarnaast wordt er ook gesproken over de rol van de vaksectie in het samenstellen en controleren van taken, vooral in de bovenbouw. Sommige taken worden door de leerlingen zelf gecontroleerd, of er wordt simpelweg gecheckt of een taak is gemaakt of niet. In andere gevallen blijft de taak geheel onbeoordeeld, zoals aangegeven voor de bovenbouw, waar de inhoud en vorm van de taak door niemand wordt gecontroleerd. Er wordt ook aangegeven dat de teamleider verantwoordelijk is voor het waarborgen van de kwaliteit van de studiewijzers binnen een leerlaag. Daarnaast speelt de onderwijscommissie een rol bij het toetsen en ontwikkelen van studiewijzers. Het belang van het controleren van studiewijzers wordt benoemd, met de suggestie dat kwaliteitscoördinatoren hierin een grotere rol zouden kunnen spelen. Er wordt daarnaast melding gemaakt van peerfeedback, waarbij leerlingen elkaar feedback geven, vaak onder begeleiding van de docent. Dit gebeurt gestructureerd en is niet willekeurig. In sommige gevallen wordt gebruikgemaakt van een beoordelingstabel om feedback te geven. Differentiatie binnen het onderwijs wordt op verschillende manieren toegepast, maar is niet altijd op alle gebieden aanwezig. Hoewel er geen expliciete differentiatie op niveau plaatsvindt, wordt er over het algemeen wel rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden en het welzijn van leerlingen, en kunnen deadlines worden aangepast als dat nodig is. Er zijn voorbeelden waarbij er ruimte is voor leerlingen om meer te doen dan gevraagd wordt, wat kan resulteren in een hogere beoordeling. Differentiatie op leerdoelen en de mogelijkheid om verschillende opdrachten te kiezen worden ook genoemd. Sommige opdrachten bieden meer vrijheid, wat leidt tot uiteenlopende resultaten, ondanks dat alle leerlingen dezelfde opdracht krijgen.

• De taak als 'program of study'

Omdat een curriculum gezien kan

worden als meer dan een overzicht van de leerinhouden, is er ook een vraag gesteld in hoeverre de daltontaak de elementen van het curriculaire spinnenweb van Van den Akker (2003) 'dekt'. Per onderdeel is gevraagd of het een verplicht onderdeel is van de taak, of dat leerlingen het naar eigen inzicht mochten inzetten. Als we kijken naar wat er voor de leerlingen verplicht op de taak staat en waar keuzevrijheid wordt geboden, dan ontstaat het volgende beeld, waarbij afhankelijk van de docent, klas en leerling verschillende aanpakken worden gehanteerd. Vaker gemeld als verplicht waren reflecteren, inhoud, doelen en toetsing, vaker gemeld als keuzeoptie waren groeperingsvorm (met wie samenwerken), welke leeractiviteiten erbij passen (wel of geen instructie volgen bijvoorbeeld) waar er geleerd wordt (werkplek), extra werk, de bronnen, de hoeveelheid tijd en de rol van de leraar. Naast deze onderdelen werden als aanvullende verplichte onderdelen nog genoemd het reflecteren per doel, de werkverzorging en het bijhouden van een logboek. Als extra keuze onderdeel werd een persoonlijk doel genoemd.

• Relatie met de echte wereld en het opdoen van ervaringen

Parkhursts idee was dat leerlingen het meeste leren door te doen, door ervaringen op te doen (Helen Parkhurst zei ooit: "Ervaring is de beste, en inderdaad de enige echte leraar".) en dat leerlingen door nieuwsgierigheid gedreven te zijn. Zou daar in het hedendaagse daltononderwijs ook rekening mee worden gehouden? We vroegen in hoeverre de respondenten meenden dat de taak een 'real life experience' (met andere woorden of er een duidelijk verband met ervaringen in de echte wereld) was in hun ogen. Tweederde van de ondervraagden vond dat dat helemaal niet tot nauwelijks of neutraal het geval was. Slechts één respondent was van mening dat dat helemaal wel het geval was, de overige respondenten vonden dat dat enigszins het geval was.

Ten opzichte van de taak zoals we die op het po zien, zijn de taken op het vo logischerwijs meer gericht op de inhoud van een vak en zijn er daarnaast pogingen om ook andere aspecten van de ontwikkeling tot zelfstandig en betrokken 'fearless human beings' te stimuleren. De mogelijkheden

daartoe zijn wat ruimer dan op het po omdat de leerlingen al meer bedreven zijn in een aantal basisvaardigheden. Vooral de leesvaardigheid verruimt de mogelijkheden om de taak een deel van de instructie over te laten nemen. Toch is het ook op het vo duidelijk hoezeer er nog steeds geëxperimenteerd wordt met nieuwe varianten en hoe er gezocht wordt naar mogelijkheden om beter aan te sluiten bij de behoeften en leefwereld van de leerlingen. Scholen en zelfs docenten van eenzelfde school onderling kunnen enorme verschillen laten zien. We hebben enkele voorbeelden gezien waarbij er ook sprake was van vakintegratie. We zijn heel erg benieuwd naar meer voorbeelden hiervan. Dat gaan we in het komende jaar proberen uit te zoeken. Wordt vervolgd!

Literatuur

- Berends, R., Otten-Binnerts, V., & Van der Zee, S. (2024). Programs of Study. Daltonvisie, themanummer NDV-congres.
- Berends, R., Otten-Binnerts, V., & Van der Zee, S. (2024). The Dalton Plan: A Forgotten Contribution: Oude Bronnen Opnieuw Belicht. NDV-Nieuwsbrief.
- Parkhurst, H. (1922). Education on the Dalton Plan.
- Parkhurst, H. (1929). Explanation on the Dalton Plan.
- Van den Akker, J. & Thijs, A. (2009). Leerplan in ontwikkeling. Enschede: SLO.
- Van den Akker, J. (2003). Curriculum perspectives: An introduction. In J. van den Akker, W. Kuiper, & U. Hameyer (Eds.), Curriculum Landscapes and Trends (pp. 1-10). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
- Van der Ploeg, P. (2010). Origins and Theory of Dalton Education. Deventer: SDUP.

Meedoen met dit onderzoek? Dat kan!
De link naar het onderzoek is
<https://easionsurvey.parantion.nl:443/YEwrO> of scan de QR code:

In contact komen met Brigitte kan door te mailen naar b.witmus@thomasmorehs.nl

*) Brigitte Witmus is onder meer daltonopleider en onderzoeker in het lectoraat Vernieuwingsonderwijs van Thomas More hogeschool

Tsja, de taak? Wat is dat eigenlijk?

Inger de Wit en Anja Burger-Kock *)

De taak. Vraag honderd mensen in de daltonwereld wat dit begrip inhoudt en je krijgt waarschijnlijk tweehonderd antwoorden. Elke daltonschool geeft er zelf vorm en inhoud aan – en dan gaat elke docent er individueel ook nog eens op een eigen manier mee om. Daarnaast zijn er ook nog de verschillende invullingen van de taak in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Van de leerling verwachten we dat ze er verantwoordelijkheid, keuzevrijheid en eigenaarschap mee oppikken, maar met zoveel opties kan het best verwarrend worden. Hoe worstelen wij ons op Wolfert Dalton door dit dilemma heen?

De taak bij Parkhurst

Helen Parkhurst gebruikte de taak in eerste instantie omdat het volgens haar niet anders kon. Zij gaf immers les aan een groep leerlingen uit verschillende leerjaren en niveaus. De bedoeling van haar onderwijs was dat leerlingen zelfstandig aan een taak konden werken, zodat zij op dat moment weer met andere leerlingen aan de slag zou kunnen gaan. Leerlingen kregen hierdoor een stuk meer vrijheid, maar ze werden ook geacht verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces. Ze merkte “dat leerlingen die in vrijheid aan taakwerk mogen werken, actief aan de slag gaan, elkaar als vanzelf helpen en verantwoordelijkheid leren dragen voor hun werk, maar ook voor de groep” (De daltontaak, z.d.). Wat zij deed was dus eigenlijk een vorm van differentiatie. Tegenwoordig is differentiatie iets wat (bij ons) benadrukt wordt als een belangrijk onderdeel van het onderwijs waar wij als docent onze uiterste best voor moeten doen, maar feitelijk bied je door middel van het werken met een taak (of taken) al een vorm van differentiatie (al ligt de goede uitvoering hiervan bij de individuele docent). Voor Helen was de taak een integraal onderdeel van het Dalton Plan en leverde het niet alleen zelfstandigheid, maar

ook sociale interactie op. Een taak bouw je gestructureerd op, maar je zorgt dat er ruimte is voor flexibiliteit en zelfsturing aan de kant van de leerling. Daardoor weet je met een taak als leerling waar je aan toe bent, maar krijg je ruimte om zelf in te richten hoe je naar je einddoel komt. Voor Helen was de taak ook een middel om de leerling in de context van een sociale gemeenschap te laten werken en levensechte ervaringen op te doen. De leerlingen waar je mee samenwerkt doen, denken en zijn per definitie niet exact hetzelfde als jij en daardoor leer je veel meer dan alleen maar de lesstof van het vak waar je mee bezig bent (Sanders, 2007).

Experimenten met de aanbieder van het schoolwerk

Wolfert Dalton is al ruim 20 jaar een daltonschool, en in die tijd hebben wij heel wat geëxperimenteerd met het aanbieden van het schoolwerk. In het verleden hadden wij boekjes met de studiewijzers voor de vakgebieden en daarnaast losse daltontaken. Leerlingen gebruikten deze tijdens lessen en daltonuren om daarmee aan het werk te gaan en plannings te maken in de door school geleverde agenda. Daarna verdwenen de losse daltontaken en

papieren studiewijzers. Wij gingen over op een website voor studiewijzers, om vervolgens nog enkele jaren de studiewijzers in de ELO van magister te zetten. Uiteindelijk stapten wij over op de elektronische leeromgeving Peppels omdat deze veel meer tools bevat die ingezet zouden kunnen worden voor het daltononderwijs en onze leerlingen zouden kunnen helpen met goed (leren) plannen. Peppels hebben we enkele jaren gebruikt, maar sinds dit jaar is besloten daar vanaf te stappen om verder te gaan met Google Classroom.

De taak als periode-taak

Als school hebben wij ervoor gekozen om geen losse daltontaken aan te bieden buiten het reguliere werk zoals sommige scholen dat wel doen. Dit betekent dat wij voor elk vak onze taken aanbieden als periode-taken. De bedoeling hierbij is dat leerlingen zelfstandiger worden en deze globale planning gebruiken als basis voor hun eigen planning/overzicht van wat ze wanneer gaan doen. De leerlingen krijgen per vak aan het begin van de periode toegang tot een periodeplanner. De afspraak is dat elke vakgroep deze volgens een schoolbreed format invult en hier niet alleen de weektaken met maak- en leerwerk invult, maar ook de te behandelen

Daltonplanner periode 1 2024-2025					[VAK]	[KLAS]	
wk	datum	onderwerp	leerdoelen	reflectie	aanvullende informatie	weektaak	afsluiting
35	24.08.24				Introductieweek		
36	02.09.24						
37	09.09.24						
38	16.09.24						
39	23.09.24						
40	30.09.24						
41	07.10.24						
42	14.10.24						
43	21.10.24				Daltonweek 1		
44	28.10.24				Herfstvakantie		
45	04.11.24						
46	11.11.24						
47	18.11.24						
48	25.11.24				Testweek 1		

Het lege format van de periodeplanner

onderwerpen, leerdoelen en toetsen. De leerling zelf maakt op basis van de aangeleverde informatie een planning voor de week / periode.

In de basis is dit een document waarin de leerling overzicht heeft over het te maken en te leren werk voor een specifiek vak. Je kunt zien wat je gaat doen, waarom en op welke manier je er op kunt reflecteren. Klinkt goed, toch? Onze schoolleiding heeft een heldere beleidskeuze gemaakt en ons voorzien van een middel om hier mee te werken. Wij merken alleen dat als niet alle collega's dit op dezelfde manier oppikken of uitvoeren, het als school best lastig is om beleid aan te passen, het voor de schoolleiding moeilijker wordt om hier richting aan te geven en het voor de leerling niet altijd even duidelijk is wat er bedoeld wordt.

Problemen bij het maken van een format

In de praktijk is het namelijk niet zo simpel om een mooi format te maken.

Niet elke vakgroep vult de kolommen van de planner op dezelfde manier in. Neem bijvoorbeeld de leerdoelen: wij geven allebei een moderne vreemde taal en zijn dus vaak met grotere leerdoelen bezig die niet per week te behalen zijn. Voor Frans staan de leerdoelen dus niet voor elke klas per week uitgesplitst in de kolom, maar zijn er klassen die een periode-overzicht onder de planner hebben staan. Bij de bèta-vakken zien we bijvoorbeeld weer wèl leerdoelen per week uitgesplitst in de kolom staan. Zelfs als je dus keurig het format gebruikt voor de periodetaak zoals afgesproken, krijg je al verschillende uitvoeringen.

De vaardigheid leren om zelf te plannen

Het idee van een periode-taak is natuurlijk leuk, maar de ervaring leert dat dit valt of staat met de vaardigheid van de leerling om het werk zelf in te plannen. Onze periodeplanner wordt dit schooljaar per vak als een los document aangeboden. Dit betekent

dat een leerling voor elk vak specifiek moet gaan kijken wat er die week gemaakt zou moeten worden en daar in een agenda een eigen planning voor moet maken. Voor veel leerlingen is dit een enorme omschakeling, want vorig schooljaar werkten we nog met de online leeromgeving Peppels waarin de deeltaken in een agenda-overzicht zichtbaar werden voor de leerlingen. Leerlingen gaven vorig jaar aan de leeromgeving niet prettig te vinden werken, maar nu krijgen we juist weer geluiden dat ze geen zin hebben om zelf het werk in een agenda in te moeten plannen. Gevolg? Er zijn na twee weken onderwijs alweer docenten die toch weer elke les huiswerk opgeven omdat gevreesd wordt dat leerlingen anders het werk niet doen. Dat was niet helemaal – of juist helemaal niet – de bedoeling van Helen Parkhurst met de taak... Hetzelfde geldt voor ons PTA. Aan het begin van het jaar krijgen alle bovenbouwleerlingen het volledige PTA uitgereikt op papier en wordt het op de website van school gepubliceerd.

Cohort: 2024-2025													
Leejaar: 2024-2025													
Studie: HAVO 4													
Vak: Engels													
Methode: Of Course													
		Domein						Weging					
Periode	Week	Toetsnr	Stofomschrijving	verplicht SE	verplicht CE	OV	PTA	PO	Wijze	Duur	Herkansbaar	hulpmiddelen	
P1		T411	Skills Test 1	-	-	4	0	-	computer	90	nee	geen	
		T412	Project 1A	-	-	2	0	-	opdracht	-	nee	geen	
		T413	Project 1B	-	-	1	0	-	opdracht	-	nee	geen	
		TW1	T414	Listening Test	-	-	2	0	-	computer	75 (90)**	nee	laptop / mobielefoon
P2		T421	Skills Test 2	-	-	4	0	-	computer	90	nee	geen	
		T422	Project 2A	-	-	2	0	-	opdracht	-	nee	geen	
		T423	Project 2B	-	-	1	0	-	opdracht	-	nee	geen	
		TW2	T424	Reading Test 1	-	-	4	0	-	computer	90	nee	woordenboek NE-ENEN-NL/NL
P3		T431	Skills Test 3	-	-	4	0	-	computer	90	nee	geen	
		T432	Project 3A	-	-	2	0	-	opdracht	-	nee	geen	
		T433	Project 3B	-	-	1	0	-	opdracht	-	nee	geen	
		TW3	T434	Reading Test 2	-	-	4	0	-	computer	90	nee	woordenboek NE-ENEN-NL/NL

Voorbeeld van een (deel van) een PTA voor Engels

Leerlingen krijgen uitgelegd dat alle toetsen die ze krijgen voor het gehele (voor-)examenjaar in dit boekwerk te vinden zijn en dat ze dus hun werk ruim van tevoren kunnen inplannen. De leerstof voor de toetsen wordt, waar nodig, in de periodeplanner toegelicht. Wij als docenten grijpen in de bovenbouw ook regelmatig terug op het PTA; en toch... "Oh, stond dat in het PTA dan?" "Mevrouw, wat moeten we leren voor de SE-week?" "T513 was toch geen leestoets? Nu heb ik mijn woordenboek niet mee!" En daar ga je weer als docent, voorkauwen maar!

Leren als door te werken afvinklijstjes

Onze ervaring is dat een deel van de leerlingen het fenomeen 'leren' behandelt als afvinklijstjes die je door moet werken. Ze verwachten dat jij als docent zo veel mogelijk in hapklare brokjes aanlevert en kijken daarom vaak ook niet verder dan wat ze die week moeten doen. Dat een deel van onze leerlingen zich graag het huiswerk laat voeden als jonge vogeltjes is na corona nog verder versterkt. Je ziet dat een groep leerlingen het plannen niet (meer) machtig is, omdat zij tijdens corona minder goed hebben leren plannen. Laten we duidelijk zijn, dit geldt absoluut niet voor al onze leerlingen! Het gros gebruikt de middelen die wij ze bieden, met meer of minder begeleiding van hun coach of mentor, op een manier die dicht in de buurt komt van wat wij bedoelen. Alleen, doordat je als docent bijna elke les wel te maken krijgt met een 'afvink-leerling' ben je al snel geneigd terug te vallen in de oude gewoonte van harder werken dan dat de leerling doet. Je moet dan als docent heel sterk in je schoenen blijven staan om niet te vervallen in het voorkauwen van de taak. Hierdoor verander je de leerling van 'fearless human being' in wording naar consument, en zie dat dan maar weer eens terug te draaien!

Zoeken naar de ideale taak

We zijn duidelijk op sommige vlakken nog zoekende naar 'de taak' die voor ons en voor onze leerlingen het beste werkt. De eerste worsteling is het duidelijkste: hoeveel schotelen we de leerling kant en klaar voor, en hoeveel laten we zelf uitzoeken? Hier 'worstelt' zich een tweede vraag uit voort: wat doen we met de leerling die de zelfstandigheid niet

heeft en/of de verantwoordelijkheid niet pakt die we verwachten bij de periode-taak? Ook is het zoeken naar de mogelijkheden om te differentiëren. Niet elke docent is hier even vaardig in en dat is in principe helemaal niet erg. Een schoolbreed opgezet plandocument maakt het wel lastiger voor de collega die keuzemogelijkheden wil bieden aan de leerling, want hoe doe je dit op een overzichtelijke manier die niet te veel afwijkt van het format? Als je te veel gaat afwijken, creëer je onduidelijkheid bij de leerling en dat wil je als school nu juist voorkomen...

Brigitte Witmus, die momenteel vanuit het lectoraat Vernieuwingsonderwijs van Thomas Morehogeschool de taak onderzoekt, gaf aan dat de kracht van de taak ligt in hoe je de opdracht formuleert. Een goede taak moet leerlingen stimuleren en vooral ook motiveren om aan de slag te gaan, aan de slag te blijven en daarmee succes te behalen. Zoals je hierboven kunt lezen in al onze worstelingen met de taak zie je dat ook wij hier nog zoekende zijn. Wat is nou de beste aanpak? Welk format gebruik je? Hoe zorg je dat een taak voor iedereen uitdagend is en leerlingen aanzet tot leren? Stimulatie, motivatie... het is allemaal terug te voeren op Helen Parkhurst.

"Learning, as natural as breathing, as exciting as playing". Dit citaat van Helen (met een illustratie van Anja Burger-Kock) gebruikten wij dit jaar op een kaart voor docenten die met succes de daltonscholing hadden afgerond. Het laat zien waar wij naar moeten streven als docenten: leerlingen moeten leren als iets natuurlijk beschouwen waar je plezier in kunt hebben. Op Wolfert Dalton benadrukken we dit ook door het in onze visie te zetten. We leren met lef, plezier en met elkaar. Als je dat voor elkaar krijgt, heb je toch de ultieme 'fearless human being'?

Resumé

In dit artikel hebben we getracht de vaak zeer herkenbare uitdagingen en worstelingen die wij ervaren bij het implementeren van de 'taak' in het onderwijs volgens het daltonconcept

te belichten. Hoewel de taak van origine bedoeld is om leerlingen zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en keuzevrijheid te bieden, blijft de praktische uitvoering complex en veelzijdig. Verschillende docenten en vakgroepen hebben hun eigen interpretaties, wat leidt tot een gebrek aan uniformiteit en soms zelfs verwarring bij leerlingen. Ondanks de diverse pogingen en aanpassingen, blijft het een zoektocht naar de optimale aanpak die zowel structuur biedt als ruimte laat voor differentiatie en zelfsturing. Het streven is om

een leeromgeving te creëren waarin leerlingen leren op een natuurlijke en plezierige manier, maar de juiste balans tussen begeleiding en zelfstandigheid is nog niet volledig gevonden. De worsteling van het ontwikkelen en begeleiden naar zelfstandige, verstandige, verantwoordelijke leerlingen gaat dus nog even door!

Literatuur

Sanders, L. (2007). Daltononderwijs en de taak à la Parkhurst. De Daltontaak (z.d.). <https://dalton.nl/daltononderwijs/praktijk>.

*) Inger en Anja zijn docenten MVT op Wolfert Dalton te Rotterdam. Zij hebben zich daar de afgelopen twee jaar specifiek bezig gehouden met een onderzoek naar de kernwaarde Vrijheid en Verantwoordelijkheid. In dit artikel beschrijven zij de vaak herkenbare worstelingen op de eigen school rond het vormgeven van de taak en hoe deze leerlingen wel of niet motiveert om zelfstandig en gemotiveerd te leren.

Tech en de taak

Symen van der Zee

In The history of the future of education zet Audrey Waters (2015) uiteen hoe in het verleden de toekomst van het onderwijs is verbeeld. Wat opvalt aan de beelden en beschrijvingen is dat technologie de hoofdrol speelt. Technologie neemt belangrijke taken over, waaronder die van de leerkracht. Waarom? Omdat tech het leren effectiever en leuker maakt. Toch is bij Parkhurst (1922) technologie niet 'part of the plan' en nog altijd is daltononderwijs niet echt tech-minded. Vraag is of dat anders moet. In dit artikel gaan we in op technologie in relatie tot het streven om het leren te personaliseren. Enerzijds omdat het vermogen om te personaliseren door middel van de daltontaak een kernpunt is van het onderwijs, anderzijds omdat technologie juist daar van meerwaarde kan zijn. We bekijken eerst de gepersonaliseerde leertechnologie ten tijde van Parkhurst, dan de technologie na Parkhurst en eindigen met een perspectief op AI, technologie en de taak.

Tech ten tijde van Parkhurst

Rond de tijd dat het Dalton Plan van Parkhurst internationaal belangstelling wekt, timmert een andere onderwijsvernieuwer eveneens hard aan de weg: Sidney L. Pressey. Hij stelt de 'teaching machine' voor. De machine van Pressey was een ingenieus apparaat. Er kon gekozen worden uit twee opties: 'test' of 'teach'. In de testmodus kreeg de lerende meerkeuzevragen voorgeschoteld, in de teach-modus kreeg deze ook direct feedback op de antwoorden. Een bijzondere toevoeging was de 'reward dial'. Het apparaat kon zo ingesteld worden, dat het de lerende een beloning gaf wanneer een bepaald aantal correcte antwoorden was gegeven. Die beloning was, jawel, een snoepje. De 'teaching machine' zou het onderwijs personaliseren en zo transformeren. De belangstelling ervoor viel echter tegen. De behaviorist Skinner (1958) had daar later ook een verklaring voor: "The field of education was simply not ready for them." Skinner begon in de jaren 60 meer geavanceerde machines te maken.

Leerlingen konden op eigen tempo via geprogrammeerde instructie leren. In de jaren 60 was er weer volop aandacht voor de machines en scholen konden voor 20 dollar al één aanschaffen. Toch werd ook dit geen succes. Er kwam juist veel kritiek. Een bekende psycholoog in die tijd, Thomas Gilbert, drukte zijn bedenkingen als volgt uit: "If you don't have a gadget called a teaching machine, don't get one. Don't buy one; don't borrow one; don't steal one. If you have such a gadget, get rid of it...The so-called teaching machine is a disease" (in Boehm, 1960, p. 260).

Tech na Parkhurst

De kritiek op de 'teaching machines' betekende niet het einde van aandacht voor de technologie. Parkhurst, die juni 1973 stierf, heeft het niet meer mee mogen maken, maar eind jaren '70 kwamen computers beschikbaar voor de 'gewone man'. Vanaf de jaren 80 is in westerse landen de inzet van computers in scholen gestaag toegenomen, ook in daltononderwijs. Vraag is of die groei ook heeft bijgedragen aan het

leren. Het eerste omvangrijke rapport hierover kwam van de OECD (2015). De hoofdvraag was of computers bijdragen aan de leerresultaten van de leerlingen. De simpele, botte conclusie luidde: "Nee, dat doet het niet." Waar veel gebruik wordt gemaakt van computers, zijn de leerprestaties lager. Er werd ook gekeken naar de differentiële impact van technologie. De gedachte was namelijk dat computers zouden zorgen voor kansengelijkheid. Ook dit bleek niet de werkelijkheid. Gepersonaliseerde leertechnologie vergroot juist de kansengelijkheid. Recent onderzoek maakt duidelijk dat de leraar ertoe doet. Van Geel en Keuning (2021) vergeleken het differentiëren met en zonder Snappet, om te achterhalen of er grote verschillen zijn in wat een leerkracht dient te doen. De conclusie is dat er kleine verschillen zijn en de software kan ondersteunen. Tegelijkertijd wordt gesteld: "However, in the end, the quality of differentiated instruction lies in the teachers deliberate decisions." Als grootste risico benoemen ze dan ook het fenomeen

Voorspelling over het onderwijs in 2000 met een teaching machine (Coté, 1899).

'overtrust'. Wanneer leerkrachten teveel vertrouwen hebben in de technologie, stoppen ze met nadenken. De baas blijven over de technologie is dus cruciaal. Zeker ten tijde van de AI-revolutie.

AI onderwijsrevolutie?

Techbedrijven zijn druk sinds de AI-revolutie. Een bekend bedrijf is de Kahn Academy. Als eerste hebben zij ChatGPT ingeladen in hun online leeromgeving. Bij het maken van opdrachten is er de zogeheten Khanmigo; een AI-maatje. Khanmigo kan uitleggen waarom je iets moet leren, hoe de lesstof zich verhoudt tot je persoonlijke interesses en het kan je denkprocessen goed volgen en hierop inspelen. Maar je kan ook samen met Khanmigo een discussie voorbereiden of een spannend verhaal schrijven. In de nieuwste versie praat je zelfs tegen je AI-maatje en praat dit maatje ook terug.

Scan de QR code om een beeld erbij te krijgen.

Dit soort filmpjes zijn tamelijk 'mindblowing'. Op grond hiervan zou verwacht worden dat leren met behulp van de Khan Academy enorme leerresultaten oplevert. Dat (blijkt ook zo te zijn. Onderzoekers van de Khan Academy rapporteren dat leren met de Khan Academy een effect had van 0.26 standaarddeviatie, wat gelijk staat aan enkele maanden meer leren. Maar een kleine bijzin valt op. Dit effect geldt namelijk voor "students who used the program as recommended." Hoeveel dat er waren? In de voetnoten staat het: 4,7%. Nog geen 5% van de kinderen gebruikt het programma dus zoals bedoeld. In werkelijkheid is de technologie vaak nog niet zo goed, maar voor commerciële bedrijven is dat natuurlijk geen aantrekkelijke boodschap om te delen.

Een taak voor technologie en onderwijs Dat gepersonaliseerd leertechnologie wordt ontwikkeld door commerciële bedrijven, is een punt van zorg. Slechts 7% van die bedrijven onderzoekt of de eigen producten werken. Het merendeel vaart op klanttevredenheid. Gegevens worden verzameld voor marketing doeleinden. Een quote van een tevreden docent en de uitspraak dat 98% van de docenten duidelijke vorderingen bij de leerlingen ziet, staat goed op websites

en folders. Voor leerkrachten is dit vaak ook wel voldoende bewijs. Maar 4% van de leraren baseert besluiten over de aanschaf en inzet van technologie op wetenschappelijke kennis erover (Barton et al., 2020). Er is dus doorgaans geen evidentie voor de werkzaamheid, maar dat lijkt ook niemand te deren. Hier ligt dus een taak voor de technologie en de onderwijspraktijk. Een tweede taak heeft te maken met de uitspraak: "If you are not paying for the product, you are the product." Human Rights Watch deed onderzoek naar 164 Edtech-producten en concludeerde dat 84% ervan kinderen tot ver buiten het klaslokaal tracteert en monitort. De conclusie is dat kinderen op duizelingwekkende schaal in de gaten worden gehouden in hun online klaslokalen. In een techno-ethische analyse komen Mish en collega's (2021) tot de slotsom dat we Google uit het onderwijs moeten weren: "Schools should not be places where educational technology titans exploit students, test new products, or reimagine education through their own techno-corporate ideal of personalization, efficiency, and profits." Ook moet gekeken worden naar de waarden in de technologie. Ideland (2021) heeft onderzocht hoe Edtech ondernemers denken over de leraar.

De ideale leraar "...coaches rather than lectures, is flexible, and ready to work whenever and wherever. S/he customizes his/her work to the individual student and his/her needs of knowledge, location, and timeframes, emphasizing that education is personal business. Learning is unbundled from schools and schedules." EdTech streeft dus hypergepersonaliseerd leren na. Het wil leren loskoppelen van docent, medeleerling, tijd en plaats en onlosmakelijk verbinden met de tech die ze verkopen. Vraag is of wij dit ook willen. Staat hypergepersonaliseerd leren juist niet haaks op de brede persoonsvormende dimensie van daltononderwijs?

Hypergepersonaliseerd en persoonsvormend leren

Hypergepersonaliseerd onderwijs is pedagogisch onwenselijk. Breed persoonsvormend daltononderwijs draait om het opdoen van kennis en vaardigheden, het oefenen in denken en begrijpen en het oefenen van het eigen beslissen en oordelen, om zo een steeds grotere verantwoordelijkheid te leren dragen. Het gaat om het in vorm raken als persoon en het 'thuisraken' in de

wereld. Daar zou de 'daltontaak' vorm aan moeten geven. Het gaat daarbij wel om een wereld waarin de technologie wel steeds meer de dienst uitmaakt. De digitalisering van onze leefwereld denderd namelijk onstuitbaar voort.

Het daltononderwijs zou daarom moeten nagaan hoe de technologie de nieuwe generatie vormt en hoe we kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van digitale wijsheid en weerbaarheid? Wat dat betreft is het goed dat technologie nu ook een doel is van onderwijs. Kritisch leren omgaan met en leren over technologie is onderdeel van het leerplan digitale geletterdheid. Laten we dus taken vervaardigen waarin leerlingen zelfstandig als samen aan de slag gaan om digitale wijsheid te ontwikkelen. Omwille van de brede persoonswording die het daltononderwijs voorstaat.

Literatuur

Barton, E. A., Tindle, K. P., & Fisher, C. (2020, Apr 17–21). Evidence-informed? Educator explanations of decision making. AERA Annual Meeting, San Francisco, CA.
Boehm, G. A. (1960). Can people be

taught like pigeons? *Fortune*, pp. 176-179, 259, 265-266.

Clark, D. (2013). What is plan B? Not plan A! Geraadpleegd op <http://donaldclarkplanb.blogspot.com/>
Gilmore, K. (1961). Teaching machines - Blessing or curse? *Science Digest*, pp. 76-80.

Ideland, M. (2021). Google and the End of the Teacher? How a Figuration of the Teacher is Produced Through an Ed-Tech Discourse. *Learning, Media and Technology*, 46(1), 33-46.

Keuning, T. & Van Geel, M. (2021). Differentiated teaching with adaptive learning systems and teacher dashboards: The teacher still matters most. *IEEE Transactions on Learning Technologies*, 14(2), 201-210.

OECD(2015), *Students, Computers and Learning: Making the Connection*, PISA, OECD Publishing.

Pressey, S. L. (1933). *Psychology and the new education*. New York: Harper.

Skinner, B. E (1958). Teaching machines. *Science*, 128, 969-977.

Water, A. (2015). The history of the future of education. Geraadpleegd op <https://medium.com/the-history-of-the-future-of-education/the-history-of-the-future-of-education-b30925fc6963>

En hoe nu verder met de taak?

Redactie

In dit themanummer wordt stilgestaan bij de daltontaak. Het is de meest ultieme bijdrage van Parkhurst aan de onderwijsvernieuwing genoemd. Maar – hoe belangrijk ook – de taak is niet een doel op zich. In de taak krijgt de bedoeling van het Dalton Plan vorm in een gekozen werkwijze. Dat idee is de afgelopen decennia volop in ontwikkeling. De taak is niet meer de ‘klaar af’-taak met opdrachten die leerlingen individueel zelfstandig moeten maken, maar wordt veel meer gezien als een werkwijze die leerlingen in staat stelt om meer verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen leren.

In dit afsluitende artikel staat de redactie stil bij een aantal kernvragen die daarbij spelen en die door erop te reflecteren en door met elkaar het gesprek erover aan te gaan, een impuls kunnen inhouden voor verdere ontwikkelingen rond de taak als werkwijze.

1. Persoonsvormend onderwijs

Dalton is breed persoonsvormend onderwijs. Dat gaat niet alleen over ‘wie’ je bent (je talenten, interesses, keuzes, je eigen ‘zelfrealisatie’), maar ook om ‘hoe’ je bent. Het is een pedagogisch proces dat gaat over een persoon-willen-zijn: een

‘zelf’ ontwikkelen, die zich in de wereld in het spel brengt. Parkhurst spreekt letterlijk over ‘for service and cooperation’. Je ontwikkelt je als persoon aan de ander en aan en in de wereld.

De daltontaak als werkwijze zal daartoe niet alleen een didactisch en organisatorisch, maar ook een pedagogisch instrument moeten zijn.

2. Zicht op het waarnaartoe

Als we ‘af’ willen van het leren voor de juf of de meester en leerlingen meer voor zichzelf willen laten werken, dan is het belangrijk dat ze een overzicht opbouwen waar ze ‘naartoe’ gaan

en hoe de weg naar die doelen er ongeveer uitziet.

De daltontaak als werkwijze biedt daarom een overzicht van het programma en zorgt ervoor dat helder is wat de doelen zijn waaraan gewerkt wordt. Dan kunnen leerlingen meedenken over het traject dat voor het behalen van doelen ingezet moet worden. Het gaat dan om de ‘schoolse’ doelen, om de eigen doelen van de leerlingen, als ook om bijvoorbeeld de ‘daltondoelen’ die geformuleerd kunnen worden rond de kernwaarden.

3. Learning must be fun

Voor Parkhurst is leren zo natuurlijk

als ademen. Maar in 1926 schrijft ze al dat het niet onbegrijpelijk is dat de geest van de leerling stevast uit het klaslokaal ontsnapt naar de buitenwereld en ze haalt Edison regelmatig aan die er schande over spreekt als leren niet net zo leuk is als spelen.

De daltontaak als werkwijze vraagt daarom aandacht voor intrinsieke motivatie. En die ontwikkel je door nieuwsgierigheid als uitgangspunt te nemen, leerlingen te laten samenwerken, leerlingen betekenisvolheid, functionaliteit, nut en noodzaak te laten ervaren, ze voor 'het echie' te laten werken (toepassen) en door de wereld binnen te halen en ze de wereld binnen te laten treden. Parkhurst noemde de 'interest pocket' een 'vital feature' van de assignment.

4. Student voice

De grondgedachte achter Parkhursts Dalton Plan is dat kinderen 'aan' staan bij het leren. En dat betekent dat docenten met hun vingers van de 'uit-knop' af moeten blijven. Kinderen werken met een wil. En die wil wordt gestimuleerd wanneer ze serieus genomen worden, mee mogen denken, mee mogen beslissen over het eigen leren en over het onderwijs dat daarvoor ingericht wordt. De daltontaak als werkwijze is dus niet een onderneming die de docent moet bepalen. Het is essentieel erover met leerlingen in gesprek te gaan, ze te bevragen, af te stemmen, er samen op te reflecteren en dat leerlingen eigen inbreng hebben. Zelfs als de docent het doel bepaalt, is er altijd ruimte voor de vraag hoe dat doel voor hen zo optimaal mogelijk behaald kan worden.

5. Zelf doen

Van bijna alle twee- en driejarigen kan vroeg of laat wel opgetekend worden dat ze roepen: "Ik kan het zelf!" Het is de kern van wat ontwikkeling inhoudt. Kinderen willen het zelf kunnen, zelf weten, zelf doen. Ontneem kinderen daarom dan ook niet de kans het ook zelf te proberen. Dat lijkt op gespannen voet te staan met wat we van zelfsturend leren weten. Dat is niet zelfsturend te leren. Veel kinderen hebben

expliciete instructie nodig om dingen uiteindelijk zelf te kunnen. Maar dat is niet wezenlijk een ander punt. De vraag die het kind aan de volwassene stelt is: Help me het zelf te kunnen/ te doen/ te leren! Dat is een tekst van Montessori, maar is ook bij Parkhurst in haar boek *De Wereld van het Kind* terug te lezen. Zelf laten doen, is dus geen laissez-faire. Het is misschien wel een vorm van actief niets doen van de leraar. Wel observeren wat er gebeurt, je van 'de domme' houden, maar het niet voor ze gaan doen. Dan creëer je namelijk snel vormen van afwachtendheid, van aangeleerde afhankelijkheid, gemakzucht en consumentisme. De daltontaak moet daarom een werkwijze zijn die leerlingen helpt het (uiteindelijk) zelf te doen en voor zichzelf te doen.

6. Leren leren

Het zoveel mogelijk zelf doen mag dan een typisch 'daltondingetje' gezien worden, wil dat effectief zijn, is er expliciete aandacht nodig voor het leren leren. De daltontaak moet daarom een werkwijze zijn die leerlingen helpt bij de ontwikkeling van executieve functies en bij het ontwikkelen van een 'growth mindset'.

7. Dwarsverbanden

Parkhurst spreekt over 'synthetic education'. Vak- en vormingsgebieden met elkaar verbinden is voor haar een middel om tot gemotiveerd leren te komen. De daltontaak als werkwijze maakt daarom het leggen van dwarsverbanden mogelijk. Integreer het onderwijs daarom waar mogelijk

in thema's en projecten. Dat kan ook met de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen.

8. De kernwaarden

In het daltononderwijs zijn de kernwaarden zowel doel als middel. Het behoort tot het pedagogisch, didactisch en organisatorisch instrumentarium van de daltondocent.

De daltontaak als werkwijze kan daar vorm en inhoud aan geven. Zelfstandigheid, vrijheid en verantwoordelijkheid, samenwerken en reflectie kunnen in de daltontaak doelen zijn, maar ook uitgewerkt worden in plannen om die doelen te realiseren.

Het mag duidelijk zijn dat teams de komende jaren nog veel zullen spreken over de daltontaak en dat er mooie, experimentele vormen ontwikkeld zullen worden, wellicht ook op basis van de bovenstaande vragen en op de onderzoeksresultaten, waarover in dit themanummer geschreven is. Teams zullen daarvoor de visie op breed persoonsvormend onderwijs helder moeten hebben en na moeten denken over de verstaalslag daarvan naar de praktijk (vorm volgt functie). Wat zal de rol van de daltontaak zijn? Hoe wordt de organisatie bij 'gedeelde sturing' opgezet en afspraken geborgd? Het gaat daarbij om de groepsorganisatie/klassenmanagement. Welke taakmiddelen worden daarbij ingezet? En hoe worden de leerlingen de vaardigheden aangeleerd die daarbij nodig zijn? De redactie roept een ieder op om zulke voorbeelden ook te delen met de redactie. Wellicht kunnen we er samen een artikel over schrijven.

Je Documentatiecentrum als rijke leesomgeving!

Geef Documentatiecentrum een rol in je lees- en wereldoriëntatieonderwijs!

Met **Documentatiecentrum** ga je samen met je klas actief aan de slag met leesonderwijs. Met de keuze uit ruim 700 titels, zowel fysiek als digitaal, is er voor ieder leerling een passend onderwerp. Via de rijke lees- en onderzoeksomgeving ontdekken jullie, samen of individueel, de wereld.

Kies voor een reeks passend bij het niveau van jouw groep: Kijkdoos, Mini, Junior, Informatie en/of Uitgelicht. En met een aanvullende licentie krijgen leerlingen ook nog onbeperkte toegang tot DC Online, de Startbieb en de kindvriendelijke online zoekomgeving.

Meer weten? Kijk op www.schoolsupport.nl/documentatiecentrum of neem contact met ons op via service@schoolsupport.nl

DALTON KPZ

Ontwikkel jouw visie op daltononderwijs

Dalton KPZ biedt je de volgende opleidingen vanuit de kernwaarden persoonlijk, uitzonderlijk, ontwikkelend en verbindend

- Daltonleraar po
- Daltoncoördinator
- Dalton leidinggevende
- Dalton intern begeleider
- Dalton pedagogisch medewerker
- Dalton pedagogisch professional

Dalton KPZ is een opleidings- en trainingsinstituut gericht op het daltononderwijs in het primair onderwijs.

Kijk voor de actuele startdata van de verschillende opleidingen op www.kpz.nl/dalton-kpz.

